

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 300

Abril 2023

REDUVIIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA:
CIMICOMORPHA) NO TRIATOMINAE DE VENEZUELA

Dalmiro Cazorla & Maritza Alarcón

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: ejemplar macho de *Brontostoma discus* (Burmeister, 1835) capturado en Mérida, municipio Libertador, estado Mérida, Venezuela (autores: Gabriel & Elizabeth Alarcón).

REDUVIIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: CIMICOMORPHA) NO TRIATOMINAE DE VENEZUELA

Dalmiro Cazorla¹ & Maritza Alarcón²

RESUMEN

Los redúvidos (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Reduviidae) son insectos terrestres de tamaño variable con distribución cosmopolita y hábitos predatorios (“chinchas asesinos”). Se presenta y discute un listado revisado y actualizado de las especies de la familia Reduviidae no Triatominae registradas para Venezuela. Hasta el presente se han reportado 172 especies, distribuidas en 14 subfamilias, 9 tribus y 59 géneros, incluyendo Bactrodinae (1 género, 1 especie), Cetherinae (1 género, 1 especie), Ectrichodiinae (1 tribu, 3 géneros, 6 especies), Emesinae (4 tribus, 8 géneros, 45 especies), Hammacerinae (2 géneros, 3 especies), Harpactorinae (2 tribus, 22 géneros, 55 especies), Peiratinae (6 géneros, 15 especies), Phymatinae (2 tribus, 3 géneros, 15 especies), Physoderinae (1 género, 1 especie), Reduviinae (3 géneros, 15 especies), Saicinae (1 género, 1 especie), Salyavatinae (1 género, 4 especies), Stenopodainae (6 géneros, 9 especies) y Vesciinae (1 género, 1 especie). *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016 y el género *Sinea* Amyot & Serville, 1843 representan nuevos registros para el país. Adicionalmente, se aporta información sobre presas, plantas hospedadoras o asociadas y distribución geográfica.

PALABRAS CLAVE: Chinchas asesinos, listado, taxonomía, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.7857424

¹ Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro-Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

² Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

ABSTRACT

NON TRIATOMINAE REDUVIIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: CIMICOMORPHA) OF VENEZUELA

The reduviids or assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Reduviidae) are terrestrial variable sized insects with cosmopolitan distribution and predaceous habits. In this paper, a revised and updated checklist of the non Triatominae family Reduviidae registered from Venezuela is presented and discussed. Up to now, 172 assassin bugs species have been recorded, distributed into 14 subfamilies, 9 tribes and 59 genera, including Bactrodinae (1 genus, 1 species), Cetherinae (1 genus, 1 species), Ectrichodiinae (1 tribe, 3 genera, 6 species), Emesinae (4 tribes, 8 genera, 45 species), Hammacerinae (2 genera, 3 species), Harpactorinae (2 tribes, 22 genera, 55 species), Peiratinae (6 genera, 15 species), Phymatinae (2 tribes, 3 genera, 15 species), Physoderinae (1 genus, 1 species), Reduviinae (3 genera, 15 species), Saicinae (1 genus, 1 species), Salyavatinae (1 genus, 4 species), Stenopodainae (6 genera, 9 species) and Vesciinae (1 genus, 1 species). *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016 and genus *Sinea* Amyot & Serville, 1843 represents new country records. In addition, preys, host or associated plants and geographic distribution data is provided.

KEY WORDS: Assassin bugs, list, taxonomy, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Con cerca de 7000 especies descritas, Reduviidae (Hemiptera-Heteroptera: Cimicomorpha) representa una de las familias de hemípteros-heterópteros con más integrantes; siendo, asimismo, la más grande y diversa familia de predadores terrestres (chinchas asesinos) en dicho suborden. Tomando en consideración uno de los esquemas de clasificación que aparece más ampliamente aceptado, las especies de Reduviidae se encuentran agrupadas en 25 subfamilias con distribución cosmopolita, de las cuales 20 poseen presencia en la región Neotropical (Weirauch 2008, Weirauch *et al.* 2014, Gil-Santana *et al.* 2015); sin embargo, no existe consenso sobre este tópico, ya que otros taxónomos reconocen entre 21-32 subfamilias (Weirauch 2008, Galvão y De Paula 2014).

Las especies que integran a la familia Reduviidae son de hábitos terrestres y poseen una amplia variabilidad, tanto en tamaños y formas, con pocos milímetros hasta tallas mayores y muy alargados u ovoides; desde taxones con apariencia y estructura muy delicadas hasta otros más robustos (Gil-Santana *et al.* 2015).

Dentro de las características morfológicas diagnósticas de los “chinchas asesinos”, destacan, entre otras, la cabeza alargada con ojos usualmente alargados y con un cuello angosto; segundo segmento antenal con tricobotrios; patas largas; rostro o pico prominente, segmentado y artejo distal con plectrum; proesternon con cavidad denominada “*sulco estridulatorio*”, en el cual se fija o ajusta el rostro, que al frotarlo contra los bordes produce un sonido o estridulación (Lent y Wygodzinsky 1979, Weirauch 2008, Gil-Santana *et al.* 2015).

Exceptuando los integrantes de la subfamilia Triatominae (*Triatomine bugs*, *kissing bugs*) que necesitan de la sangre de los vertebrados para su desarrollo, ecdisis ninfal y oviposición (*i.e.*, hematofagia obligatoria) (Lent y Wygodzinsky 1979, Schofield y Galvão 2009), la mayoría de las especies de Reduviidae se les considera de ser hemípteros-heterópteros predadores de artrópodos (chinchas asesinos) (Hwang & Weirauch 2012, Gil-Santana *et al.* 2015). Aunque se requiere señalar, en primer lugar, que se han documentado casos de hematofagia facultativa en otras subfamilias de reduvidos (p. ej., Emesiinae, Harpactorinae, Peiratinae, Physoderinae, Reduviinae) (Myers 1929, Usinger 1934, Schofield y Galvão 2009). Y por otra parte, en Triatominae se han descrito hábitos predatorios (hemolinfagia) en algunos taxones (p. ej., *Belminus* Stål, 1859, *Eratyrus* Stål, 1859, *Triatoma* Laporte, 1832); resaltándose el caso particular de *Belminus ferroae* Sandoval *et al.*, 2007 que se alimenta en casi 90% sobre blatoideos (Dyctioptera: Blattodea; cucarachas), exhibiendo, asimismo, una conducta de cleptohematofagia que le permite succionar sangre del intestino de otro insecto hematófago (Sandoval *et al.* 2000, 2009, Schofield y Galvão 2009).

El hecho de que los reduvidos posean hábitos predatorios, muchas veces de una manera especializada sobre grupos particulares de artrópodos, potencialmente se pueden implementar como agentes de control biológico dentro de Programas de Manejo Integral de Plagas; ya sean éstas de interés agrícola o sanitario (Coscarón 1983b, Sosa 1997, Gil-Santana 2002, Nishi & Takahashi 2002, Nishi *et al.* 2004, Imamura *et al.* 2006, Gil-Santana *et al.* 2015, Katti *et al.* 2015, Youssef & Abd-Elgayed 2015, Murata *et al.* 2016, Sahayaraj & Balasubramanian 2016, Cazorla 2020, <https://colombia.inaturalist.org/observations/120615554>, Asakura *et al.* 2022).

Los “chinchas asesinos” también poseen importancia sanitaria. En este sentido, el caso más llamativo y ampliamente conocido es el de los triatominos; esto debido a que son los vectores biológicos del protozoo flagelado *Trypanosoma* (*Schizotrypanum*) *cruzi* Chagas, 1909 (Euglenozoa: Kinetoplastea: Trypanosomatidae), agente causal de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, el cual pueden transmitir tanto a los humanos y a más de 200 especies de mamíferos de varios órdenes (silvestres y domésticos).

Asimismo, se ha documentado que las picaduras y las heces de los triatominos pueden ocasionar reacciones alérgicas en seres humanos susceptibles; reacciones que pueden ocurrir como eventos cutáneos moderados hasta los de tipo sistémico, e inclusive con choques anafilácticos mortales (Lent y Wygodzinsky 1979, Herrera 2010, Galvão y Jurberg 2014, Roque y Jansen 2014, Dujardin *et al.* 2015, Klotz *et al.* 2016, Cazorla 2020).

Taxones de otras subfamilias de Reduviidae (p. ej., *Apiomerus* Hahn, 1831, *Arilus* Hahn, 1831, *Emesaya* McAtee & Malloch, 1925, *Empicoris* Wolff, 1811, *Melanolestes* Stål, 1866, *Phymata* Latreille, 1802, *Pirates* Burmeister, 1835, *Ploiaria* Scopoli, 1786, *Reduvius* F., *Rasahus* Amyot & Serville, 1843, *Rhynocoris* Hahn, 1834, *Zelus* F.), así como también de otras familias de Heterópteros, tienen relevancia sanitaria; esto debido a que, en primer lugar, pueden representar una molestia en sí mismos al invadir la vivienda humana con sus ingentes poblaciones; o porque ocasionan picaduras adventicias muchas veces dolorosas e infringen lesiones a nivel cutáneo (inflamación local, eritemas, ardor, prurito, parestesia), o en algunos individuos susceptibles estos insectos pueden provocar eventos alérgicos (Wray 1971, Cook y Lee 1977, Hartwig 1977, Hunt 1977, Ryckman 1979, Ryckman y Bentley 1979, Leclercq y Verstraeten 1982, Schaefer 2000, Gil-Santana *et al.* 2004, Santos *et al.* 2019, Cazorla 2020, Miralles-Núñez *et al.* 2021).

En su catálogo sobre Reduviidae del Mundo en el que se excluyó a Phymatinae y se incluyó a la subfamilia Triatominae, Maldonado (1990) reportó la presencia de 124 especies para Venezuela, de las cuales 17 correspondieron a Triatominae.

Globalmente, el estudio de la fauna de “chinchas asesinos” de Venezuela ha sido muy disperso y fragmentado, por lo que no se ha realizado de una manera ordenada y planificada; además, la información se encuentra muy focalizada en pocos taxones. Falencias que pudieran explicarse especialmente debido a los ingentes recursos que se han dedicado al estudio y control de los triatominos (Ramírez-Pérez 1987, Cazorla & Nieves 2010, Cazorla 2016), por su ya comentada y conocida relevancia para la Salud Pública.

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar el primer “Listado de Reduviidae de Venezuela”, basándose en la revisión de fuentes bibliográficas, así como también en capturas puntuales de ejemplares de “chinchas asesinos” en los estados Falcón (región nor-occidental) y Mérida (región andina).

MATERIAL Y MÉTODOS

La elaboración del listado de Reduviidae de Venezuela principalmente se basó en una minuciosa y exhaustiva revisión y consulta de la literatura científica del grupo taxonómico. Para ello, sirvió de punto de partida o base el “Catálogo Sistemático de Reduviidae del Mundo” de Maldonado (1990).

Adicionalmente, también se aportan datos de distribución de ejemplares de “chinchas asesinos” capturados en tres localidades de Venezuela, incluyendo Coro (11°24' N, 69°40' O, 20 m), municipio Miranda (**estado Falcón**, región nor-occidental), Ejido (08°20'00"N, 71°24'00"O; 1143-1200 m), municipio Campo Elías y La Parroquia Osuna Rodríguez (08°34'11"N, 71°11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**estado Mérida**, región andina); dichas localidades se encuentran ubicadas en zonas bioclimáticas que corresponden a Monte Espinoso Tropical (MET) y Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), respectivamente (Ewel *et al.* 1976).

Figura 1: Mapa de Venezuela mostrando la demarcación de las entidades federales.

Figura 2: Mapa de Venezuela mostrando los relieves de las diferentes regiones geográficas.

Los insectos se colectaron manualmente entre agosto 2021, julio-agosto 2022 y enero-abril 2023, durante horas diurnas (8:00 AM-12:00 M), y se transportaron a los Laboratorios de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Coro, Estado Falcón, y de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida; se sacrificaron con vapores de cloroformo y se revisaron bajo estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), y se encuentran depositados en la colecciones de artrópodos de dichos laboratorios. Las terminalias de algunas especies se extrajeron y clarificaron en una solución NaOH (10%) o de Nesbitt a temperatura ambiente por 24 horas; estas últimas se montaron sobre portaobjetos de vidrio con líquido de Berlese para su estudio con microscopía de luz.

Los ejemplares de “chinchas asesinos” se identificaron siguiendo trabajos de Champion (1897-1901), Caudell (1901), Maldonado (1960, 1976), Kormilev (1962, 1987), Dougherty (1995), Carpintero & Maldonado (1996), Forero (2002, 2006), Schaefer & Wolf (2003), Forero *et al.* (2004), Zhang *et al.* (2016), Gil-Santana (2019), Castro-Huertas *et al.* (2020), Swanson (2021), y en datos nivel identificación de la plataforma *iNaturalist* (Research-grade Observations. [iNaturalist.org](https://www.inaturalist.org)).

Similarmente como ya hemos venido realizando con otras familias de hemípteros-heterópteros del territorio nacional (Cazorla 2021^{a,b,c}, Cazorla-Perfetti *et al.* 2021, Cazorla & Knudson 2021, Cazorla & Alarcón 2022), en cada uno de los taxones se dan en la medida que existan referencias o datos, rangos de distribución geográfica en Venezuela por cada entidad federal (Figuras 1, 2); asimismo, se aporta información sobre presas, plantas asociadas y/o microorganismos patógenos que se vehiculizan reportados a nivel nacional y/o mundial. El esquema de clasificación de subfamilias y sus respectivos taxones (tribus, géneros), se basó en lineamientos dados por Weirauch *et al.* (2014) que reconocen como válidas 25 subfamilias, y que siguieron Gil-Santana *et al.* (2015). Las subfamilias, tribus, géneros y especies se encuentran ordenadas alfabéticamente.

En los casos que las fuentes bibliográficas suministraban las georreferencias de las localidades en coordenadas en Grados Decimales (DD) (p. ej., 41.40338, 2.17403), se implementó el *software* ArcGeeK (calculadora geodésica de coordenadas en línea: <https://franzpc.com/apps/conversor-coordenadas-geograficas-utm.html> para la transformación de las mismas en Grados, minutos y segundos (DMS) (p. ej., 41°24'12,2"N, 2°10'26.5"O).

En los mapas (Figuras 1, 2), se muestran las entidades federales (Figura 1) y los relieves (Figura 2) de las diversas regiones de Venezuela.

RESULTADOS

LISTADO DE LAS ESPECIES DE REDUVIIDAE DE VENEZUELA

Familia REDUVIIDAE Latreille, 1807

Subfamilia BACTRODINAE Stål, 1866

Género *Bactrodes* Stål, 1860

Bactrodes es el único género que integra la subfamilia Neotropical Bactrodinae; y se le considera asociado con plantas de la familia Melastomataceae (Gil-Santana *et al.* 2015).

1. *Bactrodes spinulosus* Stål, 1862

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Coscarón & Melo (2003), Gil-Santana *et al.* (2015), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°06'40"N, 63°06'17"O; 17-48 m), municipio Bolívar (Coscarón & Melo 2003).

Subfamilia CETHERINAE Jeannel, 1919

Género *Eupheno* Gistel, 1832

2. *Eupheno pallens* (Laporte, 1833)

Presas. Blattodea: Isoptera: termitas.

Fuentes bibliográficas: Carpintero (1981), Maldonado (1990), Forero (2003), Bérenger & Pluot-Sigwalt (2009), Gil-Santana *et al.* (2015), Swanson & Chordas (2018), Melo *et al.* (2022), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Citado en Venezuela sin localidad precisa.

Comentario.

Aparece importante indicar que *E. pallens* ha sido detectada en Argentina junto con ejemplares de la especie de triatomino *Triatoma infestans* (Klug, 1834) (Carpintero 1981).

Subfamilia ECTRICHODIINAE Amyot & Serville, 1843

A los integrantes de Ectrichodiinae muchas veces se les ha detectado en hojarasca, y se cree que pudieran ser predadores de milípedos (Myriapoda, Diplopoda) (Forthman & Weirauch 2012, Gil-Santana *et al.* 2015).

Tribu Ectrichodiini Amyot & Serville, 1843

Género *Brontostoma* Kirkaldy, 1904

Las especies de este taxón son depredadores de especies de Myriapoda e Isoptera (Insecta); y poseen importancia médica por las picaduras adventicias muy dolorosas que ocasionan al humano, con la subsiguiente inflamación y parestesia (Gil-Santana *et al.* 2004).

Gil-Santana *et al.* (2015) llaman la atención acerca de la necesidad de hacer revisión y actualización en el género.

Especie no identificada.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Maracay (10° 14' 48,98"N, 67° 35' 44,88"O), municipio Girardot (Martorell 1939).

3. *Brontostoma abbas* Carpintero, 1980

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carpintero (1980), Maldonado (1990), Carpintero & Maldonado (1996), Bachmann (2012), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Acarigua (09° 33' 35"N, 69° 12' 07"O; 195 m de altitud media), municipio Páez (Carpintero 1980, Bachmann 2012).

4. *Brontostoma arlequin* Carpintero, 1980

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carpintero (1980), Maldonado (1990), Carpintero & Maldonado (1996), Bachmann (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Acarigua (09° 33'35"N, 69° 12'07"O; 195 m de altitud media), municipio Páez (Carpintero 1980, Bachmann 2012).

5. *Brontostoma discus* (Burmeister, 1835) (Figuras 3-14)

Presas. Insecta. Hemiptera. Heteroptera. *Triatoma infestans* (Klug, 1834) (Reduviidae: Triatominae). **Myriapoda.** **Diplopoda:** especie de milpies no identificada (<https://www.inaturalist.org/observations/140853493>). **Plantas Asociadas.** **Pinaceae:** especies no identificadas (<https://www.inaturalist.org/observations/143907068>); **Poaceae:** especies no señaladas (<https://panama.inaturalist.org/observations/74693716>, <https://www.inaturalist.org/observations/79434427>).

Fuentes bibliográficas: Carpintero (1981), Maldonado (1990), Dougherty (1995), Carpintero & Maldonado (1996), Gil-Santana *et al.* (2004), Forero (2006), Melo *et al.* (2022), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34'11"N, 71° 11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**Nuevo registro, presente estudio**) (Figs. 3-14); **estado Miranda:** El Carrizal (10° 20'50"N, 66° 59'34"O; 1300 m de altitud media), municipio El Carrizal (*iNaturalist*; <https://inaturalist.org/observations/28996944>).

6. *Brontostoma notatum* (Stål, 1859)

Presas. Myriapoda. Diplopoda: especie de milpies no identificada.

Fuentes bibliográficas: Walker (1873), Maldonado (1990), Dougherty (1995), Forero (2006), Forthman & Weirauch (2012), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30'00"N, 66° 56'00"O) (Walker 1873).

Figuras 3-6: *Brontostoma discus* (Burmeister, 1835). Macho. 3. Habitus, vista dorsal. 4. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 5. Vista ampliada de escutelo. 6. Vista ampliada de antena.

Figuras 11-14: *Brontostoma discus* (Burmeister, 1835). Macho. 11. Habitus, vista lateral. 12. Vista ventral ampliada de cabeza (la flecha señala el rostrum). 13. Vista ampliada de hemélitro. 14. Vista ampliada de parte del fémur.

Género *Pothea* Amyot & Serville, 1843

Especie no identificada.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: Caucagua (10°16'56"N, 66°22'38"O; 280 m de altitud media), municipio Acevedo (Ballou 1945).

7. *Pothea lugens* (Fabricius, 1803)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Gil-Santana (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no indicada (s).

Género *Rhiginia* Stål, 1859

8. *Rhiginia bimaculata* Breddin, 1914 (Figuras 191-198)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carpintero & Maldonado (1990), Maldonado (1990), Dougherty (1995), Gil-Santana (2019), Forthman & Gil-Santana (2021), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Ejido (08°20'00"N, 71°24'00"O; 1143-1200 m), municipio Campo Elías (**Nuevo registro, presente estudio**) (Figs. 191-198).

Comentario.

En los reportes de *R. bimaculata* para Venezuela, resalta el hecho de que no se indicaron las localidades de captura (p. ej., Gil-Santana 2019). Por lo tanto, esta es la primera documentación acerca de una localidad específica sobre la presencia de esta especie para el territorio nacional.

Subfamilia EMESINAE Amyot & Serville, 1843

Tribu Emesini Amyot & Serville, 1843

Género *Gardena* Dohrn, 1859

Especie no identificada.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1966).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Parque Nacional San Esteban (10°23'27"N, 67°58'49"O): Las Quiguas (250 m); Camino de los Españoles (350 m) (Maldonado 1966).

9. *Gardena americana* Champion, 1898

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990), Swanson & Chordas (2018).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10°18'01"N, 67°38'01"O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry (Maldonado 1968).

10. *Gardena domitia* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Maldonado (1966, 1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad no especificada.

11. *Gardena faustina* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1966, 1968, 1990).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (950 m) (10°30'00"N, 66°56'00"O); El Valle (10°28'02"N, 66°54'35"O; 919 m de altitud media), municipio Libertador; **estado Amazonas:** San Juan de Manapiare (05°19'20"N, 66°03'10"O; 135 m de altitud media), municipio Maniapare; **estado Aragua:** El Limón, (10°18'01"N, 67°38'01"O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m); **estado Bolívar:** Chirimata (05°03'00"N, 60°57'00"O; 1135 m), municipio La Gran Sabana; Mapaurí (04°56'26"N, 61°06'18"O; 866 m), municipio La Gran Sabana; **estado Carabobo:** La Florida (950 m), Serranía de Bárbula, municipio Naguanagua; Camino de los Españoles (350 m), San Esteban (10°28'31"N, 68°00'51"O), municipio Puerto Cabello; **estado Cojedes:** Vallecito (09°52'47"N, 68°26'59"O; 532 m), municipio Tinaquillo; **estado Miranda:** La Toma (Cayapa) (10°10'49"N, 66°04'28"O; 30 m), municipio Acevedo; Hacienda El Limón (873 m) (10°30'44"N, 66°27'30"O), municipio Zamora; Parque nacional Guatopo (400 m) (10°04'35"N, 66°25'00"O); **estado Zulia:** Kasmera (Río Yaso) Sierra de Perijá (09°56'36"N, 72°44'57"O; 270 m), municipio Machiques de Perijá (Maldonado 1966, 1968, Wygodzinsky 1966).

12. *Gardena pipara* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10°14'49"N, 67°35'45"O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Maracay (10°18'01"N, 67°38'01"O; 483 m), municipio Girardot (Maldonado 1968).

13. *Gardena pyrallis* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) en la región de **Los Llanos** venezolanos (McAtee & Malloch 1925).

Género *Phasmatocoris* Breddin, 1904

14. *Phasmatocoris praezellens* (Bergroth, 1911)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1966, 1990), Gil- Santana (2018, 2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: La Guzmanera, Parque Nacional Guatopo (10°04'35"N, 66°25'00"O) (Maldonado 1966, 1968).

15. *Phasmatocoris spectrum* Breddin, 1904

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1968, 1990), (Forero 2006), Gil- Santana (2018).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: La Cueva Cruxent (260 m), Birongo (10°28'01"N, 66°14'11"O), municipio Brión (Maldonado 1968).

Género *Stenolemus* Signoret, 1858

16. *Stenolemus anduzei* Wygodzinsky, 1947

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky 1966, Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10°30'00"N, 66°56'00"O) (Wygodzinsky 1966).

Tribu Leistarchini (Stål, 1862)

Género *Ploiaria* Scopoli, 1786

Especie “cerca de” *Ploiaria punctipes* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1968).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10° 14'49"N, 67° 35'45"O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry (Maldonado 1968).

17. *Ploiaria macrophthalma* (Dohrn, 1860)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) (Wygodzinsky 1966, Maldonado 1990).

18. *Ploiaria palmarum* Maldonado, 1974

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1974, 1990), *Gbif.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Cojedes: Tinaco (09° 41'57"N, 68° 25'56"O), municipio Tinaco (Maldonado 1974, <https://www.gbif.org/pt/occurrence/1317810848>).

Tribu Metapterini Stål, 1874

Género *Emesaya* McAtee & Malloch, 1925

19. *Emesaya anduzei* Wygodzinsky, 1945

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1945), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: Selva de San Camilo (07° 14'55"N, 71° 29'27"O; 164 m), municipio Páez (Wygodzinsky 1945).

20. *Emesaya brevipennis* (Say, 1832)

Parasitoides. Hymenoptera: *Telenomus dolichocerus* (Ashmead, 1887) (Scelionidae). **Presas.** Arachnida. Araneae: especies no indicadas. **Insecta.** **Diptera:** *Drososophila melanogaster* Meigen, 1830 (Drosophilidae), especies no identificadas de nematóceros (<https://inaturalist.nz/observations/140022501>, <https://inaturalist.nz/observations/563893>, <https://inaturalist.nz/observations/13693937>); **Lepidoptera:** especie no identificada (<https://inaturalist.nz/observations/563893>). **Plantas asociadas.** **Asteraceae:** especie no identificada (<https://www.gbif.org/es/occurrence/1990519761>); **Fabaceae:** especie no determinada (<https://inaturalist.nz/observations/784905>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Osuna (2000), Hagerty *et al.* (2001), Margaria *et al.* (2009), *Inaturalist.org*, *Gbif.org*.

Estado Aragua: Parque Nacional “Henri Pittier” (Osuna 2000); localidad(es) no señalada (s) (Maldonado 1990).

Comentario.

Esta especie posee afinidad por las telarañas, donde ejerce predación sobre Araneae y les extrae sus presas.

21. *Emesaya brevipennis australis* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas. **Plantas hospedantes o asociadas.** Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: (Maldonado 1966, 1968, 1990), Urutiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Cagua (450 m) (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O), municipio Sucre; **estado Carabobo:** Trincheras (350 m) (10° 18' 21" N, 68° 05' 16" O), municipio Naguanagua; **estado Miranda:** Parque nacional Guatopo (10° 04' 35" N, 66° 25' 00" O) (Maldonado 1968); **estado Lara:** Valle del río Turbio, municipios Iribarren (10° 05' 00" N, 69° 25' 00" O) y Palavecino (10° 05' 27" / 09° 54' 08" N, 69° 37' 04" / 69° 16' 41" O) (estado Lara) y en el municipio Peña (10° 04' 48" N, 69° 07' 34" O) (estado Yaracuy) (Urutiaga 2007).

22. *Emesaya brevipennis brevipennis* Say, 1832

Presas. Arachnida. Araneae: especies no identificadas. Insecta. Diptera: especies no indicadas de Chironomidae.

Fuentes bibliográficas: Brown & Lollis (1963), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990), Hagerty *et al.* (2001).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Cagua (450 m) (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O), municipio Sucre; **estado Bolívar:** Km 78 El Dorado (06° 43' 00" N, 61° 37' 00" O; 160 m), municipio Sifontes; Santa Elena de Uairén (04° 35' 45" N, 61° 06' 40" O), municipio Gran Sabana (Maldonado 1968).

Comentario.

Esta especie se le ha señalado de poseer hábitos de canibalismo, así como también afinidad por las telarañas, donde depreda a taxones de Araneae.

Género *Emesella* Dorn, 1859

23. *Emesella immitis* Bergroth, 1906

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) (Bergroth 1906, Wygodzinsky 1966, Maldonado 1990).

Comentario.

En su descripción original de la especie, Bergroth (1906) no indicó la localidad tipo de captura que se ubica en Venezuela.

Género *Ghilianella* Spinola, 1835

24. *Ghilianella assanutrix* Bergroth, 1906

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), McAtee & Malloch (1925), Maldonado (1966, 1968, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10°30'00"N, 66°56'00"O); **estado Carabobo:** Las Quiguas (250 m) (San Esteban: 10°28'31"N, 68°00'51"O); San Esteban, municipio Puerto Cabello; **estado Guárico:** Flores Moradas (08°33'52"N, 67°33'00"O; 75 m), municipio Miranda; **estado Miranda:** Altamira (10°30' N, 66°51' O; 1200 m); **estado Yaracuy:** localidad no indicada (McAtee & Malloch, 1925, Maldonado 1960, 1966, 1968).

Comentario.

En su descripción original de la especie, Bergroth (1906) no indicó la localidad tipo de captura.

25. *Ghilianella bolivari* Castro-Huertas & Forero, 2020

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Campamento Tepuy 1 Cerro Guaiquinima (1000 m) (05°55'59,99"N, 63°37'00"O) (Parque nacional Jaua-Sarisariñama) (Castro-Huertas *et al.* 2020).

26. *Ghilianella filiventris* Spinola, 1850

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Guri (07°39'00"N, 62°49'60"O; 270 m), municipio Angostura (Castro-Huertas *et al.* 2020).

27. *Ghilianella globulata* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque nacional “Henri Pittier” (10° 22’ 48”N, 67° 37’ 08”O; 1100 m) (Castro-Huertas *et al.* 2020).

28. *Ghilianella gracilis* Castro-Huertas & Forero, 2020

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Caño Parusito; estado Carabobo: La Florida, Serranía de Bárbula (10° 17’ 18”N, 68° 00’ 51”O), municipio Naguanagua (Castro-Huertas *et al.* 2020).

29. *Ghilianella grapta* Maldonado, 1960 (Figuras 24-41)

Presas. **Diptera:** especie no señalada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/77297150>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1960, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Campamento IV, Cerro La Neblina (00° 58’ 00”N, 65° 57’ 00”O) (760 m), municipio Río Negro; estado Mérida: Mérida (00° 58’ 00”N, 65° 57’ 00”O), municipio Libertador (Maldonado 1960, Castro-Huertas *et al.* 2020); La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34’ 11”N, 71° 11’ 52”O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**Nuevo registro, presente estudio**) (Figs. 24-41).

30. *Ghilianella inconspicua* Maldonado, 1968

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1968, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Kasmera (Río Yaso) Sierra de Perijá (09°56'36"N, 72°44'57"O; 250 m), municipio Machiques de Perijá (Maldonado 1968, Castro-Huertas *et al.* 2020).

31. *Ghilianella ignorata* Dohrn, 1860

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1960, 1990), Sehnal (2000), Swanson & Chordas (2018), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10°36'00"N, 66°55'59"O), municipio Vargas (Sehnal 2000).

32. *Ghilianella mirabilis* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Maldonado (1960, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Unión de ríos Orinoco y Ugueto (02°07'46,16"N, 63°47'21,48"O), municipio Río Negro (Castro-Huertas *et al.* 2020).

33. *Ghilianella ornata* Maldonado, 1966

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1966, 1968, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Ocamo (02°07'46,16"N, 63°47'21,48"O); **estado Carabobo:** Camino de los españoles (350 m), Las Quiguas (250 m), Puerto Cabello (10°28'00"N, 68°01'00"O), San Esteban (10°28'31"N, 68°00'51"O), municipio Puerto Cabello; **estado Miranda:** Parque Nacional Guatopo (400 m) (10°04'35"N, 66°25'00"O); La Toma, Cayapa (250 m) (10°10'49"N, 66°04'28"O), municipio Acevedo; vía Chuspa (**estado Vargas:** 10°36'59"N 66°18'47"O, municipio Vargas)- Higuerote (160 m) (10°29'00"N, 66°06'00"O), municipio Brión (Maldonado 1966, 1968, Castro-Huertas *et al.* 2020).

34. *Ghilianella pachitea* McAtee & Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: localidad no señalada (Castro-Huertas *et al.* 2020).

35. *Ghilianella punctata* Maldonado, 1968

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1968, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Pico (Cerro) el Ávila (10°32'00"N, 66°52'00"O) (Maldonado 1968, Castro-Huertas *et al.* 2020).

36. *Ghilianella puncticauda* Maldonado, 1953

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), discoverlife.org, *inaturalist.org*.

Estado Amazonas: Culebra, N. del Monte Duida (07°25'00.05"N, 65°33'00"O; 71 m), municipio Autana; Campamento base, Cerro La Neblina (00°49'60"N, 66°09'00"O) (140 m), municipio Río Negro; Alto Cunucunuma Tapara, municipio Alto Orinoco (Castro-Huertas *et al.* 2020; https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008039).

37. *Ghilianella recondita* McAtee and Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee and Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1960, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

San José de Guilla (*sic*) (Maldonado 1960).

38. *Ghilianella similata* McAtee and Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee and Malloch (1925), Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O); (McAtee and Malloch 1925, Castro-Huertas *et al.* (2020).

39. *Ghilianella stipitata* McAtee and Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee and Malloch (1925), Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) en la region denominada de **Los Llanos** (McAtee and Malloch 1925, Castro-Huertas *et al.* 2020).

40. *Ghilianella subglobulata* McAtee and Malloch, 1925

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee and Malloch (1925), Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Patanemo (10° 25' 48" N, 67° 55' 12" O), municipio Puerto Cabello; estado Zulia: Maracaibo (10° 38' 00" N, 71° 38' 00" O; 15 m de altitud media), municipio Maracaibo (McAtee and Malloch 1925, Maldonado 1960).

41. *Ghilianella sulcata* Maldonado, 1953

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990), Castro-Huertas *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Culebra, N. del Monte Duida (07° 25' 00.05"N, 65° 33' 00"O; 71 m), municipio Autana; estado Zulia: 20 Km al SO de Maracaibo (10° 38' 00"N, 71° 38' 00"O; 15 m de altitud media), municipio Maracaibo (Castro-Huertas *et al.* 2020).

42. *Ghilianella undata* Maldonado, 1968

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990), Castro-Huertas *et al.* (2020), *gbif.org*, *discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 12' 00"N, 67° 24' 00"O; 1100 m) (Maldonado 1968, Castro-Huertas *et al.* 2020; https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008042, <https://www.gbif.org/pt/occurrence/1319611023>).

Género *Ghinallelia* Wygodzinsky, 1966

43. *Ghinallelia aliena* (McAtee & Malloch, 1925)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Sarare (09° 47' 02"N, 69° 09' 40"O; 269 m altitud media), municipio Simón Planas (McAtee & Malloch, 1925).

44. *Ghinallelia alterata* (McAtee & Malloch, 1925)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Sarare (09°47'02"N, 69°09'40"O; 269 m altitud media), municipio Simón Planas (McAtee & Malloch, 1925).

45. *Ghinallelia alveola* (McAtee & Malloch, 1925)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Nueva Esparta: localidad (es) no señalada (s) (Maldonado 1990).

46. *Ghinallelia bicolor* (Maldonado, 1966)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1966, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10°12'00"N, 67°24'00"O; 1100 m); Cagua (450 m) (10°11'15"N, 67°27'40"O), municipio Sucre; Cagüita (10°16'60"N, 67°39'00"O), municipio Mario Briceño Iragorry; Cata (10°29'33"N, 67°44'21"O), municipio Ocumare de la Costa de Oro; **estado Carabobo:** Las Quiguas (250 m) (San Esteban: 10°28'31"N, 68°00'51"O); **estado Miranda:** Altamira (10°30' N, 66°51' O; 1200 m); Hacienda El Limón (873 m) (10°30'44"N, 66°27'30"O), municipio Zamora (Maldonado 1966).

47. *Ghinallelia claviventris* (Bergroth, 1906)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990, 1993).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Pico (Cerro) el Ávila (10°32'00"N, 66°52'00"O); **estado Aragua:** Colonia Tovar (10°25'00"N, 67°17'00"O; 1900 m de altitud media), municipio Tovar; La Trilla (sin mencionarse la entidad federal) (McAtee & Malloch 1925, Maldonado 1993).

Comentario.

En su descripción original de la especie, Bergroth (1906) no indicó la localidad tipo de captura.

48. *Ghinallelia globifera* (Bergroth, 1906)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Región de Los Llanos (07° 52' 43" N, 67° 28' 05" O): localidad (es) no especificada (s); **Distrito Capital:** Caracas; **estado Anzoátegui:** Los Naranjos (río Neverí, 250 m) (10° 07' 56" N, 64° 36' 28" O); **estado Aragua:** Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 12' 00" N, 67° 24' 00" O; 1100 m); Cagua (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O), municipio Sucre; Cumbre de Choróní (10° 21' 28" N, 67° 35' 03" O; 1600 m); **estado Lara:** Sarare (09° 47' 02" N, 69° 09' 40" O; 269 m altitud media), municipio Simón Planas; **estado Miranda:** Parque Nacional Guatopo (400 m) (10° 04' 35" N, 66° 25' 00" O); Altamira (10° 30' N, 66° 51' O; 1200 m) (McAtee & Malloch, 1925, Maldonado 1966, 1968, Osuna 2000).

Comentario.

En su descripción original de la especie, Bergroth (1906) no indicó la localidad tipo de captura.

49. *Ghinallelia lissa* (Maldonado, 1953)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1953, 1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro Marahuaca (ladera norte), Cordillera Pararaima, Campamento Benítez (03° 39' 36" N, 65° 24' 24,01" O; 392 m), municipio Alto Orinoco (Maldonado 1953, *discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008033*).

50. *Ghinallelia nigra* Maldonado, 1968

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: La Toma, Cayapa (250 m) (10° 10' 49" N, 66° 04' 28" O), municipio Acevedo (Maldonado 1968).

51. *Ghinallelia pascoei* (Bergroth, 1906)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1968, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10° 36' 00" N, 66° 55' 59" O; altitud media: 4 m), municipio Vargas; **estado Nueva Esparta:** La Sabana Matasiete (McAtee & Malloch 1925, Maldonado 1968).

Comentario.

En su descripción original de la especie, Bergroth (1906) no indicó la localidad tipo.

52. *Ghinallelia semipallida* (Bergroth, 1906)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Bergroth (1906), McAtee & Malloch (1925), Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

El Corozaal, sin señalarse entidad federal (McAtee & Malloch 1925).

Tribu Ploiariolini Van Duzee, 1916

Género *Empicoris* Wolff, 1811

53. *Empicoris rubromaculatus* (Blackburn, 1889)

Presas. Arachnida. Araneae: información no disponible. **Psocodea:** (psócidos) información no disponible; **Diptera:** especies de nematóceros no identificados (<https://www.naturalista.uy/observations/144823880>, <https://www.naturalista.uy/observations/138427964>), especie de Braquícero no identificado (<https://www.naturalista.uy/observations/8672716>); **Thysanoptera:** *Gynaikothrips ficorum* (Marchal, 1908). **Plantas asociadas. Arecaceae:** *Washingtonia robusta* H. Wedl.; **Betulaceae:** *Corylus cornuta* Marshall,

Corylus avellana L.; Moraceae: *Ficus* L.; Rutaceae: *Citrus* L.; Solanaceae: *Nicotiana glauca* Graham, 1828.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1966), Maldonado (1990), Lattin & Wetherill (2001), Ribes *et al.* (2004), Ambrose (2006), Aukema *et al.* (2006, 2013), Forero (2006), Melo & Faúndez (2011), Tatarinic & Cassis (2011), Kim *et al.* (2019), Melo *et al.* (2022), gbif.org, inaturalist.org.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no indicada (s) (Wygodzinsky 1966, Maldonado 1990).

Comentario.

E. rubromaculatus es una especie reduvidea cosmopolita, descrita formalmente para Colombia a comienzos del presente siglo (Wygodzinsky 1966, Maldonado 1990, Forero 2006); sin embargo, se requiere que para el territorio nacional se registren las localidades específicas de su distribución, además de muchos detalles de su historia natural.

Subfamilia HAMMACERINAE Stål, 1859 (= MICROTOMINAE)

Género *Homalocoris* Perty, 1833

54. *Homalocoris varius* (Perty, 1833)

Presas. Desconocidas. Plantas hospedantes o asociadas. Burseraceae: Troncos muertos de *Bursera* Jacq. ex L.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1945), Maldonado (1987, 1990), Swanson & Chordas (2018), Melo *et al.* (2022), discoverlife.org, gbif.org, inaturalist.org.

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: Selva de San Camilo (07°14'55"N, 71°29'27"O; 164 m), municipio Páez (Wygodzinsky 1945).

Género *Microtomus* Illiger, 1807

55. *Microtomus cinctipes* (Stål, 1858)

Presas. Hemiptera. Heteroptera: *Panstrongylus guentheri* Berg, 1879. Plantas hospedantes o asociadas. Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Costa Lima (1935), Maldonado (1990), Sosa (1997), Maes (1998), Urtiaga (2007), van der Heyden (2019), *discoverlife.org*, *gbif.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (10°04'04"N, 69°20'48"O; altitud media: 640 m), municipios Iribarren y Palavecino; Valle del río Turbio, municipios Iribarren (10°05'00"N, 69°25'00"O) y Palavecino (10°05'27"/09°54'08"N, 69°37'04"/69°16'41"O) (estado Lara) y en el municipio Peña (10°04'48"N, 69°07'34"O) (estado Yaracuy) (Urtiaga 2007); **estado Miranda:** municipio Carrizal (10°21'22,17"N, 66°59'23,66"O) (<https://www.gbif.org/occurrence/3873140671>), (10°21'22,19"N, 66°59'23,55"O) ([gbif.org/occurrence/3873711503](https://www.gbif.org/occurrence/3873711503)), (10°21'22,10"N, 66°59'23,64"O) (<https://www.gbif.org/occurrence/2901687613>); Guacaipuro (10°21'36,62"N, 66°55'46,68"O), municipio Guacaipuro (<https://www.gbif.org/occurrence/2269280234>)

56. *Microtomus pessoai* Lent & Suárez, 1956

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Suárez (1956), Maldonado (1990), Melo *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Corralito, municipio Febres Cordero (*sic*); Juan Gil, Agua Larga (10°35'05"N, 69°45'54"O; 276 m), municipio Federación (Lent & Suárez 1956).

Comentario.

En el estado Falcón (region nor-occidental) aparecen señaladas como "Corralito" dos localidades; viz., una en el municipio Urumaco y otra en el municipio Mauroa. Por otra parte, en primer lugar, Lent & Suárez (1956) colocaron que "Corralito" se encuentra ubicada en el "municipio Febres Cordero", el cual pertenece al estado Mérida, en la region andina; además, dichos autores no indicaron las coordenadas geográficas del sitio de captura. Por lo tanto, todo aparece indicar que existe un *laptus calami*.

Subfamilia HARPACTORINAE Amyot & Serville, 1843

Este taxón representa la subfamilia más numerosa de “chinchas asesinos” (Gil-Santana *et al.* 2015).

Tribu Apiomerini Amyot & Serville, 1843

Género *Agriocleptes* Stål, 1866

Especie no identificada (Figuras 15-23)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2002).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Coro (11°23'42"N, 69°40'54"O; 20 m), municipio Miranda (**Presente estudio; Nuevo registro**).

Comentario.

En agosto de 2021, capturamos manualmente dentro de vivienda un ejemplar adulto de Reduvidae perteneciente al género *Agriocleptes*; el mismo posee llamativos y contrastantes colores negro, amarillo y naranja (Figuras 15-23). Al implementar las claves de identificación de las especies del taxón dadas en el trabajo de Forero (2002), se sugiere que dicho ejemplar pudiera pertenecer a las especies *Agriocleptes schubarti* Wygodzinski, 1946 o *Agriocleptes salvatorianus* Carcavallo & Martínez, 1960; en este sentido, las características de los fémures del ejemplar son compatibles con los de la última especie mencionada; mientras que por contraste, las características morfológicas del lóbulo anterior del pronoto son más compatibles con las de *A. schubarti*. Por lo tanto, se requiere capturar más ejemplares para realizar estudios más detallados, ya que este reduvido capturado en Coro pudiera representar inclusive una nueva especie de *Agriocleptes*.

17

18

Figuras 17-18: *Agriocleptes* Stål, 1866. Hembra. 17. Vista dorsal ampliada de pronoto y hemélitros. 18. Vista lateral ampliada de cabeza y tórax.

Figuras 19-20: *Agriocleptes* Stål, 1866. Hembra. 19. Vista lateral ampliada de cabeza y tórax. 20. Vista ampliada de cabeza y pronoto.

Figuras 21-23: *Agriocleptes* Stål, 1866. Hembra. 21. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. 22, 23. Vista ventral ampliada de tórax y abdomen.

Figuras 24-26: *Ghilianella grapta* Maldonado, 1960. Hembra. 24. Habitus, vista lateral. 25. Vista lateral ampliada de cabeza, parte de tórax y patas delanteras. 26. Vista ampliada de garras de pretarso (flecha roja) y armadura (flecha negra) de pata delantera derecha.

Figuras 27-30: *Ghilianella grapta* Maldonado, 1960. Hembra. 27. Vista lateral ampliada de cabeza y tórax. 28. Vista lateral ampliada de cabeza y protórax. 29, 30. Vista lateral ampliada de cabeza.

Figuras 31-35: *Ghilianella grapta* Maltonado, 1960. Hembra. 31. Habitus, vista dorsal. 32. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto. 33. Vista dorsal ampliada de meso y metanoto. 34. Vista dorsal ampliada de tergitos. 35. Vista dorsal ampliada de tergitos terminales.

36

37

38

Figuras 36-38: *Ghilianella grapta* Maldonado, 1960. Hembra. 36. Vista lateral ampliada de protórax. 37. Vista dorsal ampliada de primeros esternitos. 38. Vista lateral ampliada de región abdominal terminal.

Figuras 39-41: *Ghilianella grapta* Maldonado, 1960. Hembra. 39. Vista ventral ampliada de región abdominal. 40, 41. Vista ampliada de esternitos terminales.

57. *Agriocleptes albosparsus* (Stål, 1854)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2006), *Discoverlife.org*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: 10 Km S.O. El Miamo (07° 35'09,36"N, 61° 49'52,10"O), municipio Roscio (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009159, Schuh 2022).

Género *Apiomerus* Hahn, 1831 (“chinchas asesinos de abejas”)

Especie no identificada 1

(*Apiomerus* sp. 346; Universidad de California, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: El Tocuco (10° 00'00"N, 72° 30'00"O), municipio Machiques de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043548).

Especie no identificada 2

(*Apiomerus* sp. 312; Universidad de Minesota, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: 4 Km O. Curimagua (11° 10'09,73"N, 69° 42'33,72"O), municipio Petit (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00038771).

Especie no identificada 3

(*Apiomerus* sp. 317; Colección de Artrópodos del estado de Florida, Dpto. de Agricultura de Florida, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Guayamure, Río Claro (10°00',00"N, 69°42'00"O), municipio Iribarren (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011419).

Especie no identificada 4

(*Apiomerus* sp. 317; Colección personal de Bruce Gill, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Chichiriviche (10°55'57,97"N, 68°16'06,99"O), municipio Monseñor Iturriza (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00040736).

Especie no identificada 5

(*Apiomerus* sp. 5; Colección de Artrópodos del estado de Florida, Dpto. de Agricultura de Florida, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: El Tesoro (10°10'00,12"N, 66°45'00"O), municipio Andrés Bello (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011416).

Especie no identificada 6

(*Apiomerus* sp. 93; Museo Americano de Historia Natural, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°07'04,08"N, 63°06'06.84"O), municipio Bolívar (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00010610).

Especie no identificada 7

(*Apiomerus* sp. 273; Academia de Ciencias de California, EUA)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: San Esteban (08°00'00"N, 66°00'00"O), municipio Puerto Cabello (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00019316).

58. *Apiomerus carbonarius* Costa Lima, Campos Seabra & Hathaway, 1951

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Valera (09°19'04,08"N, 70°36'12,96"O), municipio Valera (Costa Lima *et al.* 1951, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00025950, Schuh 2022).

59. *Apiomerus emarginatus* Stål, 1872

Presas. Hymenoptera: especie de hormiga no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/104006768>). Plantas asociadas. Musaceae: especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/64534165>); Solanaceae: *Datura* L. (<https://colombia.inaturalist.org/observations/121115702>).

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Perijá (09°44'31,27"N, 72°58'31,40"O) (Costa Lima *et al.* 1951, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008894, Schuh 2022).

60. *Apiomerus garbei* Costa Lima, Campos Seabra & Hathaway, 1951

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Sucre: Yaguiana, Corioco (10° 35' 27,64"N, 62° 55' 40,62"O), 10 Km O. de Ucaima (sic), Río Morocoto, municipio Arismendi (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00041986).

61. *Apiomerus geniculatus* Erichson, 1848

Presas. Hemiptera. Heteroptera: especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/74721649>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), *inaturalist.org*, *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Camani (05° 10' 00,01"N, 66° 49' 59,99"O), municipio Atures (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00041199); Atures, Alto Ventura (03° 30' 00"N, 66° 00' 00"O), municipio Atures (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00041028); **estado Bolívar:** 6 Km de San Isidro (Km 88) (05° 36' 00"N, 63° 24' 00"O), municipio Angostura (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00042005); 10 Km al Sur de El Dorado (06° 37' 28,02"N, 61° 38' 15,86"O), municipio Sifontes (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00040730).

62. *Apiomerus hirtipes* (Fabricius, 1787)

Presas. Hymenoptera: *Euglossa* Latreille, 1802, *Euglossa mixta* Friese, 1899, *Euglossa cognata* Moure, 1970, *Euglossa imperialis* Cockerell, 1922 (Apidae, Euglossini; "abejas de las orquídeas"); **Blattodea: Isoptera:** termitas no identificadas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), Bérenger & Pluot-Sigwalt (2009), Santos Murga *et al.* (2016), Swanson & Chordas (2018), *inaturalist.org*, *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

63. *Apiomerus lanipes* (Fabricius, 1803)

Presas. Coleoptera: especies no identificadas (colombia.inaturalist.org/observations/137418100, <https://colombia.inaturalist.org/observations/106339186>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/3858390147>); **Hemiptera. Heteroptera:** *Triatoma infestans* (Klug, 1834) (Triatominae), especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/64729270>); **Auchenorrhyncha:** *Mahanarva posticata* (Stål, 1855) (Cercopidae); **Hymenoptera:** *Apis mellifera* L. (Apidae) (colombia.inaturalist.org/)

observations/71440135, <https://colombia.inaturalist.org/observations/64973360>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/85338270>), *Epicharis picta* (Smith, 1874) (Apidae, Apinae, Centridini), especie de avispa no indicada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/94316939>), especie de abeja no indicada (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3912023429>). **A nivel experimental. Diptera:** *Drosophila* Fallen, 1823 (Drosophilidae), *Ceratitis capitata* (Wiedemann, 1824) (Tephritidae); **Lepidoptera:** *Spodoptera frugiperda* (Smith, 1797) (Noctuidae). **Plantas asociadas. Asteraceae:** especies no indicadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/64729270>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/64973360>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/106339186>), *Calea fruticosa* (Gardner) Urbatsch, Zlotzky & Pruski (<https://colombia.inaturalist.org/observations/85338270>); **Fabaceae:** especie no indicada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/79205346>); **Poaceae:** gramíneas no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/43468079>, [gbif.org/es/occurrence/3759682969](https://www.gbif.org/es/occurrence/3759682969)), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar); **Lamiaceae:** especie no indicada (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3468899420>); **Melastomataceae:** especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/143580410>), *Eryngium horridum* Malme.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Amaral Filho *et al.* (1994), Sosa (1997), Osuna (2000), Marques *et al.* (2003), Silva *et al.* (2009), Sahayaraj & Balasubramanian (2016), Werneck & Campos (2020), Melo *et al.* (2022), *Gbif.org*, *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00"N, 66° 54' 00"O), (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00041250); **estado Aragua:** Parque Nacional "Henri Pittier" (450 - 1.100m) (Osuna 2000); **estado Bolívar:** Guri (07° 39' 00"N, 62° 49' 59,88"O), municipio Angostura (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00018863); Canaima (05° 36' 00"N, 63° 24' 00"O), municipio Gran Sabana (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00013088); Kavanayén (05° 37' 59,99"N, 61° 48' 00"O), municipio Gran Sabana (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00033018); Canaima (05° 30' 00"N, 62° 00' 00"O), municipio Gran Sabana (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00019882); Acurima (04° 40' 00,01"N, 61° 10' 00,01"O), municipio Gran Sabana (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00015255); **estado Cojedes:** Camino a El Baúl (09° 18' 00"N, 68° 18' 00"O), municipio Girardot (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00013086); **estado Guárico:** Hato Masaguaral (44 Km al sur de Calabozo) (08° 31' 24,20"N, 67° 25' 38,46"O), municipio Francisco de Miranda (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00028789); **estado Monagas:** 42 Km al SE de Maturín (09° 25' 37,25"N, 63° 01' 15,60"O), municipio Maturín (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00042392); **estado Nueva Esparta:** Pampatar (11° 00' 04"N, 63° 47' 35,99"O), municipio Maneiro (<https://discoverlife.org/>

mp/20I?id=UCR_ENT00004422); **estado Portuguesa:** Acarigua-Camburito (09° 35' 11,18"N, 66° 49' 09,26"O), municipio Araure (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00004421); **estado Táchira:** La Paragua (07° 42' 21,96"N, 71° 44' 06"O), municipio Libertador (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00010966); **estado Yaracuy:** Las Marías, Guama Arriba (08° 24' 00"N, 64° 54' 00"O) municipio Nirgua (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011424); **estado Zulia:** Rosario (10° 02' 03,12"N, 71° 13' 39"O), municipio Rosario de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00028795); Río Palmar, 15 Km al NE de El Rosario (09° 18' 28,66"N, 72° 27' 50,65"O), municipio Rosario de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00028801).

64. *Apiomerus pictipes* Herrich-Schaeffer, 1848 (“chinche asesina anaranjada”)

Presas. Coleoptera: *Epilachna varivestis* Mulsant, 1850 (Coccinellidae), *Parachrysinia truquii* Thomson, 1857, *Canthon indigaceus chevrolati* Harold, 1868, *Euphoria pulchella* (Gory & Percheron, 1833) (Scarabeidae); **Hemiptera. Heteroptera:** *Pachycoris klugii* (Burmeister, 1835) (Scutelleridae); **Lepidoptera:** *Spodoptera frugiperda* (Smith, 1797) (Noctuidae); **Hymenoptera:** avispa sin identificar (colombia.inaturalist.org/observations/117391711); Apidae (<https://colombia.inaturalist.org/photos/1514009>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/15375248>); *Tetragona dorsalis* (Smith, 1854), *Trigona fulviventris* (Guérin-Méneville, 1845) (Apidae: Apinae, Meliponini), abejas sin identificar (<https://colombia.inaturalist.org/observations/74368140>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/89571572>), *Apis mellifera* L. (biodiversity4all.org/observations/15206300). **A nivel experimental. Lepidoptera:** *Eois* Hübner, 1818, *Pero* Herrich-Schäeffer, 1855 (Geometridae), *Gonodonta* Hübner, 1818, *Azeta versicolor* F., *Euchaetes* Harris, 1841 (Erebidae), *Pantographa limata* Grote & Robinson, 1867 (Crambidae), *Citheronia lobesis* Rothschild, 1907 (Saturniidae), *Papilio cresphontes* (Cramer, 1777) (Papilionidae); *Anteos clorinde* Godart, 1824 (Pieridae), *Manduca sexta* L. (Sphingidae), *Aeria eurimedia agna* Godman & Salvin, 1879, *Marpesia petreus* (Cramer, 1776), *Adelpha fessonina* Hewitsom, 1847, *Morpho peleides* Kollar, 1850 (Nymphalidae). **Plantas asociadas. Amaranthaceae:** *Amaranthus viridis* L.; **Asteraceae:** *Heliantus* L., girasol (<https://colombia.inaturalist.org/observations/72949241>), especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/89571572>); **Caricaceae:** *Carica papaya* L.; **Euphorbiaceae:** *Jatropha curcas* Linnaeus; **Fabaceae:** *Mimosa pigra* L.; **Fagaceae:** *Quercus oleoides* Schlttdl. & Cham.; **Poaceae:** especie no indicada (https://colombia.inaturalist.org/taxa/270473-Apiomerus-pictipes/browse_photos, <https://colombia.inaturalist.org/observations/4983857>), *Guadua paniculata* Munro, *Guadua inermi* E. Fourn.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Johnson & Wiemer (1982), Janzen (1983), Maldonado (1990), Roubik (1992), González-Bustamante (1994), Dyer (1997), Grimm & Maes (1997), Maes (1998), Wink *et al.* (2000), Vilaseca *et al.* (2008), Berniker *et al.* (2011), Alonso & Lezcano (2014), Ruiz-Sánchez *et al.* (2017), *Discoverlife.org*, *biodiversity4all.org*, *Gbif.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 2 km N. de Ocumare De La Costa (10°28'40,30"N, 67°46'01,13"O), municipio Ocumare de La Costa de Oro; Maracay (548 m) (10°14'48,98"N, 67°35'44,99"O), municipio Girardot; Maracay-Ceniap (10°14'40,63"N, 67°35'37,46"O) municipio Girardot; **estado Guárico:** 12 km O. de Valle de la Pascua (09°12'13,72"N, 66°07'01,74"O), municipio Infante; **estado Lara:** 20 Km E. de Carora (10°10'42,35"N, 69°53'39,70"O), municipio Torres; **estado Mérida:** 13 km O. Lagunillas, Los Araques (10°08'19,39"N, 71°22'21,68"O), municipio Sucre; 38 Km SO de Merida (08°21'41,36"N, 71°23'51,47"O), municipio Libertador; **estado Zulia:** El Moján (10°57'56,88"N, 71°43'54,12"O), municipio Mara; El Tucuco (45 Km SO de Machiques) (09°50'44,34"N, 72°48'44,39"O), municipio Machiques de Perijá; Los Hermanitos Páez (11°08'16,26"N, 71°51'08,21"O), municipio La Guajira; Maracaibo (10°37'54,12"N, 71°38'26,16"O), municipio Maracaibo; Perijá (09°44'31,27"N, 72°58'31,40"O), municipio Machiques de Perijá (Costa Lima *et al.* 1951, Berniker *et al.* 2011).

Comentario.

Apiomerus pictipes pittieri Costa Lima, Seabra & Hathaway, 1951 fue reportada para el **estado Zulia** [Perijá (09°44'31,27"N, 72°58'31,40"O)] como una subespecie por Costa Lima *et al.* (1951); sin embargo, Berniker *et al.* (2011) consideraron que la misma representa una sinonimia de *A. pictipes*.

65. *Apiomerus pilipes* (Fabricius, 1787)

Presas. Hymenoptera: *Euglossa* Latreille, 1802, *Euglossa augaspis* Dressler, 1982, *Euglossa avicula* Dressler, 1982(2), *Euglossa modestior* Dressler, 1982, *Euglossa mourei* Dressler, 1982, *Euglossa prasina* Dressler, 1982, *Aglae* Lepeletier & Serville, 1825, *Eulaema* Lepeletier, 1841, *Eufriesea* Cockerell, 1908, *Exaerete* Hoffmannsegg, 1817 (Euglossini), *Melipona compressipes manausensis* Schwarz, 1932, *Melipona seminigra merrillae* Cockerell, 1919, *Melipona rufiventris* Lepeletier, 1836 (Meloaponini) (Apidae, Apinae; "abejas de las orquídeas"); avispa no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/40582542>).

Fuentes bibliográficas: Uribe (1926), Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), Silva & Gil-Santana (2004), Marsaro Jr. *et al.* (2022), *Discoverlife.org*, *Gbif.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Valera (09° 19'04,08"N, 70° 36'12,96"O), municipio Valera (Uribe 1926).

Comentarios.

A nivel de laboratorio, esta especie se alimenta de especímenes de *Rhodnius prolixus* Stål, 1859 (Triatominae) y es susceptible a la infección por *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* Chagas, 1909 (Euglenozoa: Kinetoplastea: Trypanosomatidae), agente causal de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas (Uribe 1926).

66. *Apiomerus sanguineomaculatus* Blanchard, 1846

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10° 07'04,08"N, 63° 06'06,84"O), municipio Bolívar (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00019460).

67. *Apiomerus tejerae* Costa Lima, Campos Seabra & Hathaway, 1951

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Perijá (09° 44'31,27"N, 72° 58'31,40"O), municipio Machiques de Perijá (Costa Lima *et al.* 1951, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00007984, https://www.discoverlife.org/mp/20I?id=GBIF_225952280).

68. *Apiomerus venezuelensis* Costa Lima, Campos Seabra & Hathaway, 1951

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima *et al.* (1951), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*, *Forum Entomologi Italiani*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: La Mucuy, Pedraza (08° 42' 00" N, 70° 18' 00" O), municipio Pedraza (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043413); **estado Mérida:** carretera Estanques (08° 27' 36" N, 71° 31' 57" O; municipio Sucre)-El Molino (08° 11' 46" N, 71° 32' 60" O; municipio Arzobispo Chacón) (1900 m) (<http://www.entomologiitaliani.net/public/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=96&t=52247&sid=819651074f622d2a79ef6b4f11f16086>); Mérida (08° 19' 59,99" N, 71° 07' 00,01" O), municipio Libertador (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043411); E. de Tabay, Parque nacional Sierra Nevada, La Mucuy (08° 38' 02,40" N, 71° 04' 38,64" O), municipio Santos Marquina (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00012187); La Carbonera (08° 38' 36,42" N, 71° 21' 46,08" O), municipio Campo Elías (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043417); Santo Domingo (2200 m) (08° 45' 46,01" N, 70° 48' 18" O), municipio Cardenal Quintero; Sierra de La Culata (08° 42' 34,67" N, 70° 59' 12,30" O) (Schuh 2022); **estado Táchira:** Páramo El Zumbador (2760 m) (07° 58' 40,98" N, 72° 06' 42,98" O), municipio José María Vargas (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00035398); **estado Trujillo:** Boca de Monte, Boconó (1500 m) (09° 17' 57,33" N, 70° 11' 43,19" O), municipio Boconó (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00041217); **estado Zulia:** El Tucuco (09° 49' 59,99" N, 72° 52' 00,01" O), municipio Machiques de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043412); 50 Km S. de Machiques, Perijá (09° 36' 47,77" N, 72° 33' 06,73" O), municipio Machiques de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00043416).

Género *Amauroclopis* Stål, 1868

Comentario.

En su artículo taxonómico sobre la genitalia externa de varios géneros de Apiomerini de Venezuela, Gutiérrez (1999) estudió ejemplares de (*verbatim*) “*distintas regiones del país*”, incluido *Amauroclopis*; sin embargo, dicho autor no indicó las especies incluidas de todos los taxones estudiados.

69. *Amauroclopis ornatus* Distant, 1903

Presas. Hymenoptera: taxones de abejas no señaladas; probablemente de Euglossini (Apidae). **Plantas asociadas. Fabaceae:** *Prioria copaifera* Griseb.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1947), Maldonado (1990), Forero (2006), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Perijá (09° 44' 31,27" N, 72° 58' 31,40" O), municipio Machiques de Perijá (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009154).

Género *Beharus* Amyot & Serville, 1843

Comentario.

En su artículo taxonómico sobre la genitalia externa de varios géneros de Apiomerini de Venezuela, Gutiérrez (1999) estudió ejemplares de (*verbatim*) “*distintas regiones del país*”, incluido *Beharus*; sin embargo, dicho autor no indicó las especies incluidas de todos los taxones estudiados.

70. *Beharus cylindripes* (Fabricius, 1803)

Presas. Hymenoptera: especie de hormiga no indicada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/113026851>), especie de abeja no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/23204040>).
Plantas asociadas. Cactaceae: especie de cactácea no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/59901557>); Euphorbiaceae: *Ixora coccinea* L. (<https://colombia.inaturalist.org/observations/36828000>); Fabaceae: *Prioria copaifera* Griseb.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2006), gbif.org, inaturalist.org.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Campamento IV, Cerro La Neblina (00° 50' N, 66° 09' 44" O) (140 m), municipio Río Negro (Forero 2006).

Género *Calliclopius* Stål, 1868

Comentario.

En su artículo taxonómico sobre la genitalia externa de varios géneros de Apiomerini de Venezuela, Gutiérrez (1999) estudió ejemplares de (*verbatim*) “*distintas regiones del país*”, incluido *Calliclopius*; sin embargo, dicho autor no indicó las especies incluidas de todos los taxones estudiados.

71. *Calliclopius nigripes* (Linnaeus, 1767)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Poaceae: especie de gramínea no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/32876432>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Swanson & Chordas (2018), Discoverlife.org, gbif.org, inaturalist.org.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina, 4 Km O. Campo Base (06° 12' 29,06"N, 61° 22' 15,15"O), municipio Río Negro (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3818447380>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/2868297826>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/3442110089>); **estado Bolívar:** Araima tepui (06° 12' 29,06"N, 61° 22' 15,15"O), municipio Sifontes (<https://www.gbif.org/es/occurrence/2868297826>); **estado Carabobo:** Puerto Cabello (10° 28' 00"N, 68° 01' 00"O), municipio Puerto Cabello (<https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488284>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488334>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488294>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488277>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488306>); **estado Falcón:** El Tuque, Tucacas (10° 49' 26,03"N, 68° 20' 34,83"O), municipio Silva (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3044703712>); **estado Lara:** Sanare (09° 44' 44,16"N, 69° 39' 06,12"O), municipio Andrés E. Blanco (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011598); **estado Mérida:** Mérida (08° 35' 00"N, 71° 08' 00"O), municipio Libertador (<https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488282>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488293>, <https://www.gbif.org/es/occurrence/1146488319>); **estado Miranda:** Río Chico (10° 19' 00,12"N, 65° 58' 59,88"O), municipio Páez (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008110); **estado Sucre:** Localidad desconocida (10° 24' 00"N, 63° 24' 00"O) (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011599).

Género *Heniartes* Spinola, 1840

Especie no identificada 1

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Las Parchas (10° 00' 00"N, 69° 42' 00"O), municipio Simón Planas (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011612).

Especie no identificada 2

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Anzoátegui: 18 Km N. de La Viuda (09° 06' 00"N, 64° 24' 00"O), municipio Independencia (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00011608).

Comentario.

En su artículo taxonómico sobre la genitalia externa de varios géneros de Apiomerini de Venezuela, Gutiérrez (1999) estudió ejemplares de (*verbatim*) “*distintas regiones del país*”, incluido *Heniartes*; sin embargo, dicho autor no indicó las especies incluidas de todos los taxones estudiados.

72. *Heniartes distinguendus* Wygodzinsky, 1947

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2006).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Parque Nacional Yacambú (09° 38'00"N, 69° 40'00"O) (Forero 2006).

73. *Heniartes maracaibo* Wygodzinsky, 1947

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Maracaibo (10° 37'54,12"N, 71° 38'26,16"O), (09° 06'00"N, 72° 00'00"O), municipio Maracaibo (https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008137, <https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=GBIF225979808>).

74. *Heniartes stali* Wygodzinsky, 1953

Presas. **Coleoptera:** especie no identificada de Chrysomelidae; **Hymenoptera:** *Pheidole* sp. (Formicidae, Myrmicinae, Pheodolini); **Lepidoptera:** especie no identificada. **A nivel experimental:** *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae); *Camponotus rufipes* (F.) (Hymenoptera: Formicidae) y *Drosophila* Fallen, 1823 (Diptera: Drosophilidae). **Plantas asociadas.** **Malvaceae:** *Gossypium barbadense* L.; **Rosaceae:** *Rubus adenotrichos* (Schltdl.); **Poaceae:** *Melinis minutiflora* P. Beauv., 1812; **Pteridopsida: Dennstaedtiaceae:** *Pteridium caudatum* (L.) Maxon, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn (helechos).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Avila-Núñez *et al.* (2016, 2017), Avila-Núñez & Otero (2019), Jiménez-Pomárico *et al.* (2019), Silva (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Llanada (2150 m), cerca de Mérida (8°35'55" N, 71°10'56" O), municipio Libertador; El Tanque (1980 m), una zona del Cerro La Bandera, cerca de la ciudad de Mérida (8°31' N-71°13' O), municipio Libertador; La Antena (2080 m) (8°31' N,71°13' O), municipio Libertador, La Pedregosa Alta (2000) (8°36' N,71°11' O); La Mucuy (2200 m) (Parque Nacional Sierra Nevada) 8°37' N,71°02' O), municipio Santos Marquina (Avila-Núñez *et al.* 2016, 2017, Jiménez-Pomárico *et al.* 2019).

Género *Manicocoris* Stål, 1866

Comentario.

Hasta donde se pudo indagar, el único reporte de este género para Venezuela se debe a Gutiérrez (1999), quien estudió la genitalia externa de varios géneros de Apiomerini en ejemplares de (*verbatim*) “*distintas regiones del país*”, pero sin indicar las especies analizadas.

Género *Micrauchenus* Amyot & Serville, 1843

75. *Micrauchenus lineola* (Fabricius, 1787)

Presas. Blattodea-Isoptera: termitas no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/111864147>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/101677899>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/100325073>), *Nasutitermes* Dudley, 1890 (Termitidae).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2006), Bérenger & Pluot-Sigwalt (2009), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: La Yavita (128 m) (02°55'19"N, 67°26'07"O), municipio Maroa; **estado Zulia:** El Tucuco, 45 Km S.O. de Machiques (09°49'59,99"N, 72°52'00,01"O), municipio Machiques de Perijá (Forero 2006).

Género *Ponerobia* Amyot & Serville, 1843

76. *Ponerobia bipustulata* (Fabricius, 1781)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Fabaceae: *Prioria copaifera* Griseb.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Forero (2006), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Campamento IV, Cerro La Neblina (00°50' N, 66°09'44"O) (140 m), municipio Río Negro; **estado Aragua:** Parque Nacional "Henri Pittier"; **estado Zulia:** Perijá (09°44'31,27"N, 72°58'31,40"O), municipio Machiques de Perijá (Forero 2006).

Tribu Harpactorini Amyot & Serville, 1843

Género *Amphibolus* Klug, 1840

77. *Amphibolus venator* (Klug, 1830) (Figuras 42-78)

Presas. Coleoptera: *Tribolium confusum* Duv., 1863, *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797), *Latheticus oryzae* Waterhouse, 1880, *Alphitobius diaperinus* (Panzer, 1797), (Tenebrionidae), *Trogoderma granarium* Everts, 1899 (Dermestidae), *Lasioderma serricornis* F. (Anobiidae), *Rhyzopertha dominica* (F.) (Bostrichidae), *Tenebroides mauritanicus* (L.) (Trogossitidae), *Oryzaephilus surinamensis* (L.) (Sylvanidae), *Sitophilus zeamais* Motschulsky, 1855 (Curculionidae); **Lepidoptera:** *Corcyra cephalonica* (Stainton, 1866), *Cadra cautella* Walker, 1863, *Plodia interpunctella* Hübner, 1813 (Pyralidae).

Fuentes bibliográficas: Pingale (1954), Tembe & Surlikar (1968), Surlikar & Tembe (1969), Maldonado (1990), Carcavallo *et al.* (1998), Forero *et al.* (2004), Nishi & Takahashi (2002), Nishi *et al.* (2004), Imamura *et al.* (2006), Katti *et al.* (2015), Youssef & Abd-Elgayed (2015), Murata *et al.* (2016), Sahayaraj & Balasubramanian (2016), Asakura *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Coro (11°24' N, 69°40' O; 20 m), municipio Miranda (**Presente estudio; Nuevo registro**) (Figs. 42-78); **estado Portuguesa:** Chabasquén (09°25'46"N, 69°57'01"O), municipio Monseñor José Vicente de Unda (Carcavallo *et al.* 1998); **estado Trujillo:** Chejendé (09°37'07"N, 70°21'26"O; altitud media: 990 m), municipio Candelaria; localidad no señalada de municipio Bolivia (*sic*) (Forero *et al.* 2004); lo más probable es que esta última señalización (municipio Bolivia) se trate de la localidad de Bolivia (09°34'00"N, 70°18'00"O), que se encuentra ubicada en el municipio Candelaria a 8,5 Km al S.E. de Chejendé.

Comentario.

Forero *et al.* (2004) llegaron acertadamente a la conclusión de que el género monotípico *Torrealbaia* y la especie *Torrealbaia martinezi* descritas por Carcavallo *et al.* (1998) a partir de ejemplar hembra colectado en el estado Portuguesa y colocados en la Tribu Cavernicolini (Triatominae), en realidad es una sinonimia de *A. venator*.

Esta especie de Triatomino posee una distribución que abarca el Norte de África, Oriente Medio, India y Japón; y en América se le ha capturado en Canadá, Jamaica y Venezuela (Maldonado 1990, Carcavallo *et al.* 1998, Forero *et al.* 2004). Al ser una especie originaria del Viejo Mundo y un reconocido “chinche asesino” predador de insectos-plaga de productos almacenados (p. ej., granos), es muy probable que esta especie exótica invasora (*alien*) haya sido transportada por las actividades humanas marítimas y aéreas de exportación, tal como lo sugieren Forero *et al.* (2004).

El presente aparece como el registro más septentrional de *A. venator* en Venezuela. Debido a su eficiencia como predador de plagas de productos almacenados, aparece importante realizar estudios de factibilidad para su “cría masiva” como potencial agente biocontrolador de este tipo de insectos plaga, cuyo control con insecticidas de origen químico posee efectos deletéreos indeseables para la salud humana y la Biosfera en general.

Género *Arilus* Hahn, 1831

78. *Arilus gallus* (Stål, 1872) (“chinche crestada o rueda”)

Presas. Hemiptera. Heteroptera: *Monalonion velezangeli* Carvalho & Costa, 1988 (Miridae); a nivel experimental, se le ha mantenido con *Galleria mellonella* L. (Lepidoptera: Pyralidae). **Parasitoides.** Hymenoptera: *Neorileya albipes* Girault, 1913 (Eurytomidae). **Plantas asociadas.** Asteraceae: (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/31765260>); Poaceae: *Saccharum spontaneum* L.; Rubiaceae: *Coffea arabica* L. (cafeto).

Fuentes bibliográficas: Walker (1873), Maldonado (1990), Giraldo-Jaramillo *et al.* (2011), Dellapé *et al.* (2015), Góngora *et al.* (2020), Laiton-Jiménez *et al.* (2021), Santos-Murga & Collantes-González (2022), Melo *et al.* (2022), *Gbif.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) (Walker 1873).

Comentario.

Esta especie fue señalada para Venezuela (como *Prionotus mundus*) por Walker (1873), a partir de material entomológico de colección particular (Mr. Bates); sin embargo, no se señaló la (s) localidad (es) de captura.

Figura 42: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 42. Habitus, vista dorsal.
Escala: 2 mm.

Figuras 43-44: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 43. Vista dorsal ampliada de cabeza, pronoto y parte de hemélitros. 44. Vista ampliada de hemélitros. Escala: 2 mm.

Figuras 45-46: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 45,46. Vista parcial ampliada de hemélitros (46. Montaje: Berlese). Las flechas señalan célula cuadrada (*sensu* Forero *et al.* 2004).

54

55

Figuras 54-55: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 54, 55. Vista ampliada de pronoto y escutelo (flechas). Escala: 1 mm.

Figuras 60-62: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 60. Vista ampliada de tarso. 62,63. Vista ampliada de pretarsos mostrando diente pequeño ventral sobre las garras (flechas). Montaje: Berlese. Escala: 0,2 mm.

Figuras 68-70: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 68. Aedeagus. 69. Aparato basal. 70. Endosoma. Montaje: Berlese. Escala: 0,50 mm.

Figuras 71-74: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 71, 72, 73,74. Ornamentación esclerotizada del endosoma. Montaje: Berlese. Escala: 0,10 mm.

Figuras 75-78: *Amphibolus venator* (Klug, 1830). Macho. 75, 76, 77, 78. Ornamentación esclerotizada del endosoma. Montaje: Berlese. Escala: 0,10 mm.

Género *Atopozelus* Elkins, 1954

79. *Atopozelus pallens* (Herrich-Schaeffer, 1848)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Fabaceae: *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth. (granadillo, guayacán, guamúchil).

Fuentes bibliográficas: Elkins (1954), Ralston (1977), Maldonado (1990), Tallamy *et al.* (2004).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

Género *Atrachelus* Amyot & Serville, 1843

Las especies del taxón se agrupan en dos subgéneros, incluyendo *Atrachelus* Amyot & Serville, 1843 y *Phorobura* Stål, 1859.

80. *Atrachelus (Phorobura) fuscus* Stål, 1872

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Elkins (1954), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

81. *Atrachelus (Phorobura) tenuispinis* Champion, 1889

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar); Zingiberaceae: *Alpinia purpurata* (Vieill.) K. Schum.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Urtiaga (2007), Broglio-Micheletti *et al.* (2011), *Gbif.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Puerto Cabello (10°27'56,57"N, 67°56'34,84"O / 10°27'52,49"N, 67°56'37,14"O), municipio Puerto Cabello (<https://www.gbif.org/zh/occurrence/3049127031>); **estado Trujillo:** La Puerta (09°07'32"N, 70°42'34"O), municipio Valera (Urtiaga 2007).

Género *Doldina* Stål, 1858

Especie no identificada

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: Carretera Mantecal - La Victoria, Caño Haporal (07° 00' 00"N, 68° 48' 00"O) (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00062465).

82. *Doldina carinulata* Stål, 1859

Presas. Desconocidas. Plantas asociadas. Malvaceae: *Gossypium* L. (algodonero); Poaceae: *Oryza sativa* L. (arroz), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Hussey & Elkins (1956), Maldonado (1990), Silvie *et al.* (2005), Urtiaga (2007), Souza *et al.* (2015), Melo *et al.* (2022), *Gbif.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Puerto Cabello (10° 28' 02,44"N, 68° 00' 17,03"O / 10° 27' 58,36"N, 68° 00' 19,33"O), municipio Puerto Cabello; estado Lara: Valle del río Turbio, municipios Iribarren (10° 05' 00"N, 69° 25' 00"O) y Palavecino (10° 05' 27"/09° 54' 08"N, 69° 37' 04"/69° 16' 41"O) (estado Lara) y en el municipio Peña (10° 04' 48"N, 69° 07' 34"O) (estado Yaracuy); estado Mérida: Tacarigua (*sic*) (Hussey & Elkins 1956, Urtiaga 2007, <https://www.gbif.org/occurrence/3048756843>).

Comentario.

En su revisión sobre el género *Doldina*, Hussey & Elkins (1956) incluyeron para el país la captura de un ejemplar macho en (*verbatim*): "Venezuela: Tacarigua, Mérida State (U.S.N.M.).", sin colocar las coordenadas geográficas; todo pareciera indicar que existe un error de transcripción, ya que "Tacarigua" se ubica en el estado Miranda (región centro-norte).

Género *Diarthrotarsus* Bergroth, 1905

83. *Diarthrotarsus marahuacensis* Maldonado, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1955, 1990), Gil-Santana (2022), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro Marahuaca (ladera norte), Cordillera Pararaima, Campamento Benítez (392 m) (03°39'36"N, 65°24'24,01"O), municipio Alto Orinoco (Maldonado 1955, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008027).

Género *Harpactor* Laporte, 1833

84. *Harpactor rhombeus* (Erichson, 1848)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Erichson (1848), Maldonado (1990), Forero (2006), Gil-Santana & Forero (2009), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

Comentario.

El señalamiento de *H. rhombeus* como parte de la fauna de Reduvidos de Venezuela, se debe a que su captura se hizo en la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por nuestro país.

Género *Heza* Amyot & Serville, 1843

Especie no identificada 1

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Mesa de Cavacas (09°00'00"N, 69°18'00"O), municipio Guanare (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00062413).

Especie no identificada 2 (Figuras 79- 101)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1976), Swanson (2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34'11"N, 71° 11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio**) (Figs. 79-101).

Comentario.

Los ejemplares capturados en Mérida poseen un patrón de afinidad morfológica con respecto a las manchas tomentosas en hemélitros y lóbulos del pronoto, con *Heza nebrias* Swanson, 2021 y *Heza multiguttata* Champion, 1899. Sin embargo, la configuración del proceso medio del pigóforo de *H. nebrias* (*sensu* Swanson 2021) es diferente a los exhibidos por los ejemplares de Mérida; mientras que el patrón de las manchas tomentosas en hemélitros y lóbulos del pronoto de estos últimos aparecen disímiles con los de *H. multiguttata*; sin embargo, estos ejemplares pudieran ser variaciones morfológicas de *H. multiguttata*, si comparamos las descripciones del proceso medio del pigóforo dados por Maldonado Capriles (1976). Es importante señalar que al compararse el patrón de las manchas tomentosas en hemélitros y lóbulos del pronoto de los ejemplares de Mérida con el de un ejemplar (fotografía) depositado en el museo de Leiden, Países Bajos aparecen muy similares. Dicho ejemplar fue identificado por Maldonado Capriles. Sin embargo, para llegar a una conclusión definitiva sobre el estatus taxonómico de estos ejemplares se requiere de estudios comparativos más detallados, especialmente debido a que el género *Heza* requiere de una profunda revisión. Además, *H. multiguttata* posee una amplia variabilidad morfológica.

85. *Heza multiguttata* Champion, 1899

Presas. Figueroa (1952) señala a esta especie como predator de “varios insectos” en Colombia (Valle del Cauca). **Plantas asociadas.** **Fabaceae:** *Crotalaria juncea* L., *Crotalaria incana* L., *Cajanus indicus* (L.) Huth.

Fuentes bibliográficas: Figueroa (1952), Maldonado (1976, 1983, 1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: San Fernando de Atabapo (04° 02'54,96"N, 67° 42'07,92"O), municipio Atabapo; **estado Aragua:** El Limón (10° 14'49"N, 67° 35'45"O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry (Maldonado Capriles 1976).

Figuras 84-86: *Heza* sp. Hembra. 84. Habitus, vista ventral. 85. Vista ventral ampliada de cabeza, tórax y primeros esternitos. 86. Vista ampliada de terminalia (círculo).

Figuras 87-88: *Heza* sp. Hembra. 87. Habitus, vista lateral. 88. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica. Escala: 5 mm.

Figuras 89-92: *Heza* sp. Macho. 89. Habitus, vista dorsal. 90. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 91. Vista dorsal ampliada de región terminal de hemélitros. 92. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica.

Figuras 93-95: *Heza* sp. Macho. 93. Habitus, vista ventral. 94. Vista ventral ampliada de tórax y primeros esternitos. 95. Vista caudal ampliada de pigóforo (círculo). Escala: 4 mm.

99

101

100

Figuras 99-101: *Heza* sp. Ninfa V, habitus. 99. Vista dorsal. 100. Vista lateral. 101. Vista ventral.

86. *Heza perarmata* (Kirby, 1901)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kirby (1901), Maldonado (1976, 1990), Swanson (2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Monte Roraima (1066,8 m) (05° 08' 31" N, 60° 45' 51" O) (Kirby 1901).

Comentarios.

Swanson (2021) concluyó que Maldonado (1976) hizo una identificación incorrecta de *H. perarmata*.

87. *Heza scutellata* Maldonado, 1983

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1976, 1983, 1990), Alarcón & Cazorla (2021), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Quebrada Camburí (Parque Nacional El Ávila), Caracas (10° 30' 60" N, 66° 51' 28" O) (Maldonado Capriles 1983).

88. *Heza sericans* (Stål, 1859)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1976, 1983, 1990), Alarcón & Cazorla 2021), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 1100 m); estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m) de la ciudad de Mérida; estado Miranda: Los Chorros (10° 30' 25" N, 66° 49' 39" O; 946 m), municipio Sucre (Maldonado Capriles 1976, 1983, 1990, Alarcón & Cazorla 2021).

89. *Heza similis* Stål, 1859

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** **Malvaceae:** *Luehea seemanii* Triana & Planch.; **Poaceae:** *Zea mays* L. (maíz); **Zingiberaceae:** *Alpinia purpurata* (Vieill.) K. Schum.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Maldonado Capriles (1976, 1983, 1990), Santos-Murga *et al.* (2009), Broglio-Micheletti *et al.* (2011), Alarcón & Cazorla (2021), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: La Providencia (10° 13' 60"N, 67° 31' 60"O; 447 m), municipio Santiago Mariño; Samán de Güere (10° 13' 36"N, 67° 30' 33"O), municipio Santiago Mariño (Martorell 1939).

Género *Pselliopus* Bergroth, 1905

90. *Pselliopus punctipes* (Amyot & Serville, 1843)

Presas. Hemiptera. **Heteroptera:** especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/123987068>). **Plantas asociadas.** **Poaceae:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), especies no indicadas (ecuador.inaturalist.org/observations/36793672).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Urtiaga (2007), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Ureña (07° 55' 06"N, 72° 26' 48"O), municipio Pedro María Ureña (Urtiaga 2007).

Género *Repipta* Stål, 1859

Especie no identificada

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (10° 04' 04"N, 69° 20' 48"O; altitud media: 640 m), municipios Iribarren y Palavecino (Urtiaga 2007).

91. *Repipta coccinea* (Herrich - Schaeffer, 1850)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Urtiaga (2007), Martí-Park *et al.* (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Ureña (07° 55' 06" N, 72° 26' 48" O), municipio Pedro María Ureña (Urtiaga 2007).

92. *Repipta taurus* (Fabricius, 1803)

Presas. Hemiptera. Auchenorrhyncha: *Aeneolamia albofasciata* (Lallemand, 1939), *Aeneolamia postica* (Walker, 1858), *Prosapia simulans* (Walker, 1858), *Zulia vilior* (Fowler, 1897) (Cercopidae), *Perkinsiella saccharicida* Kirkaldi, 1903 (Delphacidae); especies no identificadas (p. ej., ecuador.inaturalist.org/observations/96631884, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/12419136>); **Heteroptera:** *Monalonion velezangeli* Carvalho & Costa, 1988 (Miridae); **Coleoptera:** *Diabrotica* Chevrolat in Dejean, 1836, *Diabrotica balteata* Leconte, 1865, *Diabrotica virgifera* LeConte, 1858, *Diabrotica longicornis* (Say, 1824), *Diabrotica undecimpunctata* (Mannerheim, 1843), *Diabrotica porracea* Harold, 1875 (Chrysomelidae); especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/104557363>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/58913813>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/33152101>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/128948672>); **Diptera:** especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/7941061>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/58041928>); **Hymenoptera:** especie abeja no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/91062381>); **Lepidoptera:** especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/29688771>); **Odonata:** especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/67719846>). **Plantas asociadas.** **Asteraceae:** *Conyza canadensis* (L.) Cronquist (<https://www.discoverlife.org/20/q?search=Conyza+canadensis>), especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/72568475>); **Fabaceae:** *Phaseolus vulgaris* L. (frijol), *Vicia faba* L., especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/125735370>); **Poaceae:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/34192024>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/22174232>), *Oryza sativa* L. (arroz), *Zea mays* L. (maíz); **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* L. (tomatero).

Fuentes bibliográficas: CATIE (1990), Maldonado (1990), Nuessly *et al.* (2004), Urtiaga (2007), Bustillo (2011), Giraldo *et al.* (2011), Martin-Park *et al.* (2012), Corrales-Castillo *et al.* (2017), Jiménez (2017), Salazar Blanco *et al.* (2017), INTAGRI (2018), Sermeño-Chicas *et al.* (2019), Ramírez-Silva *et al.* (2022), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Tacarigua (10°09'35"N, 69°12'50"O), municipio Iribarren (Urtiaga 2007).

Género *Ricolla* Stål, 1859

Especie no identificada 1

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Forum Entomologi Italiani*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Encantado (1000 m) (<http://www.entomologiitaliani.net/public/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=96&t=63219&sid=819651074f622d2a79ef6b4f11f16086>).

Especie no identificada 2

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande" (10°24'39,89"N, 67°27'47,48"O) (https://discoverlife.org/mp/201?id=UCR_ENT00071426).

93. *Ricolla pallidinervis* Stål, 1859

Presas. Hemiptera. Heteroptera: *Oebalus insularis* Stål, 1872 (Pentatomidae). **Plantas asociadas.** Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Echinochloa colona* (L.) Link; Piperaceae: especies no señaladas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Maes (1998), Urtiaga (2007), Ramírez-Silva *et al.* (2022), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Tacarigua (10°09'35"N, 69°12'50"O), municipio Iribarren (Urtiaga 2007).

Género *Sinea* Amyot & Serville, 1843 (“spined assassin bugs”)

94. *Sinea cf. caudata* Champion, 1899 (Figuras 102-115)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Champion (1897-1901), Caudell (1901), Maldonado (1990), Schaefer & Wolf (2003), *inaturalist.org*, *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08°34'11"N, 71°11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio; Nuevo registro para Venezuela**).

Comentario.

El presente aparece como el **primer registro** del género *Sinea* para Venezuela. El género *Sinea* requiere una revisión actualizada, que no ocurre desde la realizada por Caudell (1901). *S. caudata* es muy afín con *Sinea raptoria* Stål, 1862; los machos de la primera especie citada se diferencian de esta última especialmente por las características del abdomen. En este sentido, entre otras características diferenciales, *S. caudata* presenta región caudal pronunciada y no truncada (Caudell 1901). A pesar de lo comentado, insistimos en la pertinencia de actualizar las pautas taxonómicas de los integrantes del taxón. Por ello, estos resultados son, si se quiere, preliminares; de allí que designamos a estos ejemplares prudentemente como “*Sinea cf. caudata* Champion, 1899”.

Género *Zelus* Fabricius, 1803

Especie no identificada 1

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: 42 Km al SE de Maturín (09°25'37,20"N, 63°01'15,60"O), municipio Maturín (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00022663).

110

112

111

Figuras 110-112: *Sinea cf. caudata* Champion, 1899. Macho. 110,111. Habitus, vista lateral. 112. Habitus, vista dorso-lateral. Escala: 2 mm.

Figuras 113-115: *Sinea cf. caudata* Champion, 1899. Macho. Pigóforo. 113. Vista lateral. 114, 115. Vista caudal. Escala: 0,5 mm.

Especie no identificada 2

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Tacarigua (10°09'35"N, 69°12'50"O), municipio Iribarren (Urtiaga 2007).

Especie no identificada 3

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: Río Camurí Grande, 1 Km al S. de Camurí (núcleo de Universidad Simón Bolívar) (08°00'00"N, 60°00'00"O), municipio Vargas (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00068858).

Especie no identificada 4

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Solanaceae: *Solanum lycopersicum* (tomate).

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: La Providencia (10°13'60"N, 67°31'60"O; 447 m), municipio Santiago Mariño (Martorell 1939).

95. *Zelus armillatus* (Lepeletier & Serville, 1825)

Presas. Arachnida. Araneae: especie no identificada. **Coleoptera:** *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coccinellidae); **Diptera:** especie de Tipulimorpha no identificada (<https://panama.inaturalist.org/observations/108623634>); **Hymenoptera:** especies de abejas no identificadas (<https://panama.inaturalist.org/observations/19958031>, <https://panama.inaturalist.org/observations/72163898>), especie de avispa no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/132740368>), especie no identificada (<https://panama.inaturalist.org/observations/49169907>), *Eurytoma* Illiger, 1807, *Sycophila* Walker, 1857 (Eurytomidae); **Lepidoptera:** *Thyrintaina arnobia arnobia* (Stoll, 1782) (Geometridae). **Plantas asociadas.** Apiaceae:

Coriandrum sativum L.; **Apocynaceae**: *Gonolobus parviflorus* Michx., *Asclepias curassavica* L., *Ditassa burchelli* Hook. & Arn., *Gomphocarpus physocarpus* (E. Fourn.) Schltr.; **Asteraceae**: *Calea* L., especies no identificadas (<https://panama.inaturalist.org/observations/109597837>, <https://panama.inaturalist.org/observations/70510719>, <https://panama.inaturalist.org/observations/23201842>); **Caryocaraceae**: *Caryocar brasiliense* Cambess; **Cucurbitaceae**: *Cucurbita argyrosperma* Huber; **Fabaceae**: especies no identificadas (<https://panama.inaturalist.org/observations/69957942>, <https://panama.inaturalist.org/observations/33425063>, <https://panama.inaturalist.org/observations/70622999>), *Delonix regia* (Boj. Ex Hook.) Raf. (<https://panama.inaturalist.org/observations/64752276>); **Juglandaceae**: *Carya illinoensis* (Wangenh.) K.Koch; **Myrtaceae**: *Eucaliptus* L'Her; **Lamiaceae**: especies no identificadas (<https://panama.inaturalist.org/observations/38845468>, <https://panama.inaturalist.org/observations/72163898>); **Malvaceae**: *Gossypium* L. (algodonero), *Gossypium hirsutum* L.); **Poaceae**: *Zea mays* L. (maiz), gramínea silvestre no identificada (<https://panama.inaturalist.org/observations/40920361>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Silvie *et al.* (2005, 2007), Leite *et al.* (2012_{a, b}, 2021), Barreto & Mojena (2014), van der Heyden *et al.* (2014), Boscardin (2016), Sahayaraj & Balasubramanian (2016), Zhang *et al.* (2016), Gil-Santana & Keller (2022), *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 29' 16,84"N, 66° 52' 45,12"O); **estado Aragua:** 35 Km O. de Maracay (1675 m) (10° 28' 04,98"N, 67° 11' 33"O), municipio Girardot; **estado Bolívar:** Palua (08° 21' 04,36"N, 62° 40' 09,12"O), municipio Caroní; **estado La Guaira:** La Guaira (218 m) (10° 36' 00"N, 66° 55' 59,88"O), municipio Vargas; **estado Monagas:** Quiriquire (09° 57' 55,26"N, 63° 13' 03,72"O), municipio Punceres; 60 Km al SO. de Maturín (09° 17' 56,98"N, 62° 57' 29,38"O), municipio Maturín (Zhang *et al.* 2016, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00001098, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00029524, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00038949, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00031498, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00010838).

96. *Zelus cervicalis* Stål, 1872

Presas. Coleoptera: especies no identificadas (<https://spain.inaturalist.org/observations/119095732>, <https://spain.inaturalist.org/observations/43756237>), especies no identificadas de Coccinellidae (<https://spain.inaturalist.org/observations/50497254>, <https://spain.inaturalist.org/observations/14502437>); **Diptera:** especies de nematóceros no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/60890704>, <https://spain.inaturalist.org/observations/33739328>); **Hymenoptera:** especies de abejas no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/59963888>,

<https://spain.inaturalist.org/observations/93785820>, <https://spain.inaturalist.org/observations/120663968>), especies de avispas no identificada (<https://spain.inaturalist.org/observations/49225042>, <https://spain.inaturalist.org/observations/58423252>); **Lepidoptera**: especies no señaladas. **Plantas asociadas. Apocynaceae**: *Asclepias curassavica* L. (<https://spain.inaturalist.org/observations/50497254>); **Amaranthaceae**: *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin et Clemonts, 2002 (= *Chenopodium ambrosioides* L.); **Asteraceae**: *Ambrosia artemisiifolia* L., especies no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/16529025>, <https://spain.inaturalist.org/observations/7677997>, <https://spain.inaturalist.org/observations/120663968>); **Fabaceae**: *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger (= *Acacia caven*), especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/58411179>); **Malvaceae**: *Gossypium* L. (algodonero); **Poaceae**: especie de gramínea silvestre no identificada (<https://spain.inaturalist.org/observations/6444935>).

Fuentes bibliográficas: Altieri & Whitcomb (1979), Maldonado (1990), Maes (1998), Elgueta & Carpintero (2004), Altieri & Nicholls (2007), Sahayaraj & Balasubramanian (2016), Zhang *et al.* (2016), *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Guárico: Calabozo (08° 55' 19,88"N, 67° 25' 41,88"O), municipio Francisco de Miranda (Zhang *et al.* 2016, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00009330).

97. *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016 (Figuras 144-159)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Zhang *et al.* (2016), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11"N, 71° 11' 52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio; Nuevo registro para Venezuela**).

Comentario.

El rango de distribución de *Z. championi* comprende a Ecuador, Costa Rica y Panamá; por lo tanto, el presente aparece como el **primer registro** de la especie para Venezuela. Por las características de su genitalia, esta especie se ubica en el "grupo de especies *Zelus vagans*", presentando una coloración conspicuamente contrastante dorsal negruzca y rojiza a nivel abdominal como carácter diagnóstico diferencial.

La hembra de *Z. championi* se encuentra desconocida, y su historia natural se encuentra pobremente estudiada (Zhang *et al.* 2016).

98. *Zelus conjungens* (Stål, 1860)

Presas. **Coleoptera:** especie no indicada (<https://www.argentinat.org/observations/57627951>); **Hymenoptera:** especie de abeja no indicada (<https://inaturalist.ala.org.au/observations/75593890>). **Plantas asociadas.** **Asteraceae:** especie no indicada (<https://inaturalist.ala.org.au/observations/75593890>); **Poaceae:** especie no indicada (<https://www.argentinat.org/photos/117379764>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Zhang *et al.* (2016), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Perijá (09° 44' 31,27"N, 72° 58' 31,40"O), municipio Machiques de Perijá (Zhang *et al.* 2016).

99. *Zelus errans* Fabricius, 1803 (Figuras 116-143)

Presas. **Diptera:** mosca Braquicera no identificada (<https://panama.inaturalist.org/observations/66569697>); **Hemiptera.** **Auchenorrhyncha:** *Perkinsiella saccharicida* Kirkaldi, 1903 (Delphacidae); **Lepidoptera:** *Alabama argillacea* (Hübner, 1823) (Erebidae), *Spodoptera frugiperda* (Walker, 1857), *Xylomiges* Hering, 1932, *Anomis* Hübner, 1821 (Noctuidae). **Plantas asociadas.** **Lauraceae:** *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palta) (**Presente estudio**); **Malvaceae:** *Gossypium* L. (algodonero); **Poaceae:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar); **Pteridophyta:** especie de helecho no identificada (<https://panama.inaturalist.org/observations/129193142>); **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* L. (tomatero).

Fuentes bibliográficas: Figueroa (1952, 1953), Maldonado (1990), Bustillo (2011), Zhang *et al.* (2016), *Gbif.org*, *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional "Henri Pittier" (Osuna 2000); **estado Delta Amacuro:** 140 Km N.E: de Barrancas, Caño Mariusa, Delta del Orinoco (09° 00' 00"N, 61° 30' 00"O), municipio Tucupita (Zhang *et al.* 2016); **estado Mérida:** La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11"N, 71° 11' 52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio; Nuevo registro para la región andina**).

Figuras 118-119: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Hembra. 118. Habitus. Vista ventral. 119. Vista ampliada de cabeza, región torácica y primeros esternitos. Escala: 4 mm.

Figuras 120-122: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Hembra. 120. Vista ampliada de pronoto y escutelo. 121. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica. 122. Vista lateral ampliada de terminalia. Escala: 2 mm.

Figuras 123-126: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Macho. 123, 124. Habitus, vista dorsal. 125. Vista dorsal ampliada de cabeza. 126. Vista ampliada de parte terminal de hemélitros.

Figuras 127-129: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Macho. 127, 128. Habitus, vista ventral. 129. Vista ventral ampliada región torácica y primeros esternitos.

130

131

132

Figuras 130-132: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Macho. 130. Habitus, vista lateral. 131. Vista lateral ampliada de cabeza. 132. Vista lateral ampliada de esternitos terminales (círculo señala pigóforo).

139

Figuras 138-139: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Macho. Aedeagus. 138,139. Esclerito dorsal de la faloteca. Montaje: NaOH (10%). Escala: 0,25 mm.

Figuras 140-143: *Zelus errans* Fabricius, 1803. Ejemplar negruzco. Hembra. 140. Habitus, vista dorsal. 141. Habitus, vista ventral. 142. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 143. Vista ampliada de región terminal de hemélitros.

Figuras 144-147: *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016. Macho. 144. Habitus, vista dorsal. 145. Vista ampliada de cabeza, pronoto y región anterior de hemélitros. 146. Vista ampliada de pronoto y hemélitros. 147. Vista ampliada de escutelo.

Figuras 148-150: *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016. Macho. 148. Habitus, vista ventral. 149. Vista ventral ampliada de cabeza, región torácica y primeros esternitos. 150. Vista ampliada de esternitos terminales (el círculo señala el pigóforo). Escala: 3 mm.

Figuras 154-157: *Zelus championi* Zhang & Hart, 2016. Macho. Pigóforo. 154. Vista ventral. 155. Vista lateral. 156, 157. Vista posterior. Escala: 0,25 mm.

Comentario.

El patrón cromático externo de *Z. errans* es muy parecido al de *Zelus vespiformis* Hart, 1987 y *Zelus gracilipes* Zhang & Hart, 2016; además, se debe tener en consideración que esta especie de reduvido presenta una amplia variabilidad cromática, incluyendo formas negruzcas o melanizadas. Por ello, se requiere observar las características de la genitalia de los ejemplares machos para realizar con precisión la identificación específica diferencial (Zhang *et al.*, 2016). El presente aparece como el **primer registro** de la especie para la región andina de Venezuela.

100. *Zelus illotus* Berg, 1879

Presas. Coleoptera: especies no indicadas; **Diptera:** especies no indicadas. **Plantas asociadas.** Apocynaceae: *Ditassa burchelli* Hook. & Arn.; Asteraceae: *Helianthus annuus* L. var. Torí (girasol); Malvaceae: *Gossypium* L. (algodonero); Fabaceae: *Arachis hypogaea* L. (maní); Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar);

Sorghum bicolor (L.) Moenc var. Granifero; Myrtaceae: *Eucalyptus* L'Hér.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Silvie *et al.* (2005), Bouvet (2011), Zhang *et al.* (2016), Rodríguez (2018), Gil-Santana & Keller (2022), Melo *et al.* (2022). *Gbif.org*, *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 35 Km O. de Maracay (10° 28'04,98"N, 67° 11'33"O), municipio Girardot; **estado Barinas:** Barinas (08° 37'45,12"N, 70° 12'25,92"O), municipio Barinas; Barrancas (municipio Cruz Paredes)-Obispos (municipio Obispos) (08° 45'22,25"N, 70° 06'56,16"O); **estado Mérida:** 38 Km SO de Mérida (08° 21'41,36"N, 71° 23'51,36"O), municipio Libertador; **estado Zulia:** Campos petroleros al NE de Maracaibo (10° 41'30,95"N, 71° 36'19,44"O), (10° 37'54,12"N, 71° 38'26,16"O), municipio Maracaibo (Zhang *et al.* 2016, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00062357, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00029466, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00037123).

101. *Zelus impar* Kuhlitz & Melichar, 1902

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Zhang *et al.* (2016).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00"N, 66° 54' 00"O); **estado Lara:** Parque Nacional Dinira, Quebrada Las Pinetas (09° 46' 18,66"N, 70° 01' 45,12"O); **estado Monagas:** Caripe (10° 10' 13,66"N, 63° 30' 39,66"O), municipio Caripe (Zhang *et al.* 2016).

102. *Zelus laticornis* (Herrich-Schaeffer, 1853)

Presas. Coleoptera: *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coccinellidae); **Hymenoptera:** *Apis mellifera* L. (Apidae) (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/101103693>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/83816631>), especie de avispa no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/21110445>). **Plantas asociadas. Apocynaceae:** *Ditassa burchelli* Hook. & Arn., *Oxypetalum balansae* Malme; **Asteraceae:** especies no identificadas (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/21079806>); **Euphorbiaceae:** *Manihot esculenta* Crantz (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/66773327>); **Lamiaceae:** especies no identificadas (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/96309587>); **Malvaceae:** *Gossypium* L. (algodonero); **Verbenaceae:** *Lantana* L. (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/135857942>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Silvie *et al.* (2005, 2007), Zhang *et al.* (2016), *iNaturalist.org*, Gil-Santana & Keller (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Santa Elena de Uairén (04° 37' 00,12"N, 61° 07' 59,88"O), municipio La Gran Sabana; **estado Delta Amacuro:** 140 Km NE de Barrancas, Caño Mariusa, Delta del Orinoco (09° 00' 00"N, 61° 30' 00"O), municipio Tucupita; **estado Monagas:** Caripito (10° 07' 04,08"N, 63° 06' 06,84"O), municipio Bolívar (Zhang *et al.* 2016).

103. *Zelus longipes* (L., 1767)

Presas. Arachnida. Araneae: especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/20841541>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/28296452>). **Insecta. Coleoptera:** *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773), *Hippodamia convergens* Guerin-Meneville, 1842 (Coccinellidae), especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/15259510>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/99604213>), *Ceratoma* Chevrolat, 1837 *Diabrotica* Chevrolat, 1837, *Systema s-littera* L. (Chrysomelidae), *Tenebrio molitor* L. (Tenebrionidae); **Diptera:** *Euxesta* Loew, 1867, *Euxesta stigmatias* Loew, 1868, *Euxesta eluta* Loew, 1868, *Euxesta annonae* (F.), *Chaetopsis massyla* Walker, 1849 (Ulidiidae);

especies no señaladas de Braquicero (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/52101503>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/27466465>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/18475790>), especie no señalada de Tipulimorpha (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/20473922>); *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830 (Drosophilidae), *Musca domestica* Linn., *Stomoxys calcitrans* Linn. *Haematobia irritans* (L.), *Callitroga macellaria* (F.) (Muscidae); **Hemiptera**. **Auchenorrhyncha**: *Saccharosydne* Kirkaldy, 1907, *Sacharosydne saccharivora* (Westwood, 1833) (Delphacidae), *Aeneolamia varia* (F.) (Cercopidae), *Draeculacephala* Ball, 1901, *Empoasca* Walsh, 1862, *Empoasca krameri* Ross & Moore, 1957 (Cicadellidae), *Sipha flava* Forbes, 1885 (Aphididae), *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (Liviidae), especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/50926456>); **Heteroptera**: *Orius* Wolff, 1811 (Anthocoridae), *Bagrada* Stål, 1862 (Pentatomidae), especies no identificadas (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/120387146>); **Hymenoptera**: especies no identificadas (Ichneumonidae: Ophioninae), (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/13620192>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/94258426>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/8291309>), *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) (Eulophidae), *Apis mellifera* L. (Apidae) (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/78980824>); **Lepidoptera**: *Alabama argillacea* (Hübner, 1823) (Erebidae), *Spodoptera frugiperda* (Walker, 1857) (Noctuidae), *Anagasta kuehniella* (Zeller, 1879), *Corcyra cephalonica* (Stainton, 1866) (Pyralidae), especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/57274508>). **Plantas asociadas**. **Apocynaceae**: *Asclepias curassavica* L. (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3059106726>); **Arecaceae**: especie no identificada (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3903363638>); **Asteraceae**: especies no identificadas (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/photos/13241313>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/52101503>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/104319769>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/5045196>); **Cupressaceae**: especie no identificada (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3860445002>); **Cyperaceae**: *Cyperus rotundus* L.; **Fabaceae**: *Glycine max* (L.) (soya), *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit, *Phaseolus* L., *Crotalaria juncea* L., especies no identificadas (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/57943541>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/62885235>); **Lamiaceae**: *Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabb. (= *Clerodendrum fragrans* (Vent.) Willd.); **Malvaceae**: *Gossypium* L. (algodonero); **Poaceae**: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Zea mays* L. (maíz), *Oryza sativa* L. (arroz), *Triticum* L. (trigo), *Eleusine coracana* Gaerth., 1788 (mijo africano), *Pennisetum* (Richard, 1805), *Sorghum* Moench, 1794 (sorgo), *Panicum maximum* Jacq., especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/64722112>); **Rubiaceae**: *Musaenda erythrophylla* var. *rosea* Schumach. & Thonn; **Rutaceae**: *Citrus* L., *Murraya exotica* L.; **Solanaceae**: *Capsicum annum* L. (pimentón), *Physalis peruviana* L., *Nicotiana tabacum* L., *Solanum lycopersicum* L. (tomatero); **Verbenaceae**: *Lantana* L. (<https://www.gbif.org/es/occurrence/3903363638>).

Fuentes bibliográficas: Figueroa (1952), Unigarro (1958), Maldonado (1990), Amaral-Filho & Fagundes (1996), Maes (1998), Osuna (2000), Cogni *et al.* (2002), Melo *et al.* (2005), Silvie *et al.* (2005, 2007), Urtiaga (2007), Amaro (2012), Navarrete *et al.* (2014), Kalsi *et al.* (2104), Zhang *et al.* (2016), Gualle (2022), *Gbif.org*, *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; El Valle; **estado Aragua:** Parque Nacional “Henri Pittier” (10°23’45,89”N, 67°40’14,88”O); La Providencia (10°13’60”N, 67°31’60”O; 447 m), municipio Santiago Mariño; Cagua (10°11’15”N, 67°27’40”O), municipio Sucre; **estado Lara:** Barquisimeto (10°04’04”N, 69°20’48”O; altitud media: 640 m), municipios Iribarren y Palavecino; Quíbor (09°55’41”N, 69°34’40”O; altitud media: 700 m), municipio Jiménez; Valle del río Turbio, municipios Iribarren (10°05’00”N, 69°25’00”O) y Palavecino (10°05’27”/09°54’08”N, 69°37’04”/69°16’41”O) (estado Lara) y en el municipio Peña (10°04’48”N, 69°07’34”O) (estado Yaracuy); **estado Mérida:** Mérida (08°35’53,88”N, 71°08’42”O), municipio Libertador; **estado Sucre:** Cumanacoa (10°15’03”N, 63°55’11”O), municipio Montes (Martorell 1939, Urtiaga 2007, Zhang *et al.* 2016, [discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT_00017413](https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT_00017413), https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT_00034030).

Comentarios.

El reporte de esta especie en las localidades de La Providencia y Cagua (**estado Aragua**) capturadas sobre *C. chinense* (Lamiaceae) y/o gramíneas no especificadas fueron hechos por Martorell (1939) como pertenecientes a *Zelus rubidus* Lepeletier & Serville 1825, el cual es una sinonimia de *Z. longipes* (Zhang *et al.* 2016).

104. *Zelus minutus* Hart, 1987

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Zhang *et al.* (2016).

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: 60 Km SE. de Maturín (09°17’56,98”N, 62°57’29,52”O), municipio Maturín; **estado Portuguesa:** Guanare (173 m) (09°03’00”N, 65°45’00”O), municipio Guanare (Zhang *et al.* 2016).

105. *Zelus nugax* Stål, 1862

Presas. Hemiptera. Auchenorrhyncha: *Sacharosydne saccharivora* (Westwood, 1833) (Delphacidae), *Sipha flava* (Forbes, 1885) (Aphididae), *Draeculacephala* Ball, 1901 (Cicadellidae), *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (Liviidae); Heteroptera: Tingidae: *Vatiga manihotae* (Drake, 1922);

Lepidoptera: *Bucculatrix thurberiella* Busck 1914 (Bucculatricidae), *Alabama argillacea* (Hübner, 1823) (Erebidae), *Heliothis* Ochsenheimer, 1816, *Chloridea virescens* (F.) (= *Heliothis virescens*), *Spodoptera frugiperda* (Walker, 1857) (Noctuidae); **Thysanoptera:** *Thrips tabaci* Lindeman, 1889 (Thripidae). **Plantas asociadas. Amaranthaceae:** *Chenopodium quinoa* Willd. (quinoa); **Euphorbiaceae:** *Manihot esculenta* Crantz, *Plukenetia volubilis* L.; **Fabaceae:** *Prosopis* L.; **Liliaceae:** *Allium sativum* L.; **Malvaceae:** *Gossypium hirsutum* L. (algodonero), *Gossypium barbadense* L., *Gossypium* L.; **Poaceae:** *Zea mays* L. (maíz); **Rutaceae:** *Citrus x latifolia* Tanaka ex Q. Jiménez, *Citrus* L.

Fuentes bibliográficas: CIAT (1981), Maldonado (1990), Maes (1998), León González (2004), *Discoverlife.org*, Berríos (2013), FAO (2016), Zhang *et al.* (2016), Gil Rivero & López Medina (2017), Ávila & Genao (2018), Retete (2018), Mormontoy *et al.* (2020), Núñez (2021), Gualle (2022), Melo *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Puerto Ayacucho (05° 39' 50,04"N, 67° 37' 24,96"O), municipio Atures; Alto Cunucunuma (03° 42' 35,60"N, 65° 39' 57,64"O), municipio Alto Orinoco; **estado Aragua:** Maracay (10° 14' 48,98"N, 67° 35' 44,88"O), municipio Girardot; Villa de Cura (10° 12' 00"N, 67° 24' 00"O), municipio Zamora; La Victoria (10° 14' 11"N, 67° 17' 05,64"O), municipio José Félix Ribas; **estado Barinas:** Km 9, carretera Boconoito (municipio San Genaro de Boconoito); **estado Portuguesa)-Barrancas** (municipio Cruz Paredes; **estado Barinas**) (08° 49' 54,84"N, 70° 03' 25,20"O); **estado Bolívar:** 7,6 Km SE de Guasipati (07° 25' 13,04"N, 61° 51' 55,80"O), municipio Roscio; **estado Carabobo:** Bejuma (10° 06' 36"N, 68° 09' 36"O), municipio Bejuma (Zhang *et al.* 2016, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00026110, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00030638, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00026102, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00026103).

106. *Zelus pedestris* Fabricius, 1803

Presas. Diptera: *Ceratitis capitata* (Wiedemann, 1824) (Tephritidae); **Hemiptera. Auchenorrhyncha:** *Dalbulus maidis* (De Long & Wolcott, 1923) (Cicadellidae), *Perkinsiella saccharicida* Kirkaldi, 1903 (Delphacidae); **Heteroptera:** *Monalonia bondari* Costa Lima, 1938 (Miridae); **Lepidoptera:** *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), *Spodoptera frugiperda* (Walker, 1857) (Noctuidae). **Plantas asociadas. Euphorbiaceae:** *Jatropha curcas* L. 1753, **Juglandaceae:** *Carya illinoensis* (Wangenh.) K.Koch; **Malvaceae:** *Theobroma cacao* L. (cacaotero); **Poaceae:** *Zea mays* L. (maíz), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Oryza sativa* L. (arroz); **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* L. (tomatero).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), *Discoverlife.org*, Cogni *et al.* (2002), Zhang *et al.* (2016), Speranza *et al.* (2014), Virla *et al.* (2015), *iNaturalist.org*, Boscardin (2016), Cañarte *et al.* (2017), Salazar Blanco *et al.* (2017), Cevallos *et al.* (2021), García *et al.* (2021), Ghiglione *et al.* (2021), Melo *et al.* (2022), Gualle (2022), Sánchez y Vélez (2022), Santos *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (Caracas); Caracas (10°29'16,84"N, 66°52'45,12"O); **estado Amazonas:** Alto de Cunucunuma (03°42'35,60"N, 65°39'57,60"O), (03°39'11,02"N, 65°43'25,68"O), municipio Alto Orinoco; Culebra, N. del Monte Duida (07°25'00,45"N, 65°33'00"O), municipio Atabapo; **estado Aragua:** Maracay (548 m) (10°14'48,98"N, 67°35'44,88"O), municipio Girardot; **estado Barinas:** 15 Km al O. de Altamira de Cáceres (1000 m) (08°49'57,90"N, 70°39'41,76"O), municipio Bolívar (Zhang *et al.* 2016, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00023815, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00040318, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00031178, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00031175).

107. *Zelus prolixus* (Stål, 1860)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Zhang *et al.* (2016), Melo *et al.* (2022), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: San Fernando de Atabapo (04°02'54,96"N, 67°42'07,92"O), municipio Atabapo; **estado Aragua:** Maracay (10°14'48,98"N, 67°35'44,88"O), municipio Girardot; **estado La Guaira:** Macuto (5 m) (10°35'57,98"N, 66°53'45,60"O), municipio Vargas (Zhang *et al.* 2016, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00047093, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00046965, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00071214).

108. *Zelus ruficeps* Stål, 1862

Presas. Hymenoptera: especies no indicadas (<https://www.naturalista.mx/observations/52856720>, <https://www.naturalista.mx/observations/59388745>, Apidae); **Coleoptera:** especie no indicada (<https://www.naturalista.mx/observations/99116200>), *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coccinellidae), *Diabrotica nummularis* Harold, 1877 (Chrysomelidae). **Plantas asociadas. Asteraceae:** especie no señalada (<https://www.argentinat.org/observations/56776529>), *Dahlia* Cav.; **Malvaceae:** *Gossypium* L. (algodonero); **Fabaceae:** *Vachellia tortuosa* (L.) Seigler & Ebinger (= *Acacia tortuosa*), **Combretaceae:** *Laguncularia racemosa*

(L.) C.F.Gaertn.; **Poaceae**: especie no señalada (<https://www.naturalista.mx/observations/112783342>).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1938), Maldonado (1990), Berenger & Pluot-Sigwalt (1997), Maes (1998), Silvie *et al.* (2005, 2007), Zhang *et al.* (2016), *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Maracay (548 m) (10° 14' 48,98"N, 67° 35' 44,88"O), municipio Girardot; Rancho Grande (Parque Nacional "H. Pittier") (1110 m) (10° 24' 39,89"N, 67° 27' 47,52"O), (10° 23' 45,89"N, 67° 40' 14,88"O); El Consejo (10° 14' 11,00"N, 67° 17' 05,60"O), municipio José Rafael Revenga (Zhang *et al.* 2016, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00017873, Schuh 2022).

109. *Zelus tetracanthus* Stål, 1862

Presas. Coleoptera: *Diorhabda* Weise, 1883, *Diorhabda carinulata* (Desbrochers, 1869) (Chrysomelidae), especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/26848401>, <https://www.naturalista.mx/observations/56478686>); **Diptera:** especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/2837353>, <https://www.naturalista.mx/observations/62160874>, Tipulomorpha) (<https://www.naturalista.mx/observations/33705204>), *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830 (Drosophilidae); **Hemiptera:** especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/109519574>, <https://www.naturalista.mx/observations/4529422>); **Hymenoptera:** especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/21916332>, <https://www.naturalista.mx/observations/55848069>, <https://www.naturalista.mx/observations/93616544>, <https://www.naturalista.mx/observations/55813166>, <https://www.naturalista.mx/observations/138674784>, <https://www.naturalista.mx/observations/72933794>, <https://www.naturalista.mx/observations/30054032>, <https://www.naturalista.mx/observations/30101421>), (<https://www.naturalista.mx/observations/128259508>; sp. de Apidae); (<https://www.naturalista.mx/observations/101795412>; *Apis* L., Apidae), *Monoctenus sanchezi* Smith, 2010 (Diprionidae); **Lepidoptera:** especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/84361404>, <https://www.naturalista.mx/observations/134808349>), *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1805) (Noctuidae); **Neuroptera:** especie no indicada (<https://www.naturalista.mx/observations/29222958>). **Plantas asociadas. Asteraceae:** especies no indicadas (p. ej., <https://colombia.inaturalist.org/observations/51314673>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/50464106>, <https://www.naturalista.mx/observations/141200156>, <https://www.naturalista.mx/observations/65309577>, <https://www.naturalista.mx/observations/1417419>, <https://www.naturalista.mx/observations/111092381>, <https://www.naturalista.mx/observations/109519>

574), *Solidago* L., *Ambrosia* L.; **Cactaceae**: especies no indicadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/120625029>, <https://www.naturalista.mx/observations/129091915>); **Cupressaceae**: *Juniperus flaccida* Schlechtendal; **Fabaceae**: *Trifolium pratense* L.; **Malvaceae**: *Gossypium* L. (algodonero); **Poaceae**: especie no señalada (<https://www.naturalista.mx/observations/92704302>); **Tamaricaceae**: *Tamarix* L.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Maes (1998), Melo *et al.* (2005), Weirauch *et al.* (2012), Zhang *et al.* (2016), Ferguson *et al.* (2020), Ordaz-Silva *et al.* (2021), *Discoverlife.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Quíbor (09° 55' 52" N, 69° 37' 28,92" O), municipio Jiménez; **estado Zulia**: Maracaibo (10° 37' 54,12" N, 71° 38' 26,16" O), municipio Maracaibo (Zhang *et al.* 2016).

110. *Zelus vagans* Fabricius, 1803

Presas. Coleoptera: especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/observations/132703531>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Zhang *et al.* (2016), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional "Henri Pittier" (Osuna 2000); **estado Delta Amacuro**: 140 Km NE de Barrancas, Caño Mariusa, Delta del Orinoco (09° 00' 00" N, 61° 30' 00" O), municipio Tucupita (Zhang *et al.* 2016).

111. *Zelus vespiformis* Hart, 1987

Presas. Hemiptera: *Monalonion velezangeli* Carvalho & Costa, 1988 (Miridae); **Orthoptera**: *Poecilocloeus coffeaphilus* Constantino *et al.* (2018) (Acrididae); **Lepidoptera**: *Galleria mellonella* Linnaeus (Pylalidae) (experimental y a nivel de campo). **Plantas asociadas**. **Myrtaceae**: *Psidium* L. (guayaba); **Rubiaceae**: *Coffea arabica* L. (cafeto); **Rutaceae**: *Citrus* L. (cítricos) (<https://www.naturalista.mx/observations/7944671>); **Pterydophita** (helechos): especie no identificada (<https://www.naturalista.mx/observations/18487189>).

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), *Discoverlife.org*, Zhang *et al.* (2016), Giraldo-Jaramillo *et al.* (2011), Góngora *et al.* (2020), Laiton Jiménez *et al.* (2020), Schuh (2022), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: La Florida (Caracas) (10°30'06,16"N, 66°51'57,06"O), (10°30'14,22"N, 66°52'27,30"O); Caracas (10°30'00"N, 66°54'00"O); **estado La Guaira:** Mamo cerca de La Guaira (10°36'00"N, 66°55'59,88"O), municipio Vargas; **estado Zulia:** Maracaibo (10°37'54,12"N, 71°38'26,16"O), municipio Maracaibo; Perijá (09°44'31,27"N, 72°58'31,44"O), municipio Machiques de Perijá (Zhang *et al.* 2016, Schuh 2022, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009406, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009417, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009421, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00009422).

Subfamilia PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843

Género *Melanolestes* Stål, 1866

112. *Melanolestes morio* (Erichson, 1848)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Erichson (1848), Maldonado (1990), Coscarón (1983), Coscarón & Carpintero (1994), Swanson & Chordas (2018), Melo *et al.* (2022), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

Género *Phorastes* Kirkaldy, 1903

113. *Phorastes femoratus* (De Geer, 1773)

Presas. Lepidoptera: *Diatraea saccharalis* (Fabr., 1794) (Crambidae). **Plantas asociadas.** Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Silva (1980), Maldonado (1990), Erler (201), Lima (2014), Melo *et al.* (2022), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Citado de Venezuela sin localidad precisa.

114. *Phorastes incognitus* Doesburg, 1981

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Doesburg (1981), Coscarón (1983a), Maldonado (1990), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 1100 m); Maracay (548 m) (10° 14' 48,98" N, 67° 35' 44,88" O), municipio Girardot; **estado Mérida:** Mérida (00° 58' 00" N, 65° 57' 00" O), municipio Libertador (Doesburg 1981, Coscarón 1983a).

Género *Rasahus* Amyot & Serville, 1843

Varias especies de *Rasahus* son predadores de especies de heterópteros de importancia sanitaria, como los triatominos [Reduviidae, Triatominae, vectores de *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* Chagas, 1909 (Kinetoplastea Trypanosomatidae), agente causal de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana], los ectoparásitos de humanos integrantes de la familia Cimicidae [*Cimex lectularius* (L.), *Cimex hemipterus* (F.) (chinches de cama, *bed bugs*), agentes causantes de cimicosis] y cucarachas sinantrópicas (Dyctioptera-Blattodea) (Coscarón 1983b, Sosa 1997, Cazorla 2020, <https://colombia.inaturalist.org/observations/120615554>).

115. *Rasahus arcuiger* (Stål, 1862)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Coscarón (1983b), Maldonado (1990), Swanson (2018), Cazorla *et al.* (2022), *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O); **estado Aragua:** El Limón (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O); **estado Carabobo:** San Esteban (10° 28' 31" N, 68° 00' 51" O), municipio Puerto Cabello; **estado Zulia:** Maracaibo (10° 38' 00" N, 71° 38' 00" O; 15 m de altitud media), municipio Maracaibo (Coscarón 1983b).

Comentario.

Coscarón (1983b) refiere como localidad de captura a: “La Serra Cojide (1000 m)”, sin señalar otro detalle; probablemente se trata de un “*Lapsus calami*” y en realidad corresponda a: “La Sierra (municipio E. Zamora) (09° 49’00”N, 68° 43’00”O); estado Cojedes”.

116. *Rasahus hamatus* (Fabricius, 1781) (“chinche cazadora de lunar amarillo”)

Presas. **Dyctioptera-Blattodea:** *Blattella germanica* Linnaeus, 1767 (<https://colombia.inaturalist.org/observations/120615554>), *Supella longipalpa* (F.) (<https://colombia.inaturalist.org/observations/87553324>) (Ectobiidae); **Hemiptera. Auchenorrhyncha:** especie no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/photos/4712905>); **Heteroptera:** *Triatoma infestans* (Klug, 1834), *Triatoma rubrovaria* (Blanchard 1843) (Reduviidae, Triatominae) (en gallineros); **Lepidoptera:** *Alabama argillacea* (Hübner, 1823) (Erebidae), *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766), *Sacadodes pyralis* Dyar, 1912, *Spodoptera frugiperda* (Smith, 1797) (Noctuidae); **Orthoptera:** especies no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/41713195>, <https://colombia.inaturalist.org/observations/120615565>). **Plantas asociadas.** **Asteraceae:** especie no identificada (<https://www.naturalista.mx/observations/12859540>); **Poaceae:** gramíneas indeterminadas; **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* (tomatero).

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Wygodzinsky (1945), Figueroa (1952), Coscarón (1983b), Maldonado (1990), Sosa (1997) Maes (1998), Swanson (2018), Swanson & Chordas (2018), Cazorla *et al.* (2022), *Gbif.org*, *iNaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: Selva de San Camilo (07° 14’55”N, 71° 29’27”O; 164 m), municipio Páez; **estado Aragua:** La Providencia (10° 13’60”N, 67° 31’60”O; 447 m), municipio Santiago Mariño; **estado Cojedes:** La Vega (09° 31’15,06”N, 68° 37’41,37”O), municipio Ricaurte; **estado Falcón:** Churuguara (10° 48’46”N; 69° 37’06”O; 936 m de altitud), municipio Federación (Martorell 1939, Wygodzinsky 1945, Cazorla *et al.* 2022, <https://www.gbif.org/es/occurrence/2611246302>).

117. *Rasahus sulcicollis* (Serville, 1831)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Wygodzinsky (1945), Coscarón (1983b), *inaturalist.org*, Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Valera (09° 02' 00" N, 70° 36' 00" O), municipio Valera (Coscarón 1983b).

Género *Sirthenea* Spinola, 1837

118. *Sirthenea amazona anduzei* Drake y Harris, 1945

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Coscarón (1983a), Willemse (1985), *inaturalist.org*, Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Samariapo (05° 14' 28" N, 67° 47' 47" O; 87 m), municipio Autana; **estado Apure:** Río Cunaviche, La Soledad (07° 25' 15" N, 71° 31' 10" O; 168 m), municipio Páez; **estado Aragua:** Cagua (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O; 458 m de altitud media), municipio Sucre; El Limón (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; Maracay (548 m) (10° 14' 48,98" N, 67° 35' 44,88" O), municipio Girardot; **estado Barinas:** Barinas (08° 38' 00" N, 70° 13' 00" O), municipio Barinas; Reserva Forestal de Ticoporo (07° 48' 49" / 08° 18' 08", 70° 17' 49" / 70° 73' 72"), municipio Sucre; **estado Bolívar:** Río Orinoco, Puerto Ordaz (08° 16' 30" N, 62° 45' 21" O), municipio Caroní; Guri (07° 39' 00" N, 62° 49' 60" O; 270 m), municipio Angostura; **estado Carabobo:** San Esteban (10° 28' 31" N, 68° 00' 51" O), municipio Puerto Cabello; Tocuyito (10° 05' 20" N, 68° 05' 32" O), municipio Libertador; Vigirima (10° 19' 38" N, 67° 52' 43" O; 563 m), municipio Guacara; Tacarigua (10° 05' 10" N, 67° 55' 11" O; 428 m), municipio Carlos Arvelo; Campo Carabobo (10° 00' N, 68° 09' O), municipio Libertador; La Araguata (09° 55' 02" N, 68° 04' 20" O; 435 m), municipio Libertador; **estado Miranda:** Capaya (10° 25' 43" N, 66° 16' 18" O; 300 m de altitud media), municipio Acevedo; **estado Monagas:** Jusepín (09° 45' 00" N, 63° 31' 00" O; 102 m), municipio Cedeño; Río Morichal Largo, La Puente (09° 42' 32" N, 63° 12' 40" O; 79 m), municipio Maturín; **estado Portuguesa:** Guanare (09° 02' 37" N, 69° 44' 56" O; 18 m) municipio Guanare; **estado Táchira:** La Morita (07° 39' 57" N, 72° 01' 13" O; 480 m) municipio Fernández Feo; Río Frío (07° 34' 59" N, 72° 07' 45" O; 518 m) municipio Fernández Feo; entre La Fría (08° 13' 08" N, 72° 14' 54" O; 127 m altitud media; municipio García de Hevia) - Coloncito (09° 02' 37" N, 69° 44' 56" O; 142-208 m altitud media; municipio Panamericano), Río Orope; **estado Yaracuy:** San Felipe (10° 20' 07" N, 68° 44' 45" O; 800-1350 m), municipio San Felipe; La Hoya (10° 31' 13" N, 68° 24' 41" O; 11 m), municipio Veroes; Minas de Aroa (10° 25' 55" N, 68° 53' 39" O), municipio Bolívar; Yumare (10° 35' 50" N, 68° 40' 20" O; 60 m de altitud media), municipio Manuel Monge ; Río Yurubí, San Felipe, municipio San Felipe; **estado Zulia:** El Tocuco (09° 50' 45" N, 72° 48' 45" O; 262 m), municipio Machiques de Perijá; Kasmera, Perijá

(09° 56' 36" N, 72° 44' 57" O; 270 m), municipio Machiques de Perijá; Misión el Rosario (10° 19' 30" N, 72° 18' 32" O; 90 m), municipio Rosario de Perijá; Río Agiovisa (*sic*); Tres Bocas (08° 37' 10" N, 72° 39' 16" O; 37 m), municipio Jesús María Semprún (Coscarón 1983a, Willemse 1985).

119. *Sirthenea pedestris* Horváth, 1909

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Willemse (1985), Maldonado (1990), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Valencia (10° 10' 00" N, 68° 00' 00" O; 37 m), municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos; **estado Monagas:** Jusepín (09° 45' 00" N, 63° 31' 00" O; 102 m), municipio Cedeño; Río Morichal Largo, La Puente (09° 42' 32" N, 63° 12' 40" O; 79 m), municipio Maturín; **estado Zulia:** Río Catatumbo; El Rosario (10° 19' 30" N, 72° 18' 32" O; 90 m), municipio Rosario de Perijá (Willemse 1985).

120. *Sirthenea peruviana orientalis* Willemse, 1985

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Willemse (1985), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad no señalada (Willemse 1985).

121. *Sirthenea stria stria* (Fabricius, 1794)

Presas. Desconocidas. **Predadores. Arachnida. Araneae:** especie de araña no identificada (<https://colombia.inaturalist.org/observations/6289092>).

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1945), Coscarón (1983a), Willemse (1985), Maldonado (1990), Maes (1998), Swanson & Chordas (2018), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O); **estado Amazonas:** San Carlos de Río Negro (01° 55' 12" N, 67° 03' 40" O; 65 m de altitud media), municipio Río Negro; **estado Apure:** Selva de San Camilo (07° 14' 55" N, 71° 29' 27" O; 164 m), municipio Páez; **estado Aragua:** Villa de Cura (10° 02' 19" N, 67° 29' 22" O; 630 m de altitud media), municipio Zamora; Cagua (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O; 458 m de altitud media), municipio Sucre; El Limón

(10°14'49"N, 67°35'45"O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry; **estado Barinas**: Reserva Forestal Caparo, Campamento Cachicamos (7°19'-7°40' N, 70°-71°O), municipios Zamora y Pedraza; **estado Bolívar**: Laguna Aricagua (07°33'23,98"N, 65°06'41,76"O), municipio Sucre; Alto Caura, Kanarakuni (04°25'52"N, 64°07'47"O; 860 m), municipio Sucre; Alto Caura, Cuchime (05°48'00"N, 64°39'36"O; 300 m), municipio Sucre; El Pao (08°02'15"N, 62°35'52"O; 266 m), municipio Piar; **estado Carabobo**: Valencia (10°10'00"N, 68°00'00"O; 37 m), municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos; Tacarigua (10°05'10"N, 67°55'11"O; 428 m), municipio Carlos Arvelo; **estado Cojedes**: Hda. Mata Clara, El Baúl (08°57'38"N, 68°18'06"O; 120 m altitud media), municipio Girardot; **estado Falcon**: Represa El Isiro (11°20'19"N, 69°37'17"O; 64 m), municipio Miranda; Sanare (Finca Tillerías) (10°52'22"N, 68°23'18"O; 17 m), municipio Monseñor Iturriza; **estado Guárico**: Cabruta, Caño Caribe (07°38'34"N, 66°15'15"O; 44 m), municipio Las Mercedes; **estado Miranda**: Capaya (10°25'43"N, 66°16'18"O; 300 m de altitud media), río Negro, municipio Acevedo; **estado Monagas**: Jusepín (09°45'00"N, 63°31'00"O; 102 m), municipio Cedeño; Río Morichal Largo, La Puente (09°42'32"N, 63°12'40"O; 79 m), municipio Maturín; Uverito (08°06'44"N, 64°41'19"O; 144 m), municipio José Gregorio Monagas; **estado Portuguesa**: San Nicolás, 56 km de Guanare (08°47'53"N, 69°45'47"O; 132 m), municipio San Genaro de Boconoíto; **estado Sucre**: Pozotes, Pilar (10°30'27"N, 63°08'16"O; 40 m), municipio Benítez; **estado Táchira**: entre La Fría (08°13'08"N, 72°14'54"O; 127 m altitud media; municipio García de Hevia) - Coloncito (09°02'37"N, 69°44'56"O; 142-208 m altitud media; municipio Panamericano), Río Orope; **estado Yaracuy**: La Hoya (10°31'13"N, 68°24'41"O; 11 m), municipio Veroes; **estado Zulia**: Río Catatumbo; El Tocuco (09°50'45"N, 72°48'45"O; 262 m), municipio Machiques de Perijá; Santa Barbara (09°00' N, 71°57' O; 130 m altitud media), municipio Colón (Wygodzinsky 1945, Coscarón 1983a, Willemse 1985).

122. *Sirthenea venezolana* Maldonado, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Coscarón (1983a), Willemse (1985), Maldonado (1955, 1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Samariapo, 45 Km al S. de Puerto Ayacucho (03°30'00"N, 60°00'00"O), (05°12'00"N, 67°46'59,99"O; 91 m), municipio Autana (Coscarón 1983a, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008059, <https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=GBIF226010595>).

123. *Sirthenea vidua* Horváth, 1902

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Coscarón (1983a), Willemse (1985), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

124. *Sirthenea vittata* Distant, 1902

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Coscarón (1983a), Willemse (1985), Maldonado (1990), Maes (1998).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Cagua (10°11'15"N, 67°27'40"O; 458 m de altitud media), municipio Sucre; estado Carabobo: Valencia (10°10'00"N, 68°00'00"O; 37 m), municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos; estado Zulia: Tres Bocas (08°37'10"N, 72°39'16"O; 37 m), municipio Jesús María Semprún (Willemse 1985).

Género *Thymbreus* Stål, 1859

125. *Thymbreus crocinopterus* Stål, 1862

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Coscarón (1994), Liu *et al.* (2020), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (450 m) (10°14'49"N, 67°35'45"O; 445 m de altitud media), municipio Mario Briceño Iragorry (Coscarón 1994).

Género *Tydides* Stål, 1865

126. *Tydides rufus* (Serville 1831)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Jurberg (1967), Coscarón (1983a), Maldonado (1990), Maes (1998), Forero (2006), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Cagua (10° 11' 15" N, 67° 27' 40" O; 458 m de altitud media), municipio Sucre; **estado Zulia:** Perijá, municipio Machiques de Perijá (Lent & Jurberg 1967, Coscarón 1983a).

Subfamilia PHYMATINAE Laporte, 1832 (“chinchas emboscadoras”)

Este taxon ha sido considerada como una familia aparte por varios autores (p. ej., Maldonado 1990); sin embargo, especialmente basado en estudios filogenéticos, a Phymatinae se le tiene como una subfamilia de Reduviidae (Hwang & Weirauch 2012, Gil-Santana *et al.* 2015).

Tribu Macrocephalini Laporte, 1832

Género *Lophoscutus* Kormilev, 1951

Especie no identificada (Figuras 160- 169)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Meliaceae: *Melia azedarach* L.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Kormilev (1957, 1987), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio; primer registro** de la Tribu Macrocephalini y del género *Lophoscutus* para la región andina venezolana).

Comentario.

En virtud de que no existe una clave general y actualizada de las especies que integran al género *Lophoscutus*, resultó difícil la identificación de este ejemplar capturado en la región andina de Venezuela. De allí que este género requiere una revisión.

160

161

Figuras 160-161: *Lophoscutus* sp. Hembra. 160. Habitus, vista dorsal. 161. Vista ampliada de antenas.

Figuras 165-167: *Lophoscutus* sp. Hembra. 165. Habitus, vista ventral. 166. Vista ampliada de pata delantera. 167. Vista ventral de región abdominal terminal.

127. *Lophoscutus asper* (Stål, 1876)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Kormilev (1957, 1987), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Las Adjuntas (10° 25' 34"N, 67° 00' 58"O; 971 m), Caracas; **estado Aragua:** Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48"N, 67° 37' 08"O; 1100 m); **estado La Guaira:** La Guaira (10° 36' 00"N, 66° 55' 59"O), municipio Vargas (Handlirsch 1897, Kormilev 1957, Rabitsch 2000).

128. *Lophoscutus bergrothi* (Handlirsch, 1897)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Froeschner & Kormilev (1989).

Distribución en Venezuela.

Localidad no señalada (Handlirsch 1897, Froeschner & Kormilev 1989).

129. *Lophoscutus insignis* (Kormilev, 1957)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1957), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48"N, 67° 37' 08"O, 1100 m) (Kormilev 1957).

130. *Lophoscutus vesiculosus* (Handlirsch, 1897)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Froeschner & Kormilev (1989), Kormilev (1990), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10° 36' 00"N, 66° 55' 59"O), municipio Vargas (Rabitsch 2000).

Género *Macrocephalus* Swederus, 1787

Especie no identificada

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Osuna (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional “Henri Pittier” (450-1800 m) (Osuna 2000).

131. *Macrocephalus reuteri* Handlirsch, 1897

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: San Esteban (10°28'31"N, 68°00'51"O), municipio Puerto Cabello (Handlirsch 1897, Rabitsch 2000).

Tribu Phymatini Laporte, 1832

Género *Phymata* Latreille, 1802

Especie no identificada 1

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Osuna (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional “Henri Pittier” (450-1.800 (Osuna 2000).

Especie no identificada 2

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 35 Km al O. de Maracay (1675 m) (10°28'04,98"N, 67°11'33"O), municipio Girardot (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00067497).

Especie no identificada 3

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: Carretera Mantecal - La Victoria, Caño Haporal (07°00'00"N, 68°48'00"O) (https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00067498).

132. *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930 (Figuras 170-190)

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Lauraceae: *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palto); Meliaceae: *Melia azedarach* L.; Oleaceae: *Ligustrum sinense* Lour., 1790 (**Presente estudio**).

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000), http://www2.nrm.se/en/het_nrm/a/phymata_andina.html.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Monte Avila, Caracas (10°32'00"N, 66°52'00"O) (Kormilev 1962); **estado Mérida:** La Parroquia Osuna Rodríguez (08°34'11"N, 71°11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**presente estudio; Nuevo registro para la región andina de Venezuela**).

Comentario. La identificación de los ejemplares de *Phymata* capturados en Mérida se llevó a cabo al realizar el análisis morfotaxonómico comparativo con las Figuras del Holotipo de *Phymata (Phymata) andina* dadas por el Museo Sueco de Historia Natural (http://www2.nrm.se/en/het_nrm/a/phymata_andina.html), así como también al aplicar las claves y descripciones de Kormilev (1962). Sin embargo, se decidió colocar tentativamente la identificación como "*Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930" (Figuras 170-190). Esta determinación se basó en el hecho de que las especies del género *Phymata* en Sudamérica requieren de una revisión actualizada y detallada. Además, el género exhibe variabilidad morfológica intra e interespecífica, así como también dimorfismo sexual. De allí que la identificación de las especies del género es difícil (Kormilev 1962, Swanson 2019).

170

171

Figuras 170-171: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 1). 170. Habitus, vista dorsal. 171. Vista ampliada de escutelo.

Figuras 172-174: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 1). 172. Habitus, vista dorsal. 173. Vista dorsal ampliada de cabeza. 174. Vista ampliada de pronoto.

Figuras 175-177: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 1). 175. Vista parcial ampliada de pronoto. 176, 177. Vista parcial ampliada de conexivo y hemélitro. Escala: 1 mm.

Figuras 178-179: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 1). 178. Habitus, vista ventral. 179. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica.

180

181

Figuras 180-181: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 1). 180. Habitus, vista lateral. 181. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica.

182

183

Figuras 182-183: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 2). 182. Habitus, vista dorsal. 183. Habitus, vista ventral.

184

185

Figuras 184-185: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Macho (ejemplar 3). 184. Habitus, vista dorsal. 185. Habitus, vista ventral.

186

187

Figuras 186-187: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Hembra. 186. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 187. Habitus, vista ventral.

Figuras 188-190: *Phymata (Phymata) cf. andina* Melin, 1930. Hembra. 188. Vista dorsal ampliada de hemélitros y conexivo. 189. Vista ventral ampliada de conexivo. 190. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica. Escala: 1 mm.

Figuras 191-193: *Rhiginia bimaculata* Breddin, 1914. Hembra. 191. Habitus, vista dorsal. 192. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 193. Vista dorsal ampliada de escutelo.

194

195

196

Figuras 194-196: *Rhiginia bimaculata* Breddin, 1914. Hembra. 194. Habitus, vista ventral. 195. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. 196. Vista ampliada de pronoto y hemélitros.

Figuras 197-198: *Rhiginia bimaculata* Breddin, 1914. Hembra. 194. Habitus, vista lateral. 198. Vista posterior ampliada de esternitos terminales.

133. *Phymata (Phymata) armata* Handlirsch, 1897

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000), Melo *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad no señalada (Kormilev 1962, Rabitsch 2000).

134. *Phymata (Phymata) bogotana* Handlirsch, 1897

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Mérida (08° 35'00"N, 71° 08'00"O; 1630 m de altitud media), municipio Libertador (Kormilev 1962).

135. *Phymata (Phymatipa) fortificata* (Herrich-Schaeffer, 1844)

Presas. **Coleoptera:** *Astylus lebasii* Champion, 1918 (Melyridae), especies no identificadas (<https://www.naturalista.mx/observations/110742755>); **Diptera:** taxón no identificado (<https://www.biodiversity4all.org/observations/65772984>); **Hemiptera:** *Leptoglossus zonatus* (Dallas, 1952) (Coreidae); **Hymenoptera:** *Apis mellifera* (Linnaeus, 1758) (Apidae) (<https://www.naturalista.mx/observations/103371231>), *Cerceris* sp. Latreille, 1802 (Crabronidae), *Sphex* sp. Linnaeus, 1758 (Sphecidae), especies no identificadas de Tiphidae, especie no identificada de abeja (<https://www.naturalista.mx/observations/40105228>); **Lepidoptera:** *Eantis thraso* (Hübner, 1807) (Hesperidae), *Ortilia ithra* Kirby, 1871 (Nymphalidae); (<https://www.biodiversity4all.org/observations/18098979>), especies no identificadas (Hesperidae); (<https://www.biodiversity4all.org/observations/18098979>, <https://www.naturalista.mx/observations/22622646>, <https://www.naturalista.mx/observations/18339115>); **Orthoptera:** especie no identificada (Tettigonidae). **Plantas asociadas. Asteraceae:** *Calea berteriana* DC., especies no identificadas (p. ej., <https://www.naturalista.mx/observations/110742755>, <https://www.naturalista.mx/observations/22622646>), *Viguiera viridis* (Steyerm.) H. Rob, *Conocliniopsis prasiifolia* (D.C.) R.M. King & H. Rob., *Lepidaploa gracilis* (Kunth) H. Robinson, *Baccharis trinervis* (Cham.) Pers.; **Apocynaceae:** *Oxypetalum arnottianum* H. Buck ex E. Fourn.; **Poaceae:** especie no identificada de gramínea (<https://www.naturalista.mx/observations/100876966>); **Davalliaceae (Traheophyta):** *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl. (helecho serrucho); **Eriocaulaceae:** *Actinocephalus polyanthus*

(Bong.) Sano; **Sterculiaceae:** *Waltheria indica* L.; **Verbenaceae:** *Lantana fucata* Lindley.

Fuentes bibliográficas: Martins (2013), Carpintero *et al.* (2021), MADES/MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN/PNUD/FMAM (2021), Gámez & Acconcia (2022_{a,b}), Gil-Santana & Keller (2022), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado de Mérida: Sector Loma de Los Árboles (08°31'44"N, 71°14'10"O; 1322 m) 08°31'45"N, 71°14'25"O; 1180 m), (08°31'45"N, 71°14'21"O; 1256 m), 08°31'48"N, 71°14'33"O; 1076 m), (08°31'47"N, 71°14'27"O; 1175 m), (08°31'47"N, 71°14'27"O; 1206 m), (08°31'48"N, 71°14'24"O; 1247 m), (08°31'47"N, 71°14'34"O; 1046 m), (08°31'47"N, 71°14'31"O; 1131 m), (08°31'47"N, 71°14'30"O; 1162 m), (08°31'47"N, 71°14'30"O; 1168 m), (08°31'46"N, 71°14'30"O; 1169 m), (08°31'46"N, 71°14'26"O; 1223 m), (08°31'47"N, 71°14'29"O; 1180 m), (08°31'48"N, 71°14'33"O; 1073 m), (08°31'47"N, 71°19'29"O; 1180 m), (08°31'48"N, 71°14'33"O; 1076 m), municipio Campo Elías (Gámez & Acconcia 2022_{a,b}, 2023).

Comentario.

Gil-Santana & Keller (2022) refieren que en Argentina *P. (Phymatista) fortificata* se alimenta del néctar de flores de *Oxypetalum arnotianum* H.Buck ex E. Fourn (**Apocynaceae**). Por otra parte, aparece importante señalar que en el portal WEB de *inaturalist.org* se dan numerosas observaciones sobre esta especie relacionada con plantas de la familia **Asteraceae**. Esta especie de "chinche emboscadora" se le asocia especialmente con plantas de las familias **Asteraceae** y **Apiaceae**, camuflándose entre las flores para emboscar sus presas de insectos (MADES/MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN/PNUD/FMAM 2021, Gámez & Acconcia 2022_{a,b}, 2023).

136. *Phymata (Phymata) granulosa* Handlirsch, 1897

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** **Asteraceae:** especie no identificada (<https://ecuador.inaturalist.org/photos/29969736>); **Fabeaceae:** especies no señaladas.

Fuentes bibliográficas: <https://www.gbif.org> (enero 2022), Texas A&M University Insect Collection, Masonick & Weirauch (2020), Schuh (2022), *Discoverlife.org*, *Gbif.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: 6 Km al S. de El Tocuyo (09°43'59,27"N, 69°47'37,32"O), municipio Morán (<https://www.gbif.org/uk/occurrence/3049127266>;

<https://scan-bugs.org/portal/collections/individual/index.php?occid=49282691>).

Comentarios.

P. (Phymata) granulosa se distribuye desde México hasta Panamá (Masonick & Weirauch 2020). La búsqueda bibliográfica arrojó como resultado que en la colección de insectos de una Universidad de Texas (Texas A & M University), EUA, se ubica un ejemplar capturado en el **estado Lara** (El Tocuyo); esto amerita que se realicen muestreos más amplios para determinar el rango de distribución de esta especie de “chinche emboscadora” en el territorio nacional, así como estudiar los detalles de su historia natural. En *inaturalist.org*, en México se muestra asociada a esta especie con taxones no identificados de **Asteraceae** (p. ej., <https://ecuador.inaturalist.org/observations/19480107>, <https://ecuador.inaturalist.org/observations/19480107>).

137. *Phymata (Phymata) inconspicua* Kormilev, 1962

Presas. Desconocidas. Plantas Asociadas. Asteráceas: *Baccharis* L.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Paramaribo (*sic*) (Kormilev 1962).

Comentario.

En su descripción original de *P. inconspicua* basado en un ejemplar macho, Kormilev (1962) indica que el holotipo fue capturado en (*verbatim*): “Venezuela, Paramaribo”, “depositado en la colección del Dr. P. Wygodzinsky, Tucumán, Argentina”; sin embargo, Paramaribo es la capital de Surinam (*¿lapsus calami?*).

138. *Phymata (Phymata) lindigiana* Melin, 1930

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: de Caracas (Distrito Capital) a El Sombrero (09°23'11"N, 67°03'27"O; estado Guárico: municipio Julián Mellado) (Kormilev 1962).

139. *Phymata (Phymata) malaisei* Kormilev, 1962

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Mérida (08° 35'00"N, 71° 08'00"O; 1630 m de altitud media), municipio Libertador (Kormilev 1962).

140. *Phymata (Phymata) scabrosa* Handlirsch, 1897

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Handlirsch (1897), Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), Rabitsch (2000), Melo *et al.* (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s) (Handlirsch 1897, Kormilev 1962).

141. *Phymata (Phymata) venezuelana* Kormilev, 1950

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Kormilev (1962), Froeschner & Kormilev (1989), *Discoverlife.org*, Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: El Valle (08° 41'20,80"N, 71° 06'01,04"O) (Kormilev 1962, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008109, <https://research.amnh.org/pbi/heteropteraspeciespage/speciesdetails.php?family=Reduviidae&genusid=33072&speciesid=79289> Schuh 2022).

Comentario.

En las indicaciones dadas sobre el Holotipo de *P. venezuelana*, se señala que fue capturado en "El Valle" por Ch. Ballou en 1942 (Kormilev 1962, Schuh 2022, https://discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008109), sin especificar la entidad federal; sin embargo, cuando se buscan las coordenadas dadas de dicha captura (8.68911, -71.10029) en *Google earth* (<https://earth.google.com/web/>), se descubre que se trata de la población de "El Valle" ubicada en el estado Mérida (región andina).

Subfamilia PHYSODERINAE Miller, 1954

Género *Cryptophysoderes* Wygodzinsky & Maldonado, 1972

142. *Cryptophysoderes fairchildi* Wygodzinsky & Maldonado, 1972

Presas. Diptera: larva de especie no identificada (Calliphoridae).

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky & Maldonado (1972), Carcavallo & Tonn (1976), Martínez A. & Carcavallo R. (1989), Gil-Santana *et al.* (2015).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no señalada (s).

Subfamilia REDUVIINAE Latreille, 1807

Género *Leogorrus* Stål, 1859

143. *Leogorrus formicarius* Fabricius 1803

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Maldonado (1990), Melo (2006, 2007), Swanson & Chordas (2018), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: San Esteban (10°25'57"N, 68°00'27,70"O), municipio Puerto Cabello; estado Trujillo: Valera (09°02'00"N, 70°36'00"O), municipio Valera (Martorell 1939, Melo 2006, 2007).

144. *Leogorrus litura* (Fabricius, 1787)

Presas. Blattodea-Isoptera: termitas.

Fuentes bibliográficas: Wygodzinsky (1945), Maes (1998), Maldonado (1990), Melo (2006, 2007), Bérenger & Pluot-Sigwalt (2009), Swanson & Chordas (2018), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Carapita, Caracas (10°30' N, 66°54'59"O); **estado Apure:** Selva de San Camilo (07°14'55"N, 71°29'27"O; 164 m), municipio Páez; **estado Guárico:** Hato Masaguaral, 44 km S. Calabozo (9°22'59,8"N, 67°42' O), municipio Francisco de Miranda; Calabozo (8°56'3,84"N, 67°25'35"O), municipio Francisco de Miranda (Wygodzinsky 1945, Melo 2006, 2007).

Género *Opisthacidius* Berg, 1979

145. *Opisthacidius oaxacensis* Lent and Wygodzinsky, 1947

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1947, 1955, 1956), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Barbacoas (09°28'43"N, 66°58'28"O; 171 m), municipio Urdaneta; **estado Barinas:** Potrerito (08°20'33"N, 69°49'43"O; 116 m), municipio Obispos; **estado Guárico:** V Colorado (09°52'00"N, 65°49'60"O; 282 m), municipio San José de Guaribe; Guatacarito (09°22'27"N, 65°44'21"O; 111 m), municipio José Félix Ribas; **estado Zulia:** Perijá, municipio Machiques de Perijá (Lent & Wygodzinsky 1955, 1956).

146. *Opisthacidius pertinax* (Breddin, 1903)

Presas. Hemiptera. Heteroptera: Triatominae.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1956), Lent & Jurberg (1989), Maldonado (1990), Melo *et al.* (2017), Swanson & Chordas (2018), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: San Fernando de Atabapo (09°22'27"N, 65°44'21"O; 65 m de altitud media), municipio Atabapo; **estado Nueva Esparta:** Laguna de los Marites (10°55' N, 63°55' O; 40 m), municipio García; **estado Zulia:** Mene Grande (09°49'56"N, 70°55'26"O; 18 m de altitud media), municipio Baralt (Lent & Wygodzinsky 1956).

147. *Opisthacidius picturatus* Lent & Wygodzinsky, 1956

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1956), Maldonado (1990), Forero (2006), Schuh (2022), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Rancho Grande (1200 m) (10° 24' 06,01"N, 67° 35' 06"O) (Lent & Wygodzinsky 1956, https://www.discoverlife.org/mp/20l?id=UCR_ENT00008011).

Género *Zelurus* Hahn, 1826

El Argentina, algunas especies de este taxón han sido documentadas como predadores de triatominos, tales como *Triatoma infestans* (Klug, 1834), *Triatoma rubrovaria* (Blanchard 1843) y *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Reduviidae: Triatominae) (Carpintero 1981, Sosa 1997).

148. *Zelurus albispinus* (Erichson, 1848)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Melo (2006), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Maturín (09° 45' N, 63° 10' 36"O), municipio Maturín (Melo 2006).

149. *Zelurus alcides* (Stål, 1863)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1957), Maldonado (1990), Melo (2006), *Discoverlife.org*, *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Turiamo (10° 26' 22"N, 67° 49' 51"O; 17 m), municipio Ocumare de La Costa de Oro; **Barinas:** Barinitas (08° 45' 47"N, 70° 24' 51"O; altitud media: 864 m), municipio Bolívar; **estado Carabobo:** San Esteban (950 m) (10° 25' 57"N, 68° 00' 27,70"O), municipio Puerto Cabello; río Borburata (10° 28' 13,08"N, 67° 57' 26,28"O), municipio Puerto Cabello (Lent & Wygodzinsky 1957, Melo 2006).

150. *Zelurus circumcinctus* (Hahn, 1835)

Presas. Coleoptera: especies no identificadas (<https://colombia.inaturalist.org/observations/145569933>, <https://www.biodiversity4all.org/observations/65427860>).

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955, 1957), Maldonado (1990), Melo *et al.* (2022), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (Caracas) (10°28'02"N, 66°54'26"O); **estado Mérida:** Mérida (08°35'00"N, 71°08'00"O), municipio Libertador (Lent & Wygodzinsky 1955).

151. *Zelurus imitator* Lent & Wygodzinsky, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Mérida (08°35'00"N, 71°08'00"O), municipio Libertador; **estado Trujillo:** Valera (548,64 m) (09°02'00"N, 70°36'00"O), municipio Valera (Lent & Wygodzinsky 1955).

152. *Zelurus lugubris anduzei* Lent & Wygodzinsky, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Akurima, Santa Elena de Uairén (04°36'48"N, 61°07'09"O), municipio Gran Sabana (Lent & Wygodzinsky 1955).

153. *Zelurus melanochrus* (Stål, 1872)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955, 1957), Maldonado (1990), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Cerro El Ávila, Caracas (10°32'00"N, 66°52'00"O); **estado Aragua:** Cagua (10°11'15"N, 67°27'40"O; 458 m de altitud media), municipio Sucre (Lent & Wygodzinsky 1955, 1957).

Comentario.

Como ya se comentó, algunas especies de *Zelurus* se les ha señalado como predadores de triatominos, vectores del agente causal de la enfermedad de

Chagas (*T. cruzi*). Por ello, aparece relevante señalar que Lent & Wygodzinsky (1957) indican que la captura de un ejemplar hembra de *Z. melanochrus* en Cagua (estado Aragua) se hizo dentro de refugio o cueva de armadillo o “chachicamo” (posiblemente *Dasypus novemcinctus* L.; Cingulata, Dasypodidae), el cual es un reservorio silvestre reconocido de *T. cruzi* (Cazorla 2016).

154. *Zelurus multicinctus* Hussey, 1953

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1957), Maldonado (1990), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Santa Ana (Península de Paraguaná) (11°46'56"N, 69°56'49"O), municipio Carirubana; estado Zulia: Maracaibo (Hacienda 4 de Mayo) (10°38'00"N, 71°38'00"O; 15 m de altitud media), municipio Maracaibo (Lent & Wygodzinsky 1957).

155. *Zelurus mundus* (Stål, 1859)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Costa Lima (1940), Lent & Wygodzinsky (1957), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Rancho Grande (1100 m) (10°24'06,01"N, 67°35'06"O) (Lent & Wygodzinsky 1957).

Comentario.

En su descripción original sobre la especie (como del género *Spiniger* Burmeister, 1835), no se señala la localidad específica tipo (Costa Lima 1940).

156. *Zelurus spinidorsis* (Gray, 1832)

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955, 1957), Maldonado (1990), Melo (2006), Swanson & Chordas (2018), De Luna & García-Barrios (2022), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

“El Mene de la Costa, S. A.”; **estado Carabobo**: San Esteban (10°25'59"N, 68°00'27,7"O), municipio Puerto Cabello; **estado La Guaira**: Vargas, Bucaral (920 m) (10°30'59"N, 67°06'59,7"O), municipio Vargas (Lent & Wygodzinsky 1955, 1957, Melo 2006).

Comentario.

El sitio de captura “el Mene de la Costa, S. A.” dado por Lent & Wygodzinsky (1955) destaca por no indicarse la entidad federal a la cual pertenece el mismo; posiblemente corresponde a la población El Mene (10°28'00"N, 71°27'08"O), municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago en el **estado Zulia**, en la región occidental de Venezuela. A esta especie de “chinche asesina” en México se le ha señalado imitando (mimetismo mülleriano) “avispas caza-tarántulas” (p. ej., *Pepsis* F.) (Hymenoptera: Pompilidae) (De Luna & García-Barrios 2022).

157. *Zelurus venezuelensis* Lent & Wygodzinsky, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Lent & Wygodzinsky (1955, 1956), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Localidad no indicada para el Holotipo, depositado en el Museo Sueco de Historia Natural (Lent & Wygodzinsky 1955, www2.nrm.se/en/het_nrm/v/zelurus_venezuelensis.html).

Subfamilia SAICINAE Stål 1859

Género *Tagalis* Stål, 1862

158. *Tagalis seminigra* Champion, 1898

Presas. Desconocidas. **Plantas asociadas.** Orchidaceae: taxon no señalado.

Fuentes bibliográficas: McAtee & Malloch (1923), Villiers (1943), Maldonado (1990), Gil-Santana (2007), Gil-Santana *et al.* (2010), Castro-Huertas & Forero (2014).

Distribución en Venezuela.

Localidad no señalada.

Comentario.

El señalamiento de *T. seminigra* para Venezuela se hizo a partir de especímenes detectados en orquídeas importadas en cuarentena en la ciudad de Nueva York, EUA (McAtee & Malloch 1923).

Subfamilia SALYAVATINAE Amyot & Serville, 1843

Género *Salyavata* Amyot & Serville, 1843 (“chiches espinosas termiteras”)

Especie no identificada- grupo de especies *cornuta*

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Doesburg & Brailovsky (2001), Doesburg & Forero (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (00° 53' 11”N, 65° 59' 22”O), municipio Río Negro (Doesburg & Forero 2012).

Comentario.

A los integrantes del género *Salyavata* Amyot & Serville, 1843 se les tiene como predadores de termitas (**Blattodea: Isoptera**), especialmente de las especies del género *Nasutitermes* Dudley, 1890 (Termitidae) (Doesburg & Brailovsky 2001, Doesburg & Forero 2012). En virtud de que los estadios ninfales de este género adhieren material de los nidos de termitas sobre sus tegumentos, se ha sugerido que esto les sirve como camuflaje (McMahan 1982, 1983, Gil-Santana *et al.* 2015).

159. *Salyavata berengeri* Doesburg & Forero 2012

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Doesburg & Forero (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Monte Marahuaca (ladera Norte), Cordillera Pararaima, Campo Benítez (392 m) (03° 39' 36”N, 65° 24' 24, 01”O), municipio Alto Orinoco (Doesburg & Forero 2012).

160. *Salyavata cornuta* Wygodzinsky, 1943

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1990), Doesburg & Forero (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (00° 50' N, 66° 17' O), municipio Río Negro (Doesburg & Forero 2012).

161. *Salyavata englemani* Doesburg & Forero 2012

Presas. Blattodea: Isoptera: *Nasutitermes* sp. y *Nasutitermes guayanae* (Holmgren, 1910) (Termitidae).

Fuentes bibliográficas: Doesburg & Forero (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Cojedes: El Pao, Pilacones (09° 43' 54" N, 68° 08' 31" O; 188 m), municipio El Pao; estado Guárico: Carretera nacional San Juan de Tisnao (*sic*) [San José de Tiznados (09° 22' 42" N, 67° 33' 43" O), municipio Ortiz?]; estado Mérida: localidad no indicada del municipio Alberto Adriani; estado Trujillo: La Gira, Quebrada La Amarilla (09° 19' 56" N, 70° 43' 45" O; 520 m), municipio Rafael Rangel; estado Yaracuy: Agua Negra (10° 30' 13" N, 68° 30' 37" O; 80 m), municipio Veroes; estado Zulia: localidad no indicada del municipio Machiques; El Tocuco (10° 00' 00" N, 72° 30' 00" O), municipio Machiques de Perijá; localidad no indicada del municipio Semprún; El Cañaguatate, Ciénagas de Juan Manuel entrando por Campo Rosario; el Tocuco, 51 Km SO de Machiques, municipio Machiques de Perijá; Lagunillas, La Hacienda zona de reserva de Burro Negro, municipio Lagunillas (Doesburg & Forero 2012).

162. *Salyavata wygodzinskyi* Maldonado, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1955, 1990), *Discoverlife.org*, Doesburg & Forero (2012), Schuh (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Monte Marahuaca (ladera Norte, Cordillera Pararaima, Campo Benítez (392 m) (03° 39' 36" N, 65° 24' 24,01" O), municipio Alto Orinoco (Maldonado 1955, Schuh 2022, https://discoverlife.org/mp/201?id=UCR_ENT00008058).

Subfamilia STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843

Género *Apronius* Stål, 1865

163. *Apronius froeschneri* Maldonado, 1986

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Barber (1930), Maldonado (1986_b, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (Maldonado 1986_b).

Género *Ctenotrachelus* Stål, 1868

164. *Ctenotrachelus elegantus* Barber, 1930

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Barber (1930), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Barber 1930).

165. *Ctenotrachelus pallidopodus* Maldonado, 1955

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1955, 1990), *Discoverlife.org*, Schuh (2022)

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Monte Marahuaca (ladera Norte, Cordillera Pararaima, Campo Benítez (392 m) (03° 39' 36" N, 65° 24' 24,01" O), municipio Alto Orinoco (Maldonado 1955, Schuh 2022, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008025).

166. *Ctenotrachelus ranchoensis* Maldonado, 1974

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1974, 1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Rancho Grande (1100 m) (Maldonado 1974).

Género *Kodormus* Barber, 1930

167. *Kodormus bruneosus* Barber, 1930

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Barber (1930), Giacchi (1981, 1985), Maldonado (1990), Forero (2006), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: Parque Nacional Guatopo (700 m) (10°04'35"N, 66°25'00"O) (Giacchi 1981, 1985).

Género *Narvesus* Stål, 1859

Especie no identificada

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Barber (1930), Maldonado (1990), Urriaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (10°04'04"N, 69°20'48"O; altitud media: 640 m), municipios Iribarren y Palavecino (Urriaga 2007).

Género *Pnirontis* Stål, 1859

168. *Pnirontis lissa* Maldonado 1986

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado (1986_a, 1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Cojedes: 12 Km NE de Tinaquillo (09°59'42,97"N, 68°13'36,80"O), municipio Tinaquillo (Maldonado 1986_a, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00008057).

Género *Stenopoda* Laporte, 1832

169. *Stenopoda cinerea* Laporte, 1833

Presas. Lepidoptera. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) (Erebidae).

Fuentes bibliográficas: Tadic (1963), Maldonado (1990), Maes (1998), Martin-Park & Coscarón (2011), *inaturalist.org*.

Distribución en Venezuela.

Citado de Venezuela sin localidad precisa.

170. *Stenopoda subinermis* Stål, 1859

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Giacchi (1969, 1981, 1988), Maldonado (1990).

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°07'04,08"N, 63°06'06,84"O), municipio Bolívar (Giacchi 1981).

171. *Stenopoda wygodzinskyi* Giacchi 1969

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Cobben & Wygodzinsky (1975), Giacchi (1969, 1981, 1988), Maldonado (1990), Maes (1998), Swanson & Chordas (2018).

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°07'04,08"N, 63°06'06,84"O), municipio Bolívar (Cobben & Wygodzinsky 1975).

Subfamilia VESCIINAE Fracker & Bruner, 1924

Género *Vescia* Stål, 1866

172. *Vescia dilatata* Villiers, 1944

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Villiers (1944), Maldonado (1990), *Discoverlife.org*.

Distribución en Venezuela.

Estado Apure: San Fernando de Apure (07° 53' 38" N, 67° 28' 23" O), municipio San Fernando; localidad no indicada de "Los Llanos" (08° 00' 00" N, 66° 00' 00" O) (Villiers 1944, https://discoverlife.org/mp/20I?id=UCR_ENT00050488).

DISCUSIÓN

Hasta el presente, para Venezuela se han reportado 23 especies (5 tribus y 9 géneros) de triatomíneos (Triatominae) (Cazorla & Nieves 2010, Cazorla 2016); si se adicionan dichos taxones a las 172 especies (14 subfamilias, 9 tribus y 59 géneros) de "chinchas asesinas" documentados en el presente estudio, entonces el listado actual de Reduviidae para el territorio nacional lo conformarían 195 especies (15 subfamilias, 14 tribus y 68 géneros). Esta investigación complementa la información dada por Maldonado (1990) en su ya comentado catálogo sobre Reduviidae del Mundo, y en el que se documentaron 124 especies para Venezuela (excluyendo Phymatinae).

Las cifras presentadas del listado de Reduviidae de Venezuela, contrasta con las dadas para otros países con mayor [p. ej., Argentina (303 especies, 84 géneros, 16 subfamilias) (Coscarón 2017); India (464 especies, 144 géneros, 14 subfamilias) (Ambrose 2006)] o menor [p. ej., Belice (51 especies, 31 géneros, 10 subfamilias) (Swanson & Chordas 2018); Chile (27 especies, 17 géneros, 7 subfamilias) (Melo & Faúndez 2015); Uruguay (45 especies, 23 géneros, 9 subfamilias) (Martin-Park & Coscarón 2011)] extensión territorial. Por ello, se espera que con la implementación de proyectos más amplios se incremente el registro de nuevos taxones y en general el estudio de la fauna de Reduviidae del país, la cual presenta un potencial para el desarrollo de programas de control biológico de insectos, tanto de interés agrícola como sanitario. En este sentido, se requiere abarcar extensas áreas aún inexploradas del territorio nacional; así como también estudiar, por una parte, ejemplares preservados en las colecciones de los museos entomológicos del país; y por la otra, indagar los aspectos bio-ecológicos de los "chinchas asesinas" presentes en Venezuela. Los estatus taxonómicos de muchas especies reportadas similarmente requieren ser determinados, aclararse y confirmarse.

Por último, solo nos resta señalar que se espera que este listado, si se quiere preliminar, sirva de punto de partida y estimule nuevos estudios y emprendimientos incluyendo los de tipo taxonómico y sistemático, sobre la fauna de Reduviidae de nuestro país.

AGRADECIMIENTOS

A E. Alarcón, R. de Padilla e Ing. G. Alarcón (Mérida, estado Mérida, Venezuela) por su valiosa y entusiasta ayuda en la captura y fotografiado de los insectos. A Los Drs. V. Castro Huerta (División de Entomología, Museo de La Plata, UNLP, La Plata, Buenos Aires, Argentina), D. Forero (Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia) y H. Gil-Santana (Laboratorio de Díptera, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil) por sus comentarios, orientaciones taxonómicas en el proceso de identificación y suministros bibliográficos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2021) Primer registro de *Heza sericans* Stål, 1859 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: REDUVIIDAE: HARPACTORINAE: HARPACTORINI) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 236: 1-20.

ALONSO O. & LEZCANO J. C. (2014) Artrópodos asociados a *Jatropha curcas* Linnaeus. Funciones y estrategia para su manejo. *Pastos y Forrajes*, 37(1): 3-16.

ALTIERI M. & WHITCOMB W. (1979) Predaceous arthropods associated with Mexican tea in North Florida. *The Florida Entomologist*, 62(3): 175-182.

ALTIERI D. & NICHOLLS C. (2007) Biodiversidad y manejo de plagas en agroecosistemas. Icaria Editorial S.A., Barcelona, España 247 pp.

AMARAL FILHO B., GIÓIA I., WAIB C., MENDELECK E. & CÔNSOLI F. (1994) Observações sobre a biologia de *Apiomerus lanipes* (Fabricius) (Hemiptera, Reduviidae). *Revista Brasileira de Zoologia*, 11(2): 283-288.

AMARAL-FILHO B. & FAGUNDES G. (1996) Desenvolvimento e Reprodução de *Zeluss longipes* L. (Heteroptera: Reduviidae) em Laboratório. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, 25(3): 473-478.

AMARO O.A. (2012) Entomofauna en *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit asociada con gramíneas pratenses: caracterización de la comunidad insectil en leucaena - *Panicum maximum* Jacq. *Revista de Protección Vegetal*, 27 (2): 136.

AMBROSE D. P. (2006) A Checklist of Indian Assassin bugs (Insecta: Hemiptera: Reduviidae) with taxonomic status, distribution and morphological diagnostic characteristics. *Zoos' Print Journal*, 21(9): 2388-2406.

ASAKURA M., MATSUMURA K., ISHIHARA R. & MIYATAKE T. (2022) Freezing or death feigning? Beetles selected for long death feigning showed different tactics against different predators. *Ecology and Evolution*, 12(2): e8533.

AUKEMA B., DUFFELS J. P. & BAEZ M. (2006) A checklist of the Heteroptera of the Canary Islands (Insecta). *Denisia*, 19: 755-774.

AUKEMA B., DUFFELS H., GÜNTER H., RIEGER CH. & STRAUß G. (2013) New data on the Heteroptera fauna of La Palma, Canary Islands (Insecta: Hemiptera). *Acta Musei Moraviae [Scientiae biologicae]*, 98(2): 459-493.

AVILA C. & GENAO K. (2018) Dinámica poblacional de *Diaphorina citri* (Hemiptera: Liviidae) en naranja, mandarina y limón y exploración de controladores biológicos en el Valle del Yeguaré, Honduras. Tesis de Grado de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras 25 pp. (bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/cdb330a5-1d40-476b-8766-e75dc3d19f5b/content)

AVILA-NÚÑEZ J., NAYA M., OTERO D. & ALONSO-AMELOT M. (2016) A resin bug (Reduviidae: Harpactorinae: Apiomerini) harvesting the trichome secretion from an Andean blackberry. *Biodiversidad Neotropical*, 2(1): 151-158.

AVILA-NÚÑEZ J., NAYA M., OTERO D. & ALONSO-AMELOT M. (2017) Sticky trap predation in the Neotropical resin bug *Heniartes stali* (Wygodzinsky) (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae). *Journal of Ethology*, 35(2): 213-219.

AVILA-NÚÑEZ J. & OTERO D. (2019) Entomofauna asociada a especies de helecho *Pteridium* (Pteridopsida: Dennstaedtiaceae) en el Cerro La Bandera de Los Andes venezolanos. *Ecotrópicos*, 31: e0006.

BACHMANN A. (2012). A catalog of the types of Heteroptera (Insecta) deposited in the Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires. 2. *Addenda et corrigendum*. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 14(1): 83-96.

BALLOU CH. (1936). Insect Notes from Costa Rica in 1935. Bureau of Entomology and Plant Quarantine. The insect pest survey bulletin. 16 (Suppl.) (9): 437-447. (<https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUBAe4dc04637e7418170b31b9b52e1117b9/pdf/GOVPUB-A-e4dc04637e7418170b31b9b52e1117b9.pdf>).

BALLOU CH. (1945) Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela 1938-1943. Proc. 3d Conf. Inter-Amer. Agr. Caracas 34. Editorial Crisol, Caracas, Venezuela 151 pp.

BARBER H. G. (1930) Essay on the Subfamily Stenopodinae of the New World. *Entomologica Americana*, (n.s.) 10 (3): 148-192; 10(4): 193-238.

BARRETO M. R. & MOJENA P. A. (2014) Registro de *Thyrinteina arnobia arnobia* (Stoll) (Lepidoptera: Geometridae) en *Eucalyptus* sp. (Myrtaceae) en Sorriso, Mato Grosso y su depredación por *Zelus armillatus* (Lepeletier & Serville) (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae). *EntomoBrasilis*, 7(1): 69-71.

BERENGER J. M. & PLUOT-SIGWALT D. (1997) Relations privilegies de certains Heteroptera Reduviidae predateurs avec les vegetaux. Premier cas connu d'un Harpactorinae phytophage. *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Series III, Sciences de la Vie*, 320: 1007-1012.

BERENGER J. & PLUOT-SIGWALT D. (2009) Notes sur *Micrauchenus lineola* (Fabricius 1787), espèce termitophile et termitophage (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae, Apiomerini). *Annales de la Société Entomologique de France*, 45(2): 129-133.

BERGROTH E. (1906) Zur Kenntnis der Ploeariinen. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft*, 56: 305-321.

BERNIKER L., SZERLIP S., FORERO D. & WEIRAUCH C. (2011) Revision of the *crassipes* and *pictipes* species groups of *Apiomerus* Hahn (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae). *Zootaxa*, 2949(1): 1-113.

BERRÍOS A. (2013) Artrópodos asociados en la parte aérea del Cultivo dd Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis* L.) en el Distrito de Chinchao (Chayana), Provincia de Huánuco. Tesis de Grado de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Universidad Nacional Agraria de La Selva, Facultad de Recursos Humanos, Tingo María, Perú 119 pp.

BOSCARDIN J. (2016) Artrópodos associados á cultura da Nogueira-peça [*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch] no Rio Grande do Sul. Tesis de Doctorado en Ingeniería Forestal, Área de Concentração em Silvicultura, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul Brasil 197 pp. (<http://coral.ufsm.br/ppgef/images/Teses2016/Jardel-Boscardin.pdf>)

BROGLIO-MICHELETTI S., DINIZ M., DIAS N., ARAÚJO, A., GIRÓN-PÉREZ K. & MADALENA J. (2011) Insectos asociados a *Alpinia purpurata* (Vieill.) K. Schum. (ZINGIBERACEAE) en Maceio y Río Largo (AL), Brasil. *Revista Caatinga*, 24 (1): 1-8.

BROWN H. & LOLLIS D. (1963) Observations on the Life History and Behavior of the Thread-Legged Bug *Emesaya b. brevipennis* (Say), (Hemiptera: Ploiariidae). *The Proceedings of the Oklahoma Academy of Science*, 43: 88-90.

BOUVET J. (2011) Manual de Insectos asociados al cultivo de eucalipto. Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina 64 pp.

BUSTILLO A. (2011) Parasitoides, predadores y entomopatógenos que afectan las plagas de la caña de azúcar en Colombia. Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, Documento de trabajo N° 719, Calí, Colombia 26 pp. (<https://docplayer.es/77222962-Parasitoides-predadores-y-entomopatogenos-que-afectan-las-plagas-de-la-cana-de-azucar-en-colombia.html>)

CAÑARTE E., VALAREZO O. & NAVARRETE B. (2017) Estudio de la artopofauna asociada a piñón (*Jatropha curcas* L.) en Manabí, Ecuador. Ecuador es Calidad: Revista Científica Ecuatoriana, 4: 1-10.

CARCAVALLO R. & TONN R. (1976) Clave gráfica de Reduviidae (Hemiptera) hematófagos de Venezuela. Boletín de la Dirección de Malariología & Saneamiento Ambiental, 16(3): 244-65.

CARCAVALLO R., JURBERG J. & LENT H. (1998). *Torrealbaia martinezi*, Gen. nov. sp. n. da tribo Cavernicolini (Hemiptera - Reduviidae): uma abordagem filogenética. Entomología y Vectores, 5 (4): 143-150.

CARPINTERO D. (1980). Nuevos Ectrichodiinae Americanos (Insecta-Hemiptera: Reduviidae). Acta Scientifica, Serie Entomología, 14: 3-33.

CARPINTERO D. (1981) Sobre Reduviidae predadores de Triatominae. Comunicaciones Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de de Investigación de las Ciencias Naturales, Entomología, 1(6): 83-92.

CARPINTERO D. J. & MALDONADO J. (1990) Contributions to the knowledge of American Ectrichodiinae. II. Notes about *Rhiginia* and *Pothea* (Hemiptera: Reduviidae). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 74, 449-456.

CARPINTERO D. & MALDONADO-CAPRILES J. (1996). Diagnostic characters and key to the Genera of American Ectrichodiinae (Heteroptera: Reduviidae). Caribbean Journal of Sciences, 32(2): 125-141.

CARPINTERO D. DE MAGISTRIS A. & PETTI C. (2021) Lista preliminar de Heteroptera (Hemiptera) de la Reserva Santa Catalina (Lomas de Zamora, Buenos Aires). Revista Científica y Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental, 8(2):16-56.

CASTRO-HUERTAS V. & FORERO D. (2014) First record of the genus *Tagalis* Stål, 1860 (Hemiptera: Reduviidae: Saicinae) from Colombia with the description of two new species. Zootaxa, 3838 (4): 475-485.

CASTRO-HUERTAS V., FORERO D. & GRAZIA J. (2020) Delicate and diverse: A taxonomic monograph with a phylogenetic analysis of the Neotropical genus *Ghilianella* Spinola (Hemiptera: Reduviidae: Emesinae). *Zootaxa*, 4879(1):001-194.

CATIE (CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA) (1990) Guía para el manejo integrado de plagas en el cultivo de maíz. Serie Técnica, Informe Técnico N° 152, Turrialba, Costa Rica 88 pp.

CAUDELL A. N. (1901) The genus *Sinea* of Amyot & Serville. *Journal of the New York Entomological Society*, 9:1-11.

CAZORLA D. & NIEVES E. (2010) Triatominos de Venezuela: aspectos taxonómicos, biológicos, distribución geográfica e importancia médica. *Avances Cardiológicos*, 30(4):347-369.

CAZORLA D. (2016) Revisión de los vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae, Triatominae). *Saber*, 28(3): 387-470.

CAZORLA D. (2020) Acerca de la importancia médica de los insectos heterópteros (Hemiptera-Heteroptera). *Saber*, 32: 192-199.

CAZORLA D. (2021_a) Listado comentado de Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 242: 1-91.

CAZORLA D. (2021_b) Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 246: 1-91.

CAZORLA D. (2021_c) Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 234: 1-134.

CAZORLA-PERFETTI D., ALARCÓN M. & MORALES-MORENO P. (2021) Listado comentado de Pyrrhocoridae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela, con la descripción de las ninfas (II, III, IV, V) de *Dysdercus maurus* Distant, 1901. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 244: 1-58.

CAZORLA D. & KNUDSON A. (2021) Listado de Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 226: 1-55.

CAZORLA D. & ALARCÓN M. (2022) Rhopalidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 270: 1-27.

CAZORLA-PERFETTI D., ALARCÓN M. & MORALES-MORENO P. (2022) Registro de *Rasahus hamatus* (Fabricius, 1781) (HEMIPTERA-HETEROPTERA: REDUVIIDAE, PEIRATINAE) en el estado Falcón, Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 262: 1-20.

CEVALLOS D., SANTANA J. & CHIRINOS D. (2021) Los depredadores y el manejo de algunas plagas agrícolas en Ecuador. *Manglar*, 18(1): 51-59.

CHAMPION G. C. (1897-1901) *Insecta, Rhyncota, Hemiptera-Heteroptera*, Vol. II. pp. 162-296. In: Godman & Salvin (eds.). *Biologia Centrali Americana*. London, United Kingdom.

CIAT (CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL) (1981) Programa de Yuca: Informe Anual. *Entomologia*. Pp. 69-88. CIAT, Cali, Colombia (cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/81628/18966.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

COBBEN R. & WYGODZINSKY P. (1975) The Heteroptera of the Netherlands Antilles - IX Reduviidae (Assassin Bugs). *Studies on the Fauna of Curaçao and other Caribbean Islands*, 48 (1): 1- 62.

COGNI R., FREITAS A. V. L. & AMARAL FILHO B. F. (2002) Influence of prey size on predation success by *Zelus longipes* L. (Heteroptera: Reduviidae). *Journal of Applied Entomology*, 126: 74-78.

CONSTANTINO L., CADENA-CASTAÑEDA O., CARDONA GRANDA J., BENAVIDES MACHADO P. & GÓNGORA BOTERO C. (2018) A new Colombian pest species of the genus *Poecilocloeus* Bruner (Orthoptera: Acrididae: Proctolabinae) on coffee, with a key to the Neotropical species. *Insecta Mundi*, 0621: 1-25.

COOK M. & LEE J. (1977) Effects on humans of bites of Australian non-bloodsucking reduviid bugs. *Medical Journal of Australia*, 2(25): 833-835.

CORRALES CASTILLO J., VILLALOBOS MOYA K., VARGAS MARTÍNEZ A., RODRÍGUEZ ARRIETA J. & GONZÁLEZ HERRERA A. (2017) Principales plagas de artrópodos en el cultivo de Maíz blanco en Costa Rica. Guía ilustrada de adultos en campo y grano almacenado. 2da edición, Heredia, Costa Rica 90 pp. (<http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/H10-10934.pdf>)

COSCARÓN M. (1983_a) Nuevas citas de distribución geográfica para la subfamilia Peiratinae (INSECTA, HETEROPTERA, REDUVIIDAE). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 42 (1-4):369 -382.

COSCARÓN M. (1983_b) Revisión del género *Rasahus* (Insecta, Heteroptera, Reduviidae). *Revista del Museo de la Plata*, 13(136): 75-138.

COSCARÓN M. (1994) Systematics and phylogenetic analysis of *Thymbreus* Stål (Heteroptera: Reduviidae: Peiratinae). *Zoologische Mededelingen*, 68 (21):221-230.

COSCARON M. C. & CARPINTERO D. L. (1994) Revisión of the genus *Melanolestes* Stål (Heteroptera, Reduviidae, Peiratinae). *Entomologica Scandinavica*, 24(4): 361-381.

COSCARÓN M. & MELO M. (2003) Revision of the subfamily Bactrodinae (Heteroptera: Reduviidae), with a phylogenetic analysis of *Bactrodes*. *Zootaxa*, 304: 1-15.

COSCARÓN M. (2011) Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Uruguay: A synoptic catalogue as a contribution to the study of Austral biodiversity. *Zootaxa*, 3006: 50-62.

COSCARÓN M. (2017) A catalogue of the Heteroptera (Heteroptera) or true bugs of Argentina. *Zootaxa*, 4295(1): 001-432.

COSTA LIMA A. (1935) Genero *Microtomus* Illiger, 1807 (Reduviidae: Microtominae). *Annaes da Academia Brasileira de Sciencias*, VII (4): 315-322.

COSTA LIMA A. (1940) Sôbre as espécies de *Spiniger* (Hemiptera: Reduviidae). *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 35(1): 1-123.

COSTA LIMA A., CAMPOS SEABRA C. & HATHAWAY C. R. (1951) Estudos dos Apiômeros (Hemiptera: Reduviidae). *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 49: 272-442.

DELLAPÉ P., MELO M., MONTEMAYOR S., DELLAPÉ G. & BRAILOVSKY H. (2015) Terrestrial Heteroptera (Hemiptera) from Moconá Provincial Park (Misiones, Argentina) Check List 11(3): 1662.

DE LUNA M. & GARCÍA-BARRIOS R. (2022) Primer registro de la chinche asesina *Zelurus spinidorsis* (Gray, 1832) (Hemiptera: Reduviidae) para Tamaulipas, México, con comentarios sobre su comportamiento mimético. *Boletín de la S.E.A.*, 71: 193-194.

DOESBURG P. (1981) Nomenclature in the genus *Phorastes* Kirkaldy, 1900 (Heteroptera: Reduviidae, Peiratinae). *Entomologische Berichten*, Dee 41: 183-185.

DOESBURG P. H. & BRAILOVSKY H. (2001) Notes on *Salyavata* Amyot & Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Salyavatinae). *Zoologische Mededelingen*, 75(20): 385-392.

DOESBURG P. H. & FORERO D. (2012) Revision of the genus *Salyavata* Amyot & Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Salyavatinae). *Zoologische Mededelingen*, 86(6): 515-568.

DOUGHERTY V. (1995) A review of the New World Ectrichodiinae genera (Hemiptera: Reduviidae). Transactions of the American Entomological Society, 121: 173-225.

DUJARDIN J., LAM T., KHOA P. & SCHOFIELD C. (2015) The rising importance of *Triatoma rubrofasciata*. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 110(3):319-323.

ELGUETA M. & CARPINTERO D. (2004) *Zelus cervicalis* Stål (HEMIPTERA: REDUVIIDAE: HARPACTORINAE), Aporte Neártico a la entomofauna introducida en Chile. Gayana (Concepc.), 68(1): 98-101.

ELKINS J. (1954) A new American Harpactorine genus. Texas Reports on Biology and Medicine, 12: 39-48.

ERICHSON W. F. (1848) In Schomburgk: Reisen in Britisch-Guiana in der Jahren 1840-1844 in auftrag Sr. Majestat des Konings von Preussen. Insecten. Weber, Leipzig, pp. 553-617.

ERLER G. (2010) Controle da broca da cana-de-açúcar *Diatraea saccharalis* (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) a través de isca tóxica. Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre em Ciências. Área de cocentração: Entomologia. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiröz", da Universidade de São Paulo. Piracicaba, São Paulo, Brasil 112 pp.

EWEL, J., MADRIZ A. & JR. J. TOSI (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA) (2016) Quinoa Manejo integrado de plagas Estrategias en el cultivo de la quinoa para fortalecer el sistema agroalimentario en la zona andina. Santiago, Chile 189 pp (<https://www.fao.org/3/i6038s/i6038s.pdf>)

FERGUSON M. E., BERRO A. M., LINDENMAYER J. C., SINGLETON C., ROYER T. (2020) Development and Life History of *Zelus tetracanthus* Stål: A Potential Predator of *Diorhabda* spp. in *Tamarix* spp. L. Southwestern Entomologist, 45(1): 17-30.

FIGUEROA A. (1952) Catalogo de los Artróopodos de las clases Arachnida e Insecta encontrados en el hombre, los animales y las plantas de la república de Colombia - II. Acta Agronómica, 2(4): 199-223.

FIGUEROA A. (1953) La ruptura de un equilibrio: consideraciones biológicas alrededor del uso de los nuevos insecticidas. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 9(33/34): 92-102.

FORERO D. (2002) An up-to-date key to the species of the genus *Agriocleptes* is given to separate all the known taxa. *Revista Colombiana de Entomología*, 28 (2): 207-209.

FORERO D., WEIRAUCH C. & BAENA M. (2004). Synonymy of the reduviid (Hemiptera: Heteroptera) genus *Torrealbaia* (Triatominae) with *Amphibolus* (Harpactocorinae), with notes on *Amphibolus venator* (Klug, 1830). *Zootaxa*, 670:1-12.

FORERO D. (2006). New records of Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) from Colombia and other Neotropical countries. *Zootaxa*, 1107: 1-47.

FORTHMAN M. & WEIRAUCH C. (2012) Toxic associations: A review of the predatory behaviors of millipede assassin bugs (Hemiptera: Reduviidae: Ectrichodiinae). *European Journal of Entomology*, 109: 147-153.

FORTHMAN M. & GIL-SANTANA H. (2021) Two new species of *Rhiginia* Stål, 1859, with taxonomical notes on species in the “cruciata-group” of this genus and an updated key to the New World genera of Ectrichodiinae (Heteroptera, Reduviidae). *Zootaxa*, 4952 (2): 201-234.

GALVÃO C. & DE PAULA A. (2014) Sistemática e evolução dos vetores. Pp. 26-32. En: Galvao C, Organizador. *Vetores da Doença de Chagas no Brasil*. Sociedade Brasileira de Zoologia, Série Zoologia: guias e manuais de identificação. Curitiba, Brasil.

GALVÃO C. & JURBERG J. (2014) Introdução. Pp. 5-9. En: Galvão C., Organizador. *Vetores da Doença de Chagas no Brasil*. Sociedade Brasileira de Zoologia, Série Zoologia: guias e manuais de identificação. Curitiba, Brasil.

GÁMEZ J. & ACCONCIA R. (2022_a) Primer registro de *Phymata fortificata* (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: Reduviidae: Phymatinae) en Venezuela con información sobre eventos predatorios. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 256: 1-17.

GÁMEZ J. & ACCONCIA R. (2022_b) Casos teratológicos en *Phymata fortificata* (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: Reduviidae: Phymatinae) de Venezuela. *Entomotrópica*, 37: 33-39.

GÁMEZ J. & ACCONCIA R. (2023) Notas ecológicas sobre la relación entre *Phymata fortificata* (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: Reduviidae: Phymatinae) y *Calea bacteriana* DC. (Asteraceae) en el posicionamiento floral para la depredación de un hábitat sucesional de bosque seco en Mérida, Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 294: 1-21.

GARCIA F., GIL-SANTANA H. & OLIVEIRA J. (2021) *Zelus pedestris* (Hemiptera: Reduviidae): a new record of predator of *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae). Brazilian Journal of Biology, 83: e248341.

GIACCHI J. C. (1969) Revisión del género *Stenopoda* Laporte, 1833 (Hemiptera, Reduviidae, Stenopodainae). Physis, 29(78): 1-26.

GIACCHI J. C. (1981) Morfología y clasificación superior en los Stenopodainos americanos (Reduviidae-Heteroptera-Insecta). Tesis Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 250 pp.

GIACCHI J. C. (1985) Revisión de los Stenopodainos Americanos. VII. Redescripción de los géneros *Phirontis* Stål, 1859; *Phohirmus* Stål, 1859; *Ctenotrachelus* Stål, 1868; *Ocrioessa* Bergroth, 1918 y *Kodormus* Barber, 1930 (Heteroptera: Reduviidae). Physis, Secc. C., 43: 61 - 70.

GIACCHI J. C. (1988) Revisión de los Stenopodainos Americanos. XI. El género *Stenopoda* Laporte, 1833 (Hemiptera, Reduviidae). Enmiendas y notas adicionales. Physis, 46: 47-59.

GHIGLIONE C., ZUMOFFEN L., DALMAZZO M., STRASSER R. & ATTADEMO A. M. (2021). Diversidad y grupos funcionales de insectos en cultivos de arroz y sus bordes bajo manejo convencional y agroecológico en Santa Fe, Argentina. Ecología Austral, 31(2): 204-389.

GIL RIVERO A. E. & LÓPEZ MEDINA S. E. (2017). Principales plagas y controladores biológicos de *Gossypium hirsutum* L." algodón nativo" de fibra verde en relación a su ciclo fenológico. Arnaldoa, 24(1): 359-368.

GIL-SANTANA H. R. (2002) Predação de *Lagria villosa* Fabricius, 1783 (Coleoptera: Lagriidae) por *Apiomerus nigrilobus* Stål, 1872 (Hemiptera: Reduviidae: Apiomerinae) em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Entomología y Vectores, 9: 201-208.

GIL-SANTANA H., COSTA L. & MARQUES O. (2004) *Bronstostoma bahiensis* sp. nov. De Ectrichodiinae Hemiptera, Heteroptera, Reduviidae) do Estado da Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 21(1): 127-130.

GIL-SANTANA H. R. (2007): New records of Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) from Brazil. Zootaxa, 1390: 59-68.

GIL-SANTANA H. R. & FORERO D. (2009): A new species of *Notocyrtus*, a new synonym of *Coilopus*, and new records and notes on other Harpactorini (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) from South America. Zootaxa, 2148: 55-67.

GIL-SANTANA H., PINTO F. & ZERAIK S. (2010) *Tagalis evavilmae* sp. nov. (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Saicinae), an inhabitant of birds' nests in Amazonas, Brazil with taxonomical notes and a key to the species of *Tagalis* Stål. Zootaxa, 2721: 1-14.

GIL-SANTANA H. R., FORERO D. & WEIRAUCH C. (2015) Assassin Bugs (Reduviidae Excluding Triatominae). Pp. 307-351. (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands.

GIL-SANTANA H. (2018) A new species of *Phasmatocoris* from French Guiana, with short taxonomic notes on two described species and an updated key (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae). Zootaxa, 4413(3):491-506.

GIL-SANTANA H. (2019) New records, taxonomic notes, and the description of a new species of Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) from Ecuador. Zootaxa, 4613 (3): 502-520.

GIL-SANTANA H. (2020) A new species of *Pothea*, with new records and taxonomic notes on other species of the genus (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae). Zootaxa, 4778 (3): 439-470.

GIL-SANTANA H. (2021). A new species of *Phasmatocoris* Breddin, 1904 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae) from Ecuador, with taxonomic notes and an updated key of the genus. Revista Chilena de Entomología, 47(3): 573-589.

GIL-SANTANA H. (2022) New records, taxonomic notes, and the description of a new species of Harpactorinae (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) from French Guiana. Zootaxa, 5105 (3): 381-400.

GIL-SANTANA H. & KELLER H. (2022). New records of associations between species of Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) and plants in Argentina. Revista Chilena de Entomología, 48(1): 55-63.

GIRALDO JARAMILLO M., GALINDO LEVA L., BENAVIDES MACHADO P. & FORERO D. (2011) Aprenda a conocer las chinches depredadoras de plagas del café. Avances Técnico Cenicafé 0412. <https://www.cenicafe.org/es/publications/avt0412.pdf> (Accesado enero 2023)

GÓNGORA C., LAITON L., GIL Z. & BENAVIDES P. (2020) Evaluación de *Beauveria bassiana* para el control de *Monalonion velezangeli* (Hemiptera: Miridae) en el cultivo del café. Revista Colombiana de Entomología, 46(1): e7685.

GONZÁLEZ-BUSTAMANTE L. (1994) *Apiomerus* sp. (Hemiptera: Reduviidae) mimeta de *Trigona trinidadensis* (Hymenoptera: Apidae). Revista Peruana de Entomología, 37: 115-116.

GRIMM C. & MAES J. (1997) Insectos asociados al cultivo del tempate (*Jatropha curcas* L.) (EUPHORBIACEAE) en el pacífico de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 39: 13-26.

GUALLE M. (2022) Biología de *Zelus* spp. y su importancia relativa en las regulaciones poblacionales del saltahojas, *Perkinsiella saccharicida*, en caña de azúcar. Tesis Maestría en Sanidad Vegetal, Sistema de Postgrado, Universidad Agraria del Ecuador, Guayaquil, Ecuador 73 pp.

HAGERTY A., MCPHERSON J. & BRADSHAW J. (2001) Life History and Laboratory Rearing of *Emesaya b. brevipennis* (Heteroptera: Reduviidae) in Southern Illinois. The Florida Entomologist, 84(3): 410-414.

HANDLIRSCH A. (1897) Monographie der Phymatiden. Annalen des Kaiserlich-Königlichen Naturhistorischen Hofmuseums, 12(2): 127-230.

HARTWIG E. (1977) Records of assassin bug species (Reduviidae, Heteroptera) reported biting man. Koedoe, 20(1): 109-114.

HERRERA L. (2010) Una revisión sobre reservorios de *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* (Chagas, 1909), agente etiológico de la Enfermedad de Chagas. Boletín de Malariología & Sanidad Ambiental, 50(1): 3-15.

HICKMAN W. (1969) The biology of two emesine bugs (Hemiptera: Reduviidae) occurring on the nests or webs of spiders. Journal of the Entomological Society of Australia, 6: 3-18.

HUNT G. R. (1977) Uncommon insect bites: the reduviid bite. Tex. Med. 73(7):45-50.

HUSSEY R. & ELKINS J. (1956) Review of the genus *Doldina* Stål (Hemiptera: Reduviidae). Quarterly journal of the Florida Academy of Sciences, 18: 261-278.

HWANG W. & WEIRAUCH C. (2012) Evolutionary history of assassin bugs (Insecta: Hemiptera: Reduviidae): insights from Divergence Dating and Ancestral State Reconstruction. Plos ONE, 7: e45523.

IMAMURA T., NISHI A., TAKAHASHI K., VISARATHANONTH P. & MIYANOSHITA A. (2006) Life history parameters of *Amphibolus venator* (Klug) (Hemiptera: Reduviidae), a predator of stored-product insects. Rep. National Food Research Institute, 70: 19–22.

INTAGRI (Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura) (2018) Manejo de la Diabrotica en el Cultivo de Maíz. Serie Cereales. Núm. 38. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 5 p. (<https://www.intagri.com/articulos/cereales/manejo-de-la-diabrotica-en-el-cultivo-de-maiz>)

JANZEN D. (1983) Costa Rican Natural History. The University of Chicago Press, Chicago, USA 823 pp.

JIMÉNEZ E. (2017) Manejo agroecológico de los principales insectos plagas de cultivos alimenticios de Nicaragua. Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua 58 pp.

JIMÉNEZ-POMÁRICO A., AVILA-NÚÑEZ J. L., OLIVEROS-BASTIDAS A., ROJAS MÁRQUEZ F., AVENDAÑO M., UZCÁTEGUI D., MENDOZA-BRICEÑO R., DÁVILA-VERA D., ROJAS L. & APARICIO R. (2019). Chemical and morpho-functional aspects of the interaction between a Neotropical resin bug and a sticky plant. *Revista de Biología Tropical*, 67(3), 454-465.

JOHNSON L. K. & WIEMER D. F. (1982). Nerol: An alarm substance of the stingless bee, *Trigona fulviventris* (Hymenoptera: Apidae). *Journal of chemical ecology*, 8(9), 1167-1181.

KALSI M., SEAL D. R., NUESSELY G. S., CAPINERA J. L. & MARTIN C. G. (2014). Distribution of *Zelus longipes* (Hemiptera: Reduviidae) in south Florida corn fields and its functional response to corn-infesting picture-winged flies (Diptera: Ulidiidae). *Environmental entomology*, 43(5), 1223-1234.

KATTI A., AWAKNAVAR J., KAMBREKAR D., PATIL M. & PATIL S. (2015) Studies on biology of *Amphibolus venator* (Klug) on *Corcyra cephalonica* Stainton. *Journal of Biological Control*, 29(1): 43-46.

KIM J., LEE H. & JUNG S. (2019) Two new records of the family Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) from the Korean Peninsula. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, 12(4): 570-574.

KIRBY W. F. (1901) Hymenoptera, Hemiptera-Heteroptera, Homoptera, Neuroptera and Orthoptera. In: Report on a collection from Mt. Roraima in British Guiana. *Transaction of The Linnean Society of Zoology, London, Serie 2, 8: 71-73.*

KLOTZ S., SHIRAZI F., BOESEN K., BEATTY N., DORN P., SMITH S. & SCHMIDT J. (2016) Kissing bug (*Triatoma* spp.) intrusion into homes: troublesome bites and domiciliation. *Environmental Health Insights*, 10: 45-49.

KORMILEV N. A. (1957) On some Phymatidae in the American Museum of Natural History (Hemiptera, Heteroptera). *Journal of the New York Entomological Society*, 65(1/2):33-40.

KORMILEV N. (1962) Revision of the Phymatinae (Hemiptera, Phymatidae). The Philippine Journal of Science, 89(3-4): 287-486.

KORMILEV N. (1986) Notes on American Macrocephalinae with descriptions of two new species (Hemiptera: Phymatidae). Pan-Pacific Entomologist, 62(4): 303-310.

KORMILEV N. (1987) Notes on north and central American *Lophoscutus* spp. (Hemiptera: Phymatidae, Macrocephalinae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 89 (4), 701-705.

KORMILEV N. (1990) Notes on American Phymatidae, with description of a new species of *Phymata* Latreille. Anales de Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma México, Serie Zoológica, 61(1): 99-106.

LAITON JIMÉNEZ L., GIRALDO-JARAMILLO M. & BENAVIDES-MACHADO P. (2020) Life Cycle and Fertility Life Table of *Zelus vespiformis* (Hemiptera: Reduviidae). American Journal of Entomology, 4(1): 10-16.

LAITON-JIMÉNEZ L., GIRALDO-JARAMILLO M., FORERO D. & BENAVIDES P. (2021) The wheel bug *Arilus gallus* (Hemiptera: Reduviidae): life history and description of immature stages. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 123(3): 551-563.

LATTIN J. D. & WETHERILL K. (2001) Five species of *Empicoris* Wolff from *Corylus cornuta* and *Corylus avellana* in Oregon (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae). Pan-Pacific Entomologist, 77(4): 275-276.

LECLERCQ M. & VERSTRAETEN C. (1982) A propos d'une piqûre de *Reduvius personatus* (L) en Belgique (Hémiptère Hétéroptère Réduvidé). Revue Medicale de Liege, 37(3): 86-88.

LEITE G. L. D., VELOSO R. V. S., ZANUNCIO J. C., ALMEIDA C. I. M., FERREIRA P. S. F., FERNANDES G. W. & SOARES M. A. (2012_a) Habitat complexity and *Caryocar brasiliense* herbivores (Insecta: Arachnida: Araneae). Florida Entomologist, 95(4): 819-830.

LEITE G. L. D., VELOSO R. V. S., ZANUNCIO J. C., ALMEIDA C. I. M., FERREIRA P. S. F., SERRÃO J. E. & RAMALHO F. S. (2012_b) Seasonal damage caused by herbivorous insects on *Caryocar brasiliense* (Caryocaraceae) trees in the Brazilian savanna. Revista Colombiana de Entomología, 38(1): 108-113.

LEITE G, VELOSO R., SOARES M., LEMES P., FERNANDES G. & ZANUNCIO J. (2021) Potential interactions between herbivorous arthropods and of their natural enemies on *Caryocar brasiliense* (Caryocaraceae) trees. Revista Brasileira de Entomologia, 65(2): e20210013.

LENT H. & SUÁREZ M. (1956) *Microtomus pessoai* sp. Nova da Venezuela. Revista Brasileira de Biologia, 16: 77- 80.

LENT H. & WYGODZINSKY P. (1947) Contribuição ao conhecimento dos “Reduviinae” americanos Venezuelanas (Reduviidae, Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 7(3): 341- 368.

LENT H. & WYGODZINSKY P. (1955) Espécies Venezuelanas dos generos *Zelurus* Hahn e *Opisthacidius* Berg (Reduviidae, Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 15(2): 177- 190.

LENT H. & SUÁREZ M. (1956) *Microtomus pessoai* sp. Nova da Venezuela. Revista Brasileira de Biologia, 16(1): 77- 80.

LENT H. & WYGODZINSKY P. (1956) Situação atual do gênero “*Opisthacidius*” Berg, 1879 (Hemiptera: Reduviidae). Revista Brasileira de Biologia, 16: 327-334.

LENT H. & WYGODZINSKY P. (1957) Notas sobre *Zelurus* Hahn (Hemiptera, Reduviidae). Revista Brasileira de Biologia, 17(1): 21-42.

LENT H. & JURBERG J. (1967) Revisão dos Piratinae Americanos. III: As espécies do gênero “*Tydides*” Stål, com um estudo sôbre a genitália (Hemiptera: Reduviidae). Atas Do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, 5: 337-363.

LENT H. & WYGODZINSKY P. (1979) Revision of Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), and their significance as vectors of Chagas' disease. Bulletin of the American Museum of Natural History, 163(3): 123-520.

LENT H. & JURBERG J. (1989) Estudo da genitália externa masculina de duas espécies de *Opisthacidius* Berg, 1879 (Hemiptera, Reduviidae, Reduviinae). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 84 (Suppl. IV): 319-326.

LEÓN GONZÁLEZ R. (2004) Insectos que afectan al cultivo de limón (*Citrus latifolia*). Pp 45-51. SIM/CNP/MERCANET. Boletín 3. (platicar.go.cr/images/buscador/documents/pdf/00/00240situacionmercadoli mapersa2004.pdf)

LIMA L. (2014) Parasitismo de *Cotesia flavipes* (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) en diferentes idades larvais de *Diatraea saccharalis* (Fabr. 1794) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Agronomia, da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Agronomia, área de concentração: Fitossanidade. Goiânia, Goiás, Brasil 39 pp.

LIU Y., TAYLOR S. & CAI W. (2020) Review of the Neotropical Peiratine genus *Thymbreus* Stål (Hemiptera: Reduviidae). *Annales Societe Entomologique de France*, (N.S.), 56 (5): 374-386.

MADES/MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN/PNUD/FMAM (2021) Guía de Biodiversidad de Asunción y su área metropolitana-Invertebrados. Proyecto “Asunción ciudad Verde de las Américas- vías a la sustentabilidad”, Asunción, Paraguay 128 pp.

MAES J. M. (1998) *Insectos de Nicaragua*. Vol. 1. Setab Bosawas, Marena, Nicaragua 485 pp.

MALDONADO J. (1953) Five new Neotropical species of *Ghillanella* (Hemiptera, Reduviidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 55: 189-195.

MALDONADO J. (1955) Four new Venezuelan reduviid bugs. *Proceeding of U.S. National Museum*, 104 (3340): 105-113.

MALDONADO J. (1966) Sobre algunos emesinos (Hemiptera: Reduviidae) venezolanos y descripción de nuevas especies. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales la Salle*, 28, 81: 265-280.

MALDONADO J. (1968) Nuevos y viejos emesinos Neotropicales (Hemiptera: Reduviidae). *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales la Salle*, 28, 81: 265-280.

MALDONADO J. (1974) Dos nuevos reduviidos venezolanos (Insecta: Hemiptera: Reduviidae). *Memorias de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle*, 34: 53-58.

MALDONADO CAPRILES J. (1976) The Genus *Heza* (Hemiptera: Reduviidae). *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 60(3): 403-433.

MALDONADO CAPRILES J. (1983) Concerning new and old species of *Heza* (Hemiptera: Reduviidae). *Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 67(4): 407-418.

MALDONADO CAPRILES J. (1986_a) The genus *Pnirontis*, the *subinermis* group of species (Hemiptera: Reduviidae: Stenopodainae). *Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 70(1): 9-18.

MALDONADO CAPRILES J. (1986_b) Two new species of *Apronius* Stål with notes on the genus (Hemiptera: Reduviidae: Stenopodainae). *Journal of The New York Entomological Society*, 94(2): 174-179.

MALDONADO-CAPRILES J. (1987) *Homalocoris punctatus* n. sp. and key to the species in the genus (Reduviidae, Microtominae). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico Journal of Agriculture, 71(3): 249- 253.

MALDONADO J. (1990) Systematic catalogue of the Reduviidae of the World (Insecta: Heteroptera). Caribbean Journal of Science, Special Publication No. 1, University of Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico 694 pp.

MALDONADO- CAPRILES J. (1993) A new species of *Ghilianella* and the female of *Ghinallelia claviventris* (Bergroth) (Heteroptera: Reduviidae: Emesinae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 95(4): 558-561.

MARGARÍA C., LOIACONO M. & LANTERI A. (2009) New geographic and host records for scelionid wasps (Hymenoptera: Scelionidae) parasitoids of insect pests in South America. Zootaxa, 2314: 41-49.

MARQUES O. M., GIL-SANTANA H., MAGALHÃES A. & CARVALHO A. (2003) Predação de *Apiomerus lanipes* (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Reduviidae) sobre *Apis mellifera* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Apidae), no Estado da Bahia, Brasil. Entomología y Vectores, 10 (3): 419-429.

MARSARO JÚNIOR A., STORCK-TONON D., HALINSKI R., MONTE G. & GIL-SANTANA H. (2022) New records of predation of Harpactorinae (Hemiptera: Reduviidae) over Euglossini and Xylocopini bees (Hymenoptera: Apidae) in Brazil. Revista Chilena de Entomología, 48 (1): 93-97.

MARTIN-PARK A. & COSCARÓN M. (2011) Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Uruguay: A synoptic catalogue as a contribution to the study of Austral biodiversity. Zootaxa, 3006: 50-62.

MARTIN-PARK A., DELFÍN-GONZÁLEZ H. & COSCARÓN M. (2012) Revision of genus *Repipta* Stål 1859 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) with new species and distribution data. Zootaxa, 3501: 1-54.

MARTÍNEZ A. & CARCAVALLO R. (1989) Physoderinae neotropicales (Hemiptera–Reduviidae). Chagas, 5(2): 11-18.

MARTINS A. (2013) Uma planta, un universo: compreendendo a biodiversidade associada á sempre-viva-de-milflores, *Acnitocephalus polyanthus* (Eriocaulaceae), em dunas no Sul do Brasil. Tesis para a obtenção do Grau de Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 116 pp.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 23(4): 177-232.

MARSARO JÚNIOR A., STORCK-TONON D., HALINSKI R., MONTE G. & GIL-SANTANA H. (2022) New records of predation of Harpactorinae (Hemiptera: Reduviidae) over Euglossini and Xylocopini bees (Hymenoptera: Apidae) in Brazil. Revista Chilena de Entomología, 8 (1): 93-97.

MASONICK P. & WEIRAUCH C. (2020) Taxonomic revision of the Nearctic *erosa* species group of *Phymata* Latreille, 1802 (Heteroptera: Reduviidae: Phymatinae). Canadian Journal of Arthropod Identification, 41: 1-90. doi:10.3752/cjai.2020.41

MCATEE W. & MALLOCH J. (1923) Notes on American Bactrodinae and Saicinae (Heteroptera: Reduviidae). Annals of The Entomological Society of America, 16(3): 247-255.

MCATEE W. & MALLOCH J. (1925) Revision of the American bug of the reduviid subfamily Ploiariinae. Proceedings of the United State National Museum, 67: 1-135.

MCMAHAN E. (1982) Bait -and -capture strategy of a termite-eating assassin bug. Insect Society, 5: 11-18.

MCMAHAN E. (1983) Adaptations, feeding preferences, and biometrics of a termite-eating assassin bug (Hemiptera: Reduviidae). Annals of the Entomological Society of America, 76: 483-486.

MELO M., COSCARÓN M. & FILHO B. (2005) Immature Stages of *Zelus longipes* (Heteroptera, Reduviidae, Harpactorinae). Transactions of the American Entomological Society, 131(1+2): 101-110.

MELO M. (2006) Biodiversidad de Reduviinae [Reduviidae, Heteroptera]: análisis cladístico y biogeográfico del género *Leogorrus* Stål. Tesis Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Buenos Aires, Argentina 244 pp.

MELO C. (2007) Revision of the Neotropical genus *Leogorrus* Stål (Hemiptera: Reduviidae). Insect Systematic & Evolution, 38(1): 51-92.

MELO M (2008) New records of Peruvian Reduviidae (Heteroptera), with the description of a new species of *Tagalis* Stål 1860 (Saicinae). Zootaxa, 1763: 55-62.

MELO M., DELLAPÉ G., OLIVERA L., VARELA P., MONTEMAYOR S. & DELLAPÉ P. (2017) Diversity of true bugs from Iguazú National Park, Argentina. Check List, 13(5): 479-511.

MELO M. C., MONTEMAYOR S. I., MINGHETTI E., VARELA P. S. & DELLAPÉ P. M. (2022) Cimicomorpha (Hemiptera: Heteroptera) species from Argentina and Uruguay. <https://biodar.unlp.edu.ar/cimicomorpha/> (Accesado enero 2023)

MELO M. & FAÚNDEZ E. (2011) Synopsis of the genus *Empicoris* (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Chile. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 51(1): 11-20.

MELO M. & FAÚNDEZ E. (2015) Synopsis of the family Reduviidae *Empicoris* (Heteroptera: Cimicomorpha) from Chile. *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 74(3-4): 153-172.

MIRALLES-NÚÑEZ A., PRADERA C. & PUJOL FRUCTUOSO J. (2021) La problemática de las especies exóticas: el caso de las picaduras producidas por *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Reduviidae) en España. *Archivos Entomológicos*, 24: 133-138.

MORMONTOY S., MARTOS A., MANTA M. & CHURA J. (2020) Infestación, daño y enemigos naturales de *Heteropsylla texana* en algarrobo (*Prosopis* sp.) en Tongorrapé (Motupe - Lambayeque). *Anales Científicos*, 81(2): 355-364.

MURATA M., IMAMURA T. & MIYANOSHITA A. (2016) Suppression of the stored-product pest *Sitophilus zeamais* (Coleoptera: Curculionidae) by simultaneous release of a predatory bug and a parasitoid wasp. *Biocontrol Science and Technology*, 26(6): 872-876.

MYERS J. (1929) Facultative blood-sucking in phytophagous Hemiptera. *Parasitology*, 21(4):472-480.

NAVARRETE B., CARRILLO D., REYES-MARTINEZ A. Y., SANCHEZ-PEÑA S., LOPEZ-ARROYO J., MCAUSLANE H. & PEÑA J. E. (2014) Effect of *Zelus longipes* (Hemiptera: Reduviidae) on *Diaphorina citri* (Hemiptera: Liviidae) and its parasitoid *Tamarixia radiata* (Hymenoptera: Eulophidae) under controlled conditions. *Florida Entomologist*, 97(4): 1537-1543.

NISHI A. & TAKAHASHI K. (2002) Effect of temperature on oviposition and development of *Amphibolus venator* (Klug) (Hemiptera: Reduviidae), a predator of stored product insects. *Applied Entomology & Zoology*, 37(3): 415-418.

NISHI A., IMAMURA T., MIYANOSHITA A., MORIMOTO S., TAKAHASHI K., VISARATHANONTH P., KENGKANPANICH R., SHAZALI M. & SATO K. (2004) Predatory abilities of *Amphibolus venator* (Klug) (Hemiptera: Reduviidae), a predator of stored-product insect pests. *Applied Entomology & Zoology*, 39 (2): 321-326.

NÚÑEZ C. (2021) Evaluación de las principales plagas y sus controladores biológicos en el cultivo de maíz (*Zea mays* L.) en el Centro de Producción Agrícola - Facultad de Agronomía - UNP - 2018. Tesis Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad de Piura, Piura, Perú 76 pp.

NUESSLY G., M. G. HENTZ M., BEIRIGER R. & SCULLY B. (2004) Insects associated with faba bean, *Vicia faba* (FABALES: FABACEAE), in Southern Florida. Florida Entomologist, 87(2): 204-211.

ORDAZ-SILVA S., LÓPEZ-SÁNCHEZ I., RÍOS-VELASCO C., CHACÓN J., HERNÁNDEZ V. & SALAS M. (2021) First Records of *Zelus tetracanthus* and *Pselliopus zebra* and *Copestylum caudatum* as Predators of *Monoctenus sanchezi*. Southwestern Entomologist, 46 (4), 1047-1050.

OSUNA E. (2000) Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela. 1ª edición. Fundación Polar: Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez, Caracas, Venezuela 199 pp.

PINGALE S. (1954) Biological control of some stored grain pests by the use of a bug predator. Indian Journal of Entomology, 16(3): 300-302.

RABITSCH W. (2000) Type specimens of Phymatidae in the Natural History Museum Vienna (Insecta: Heteroptera). Kataloge der wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Wien, 15: 3-21.

RALSTON J. S. (1977) Egg guarding by male assassin bugs of the genus *Zelus* (Hemiptera: Reduviidae). Psyche, 87:103-107.

RAMÍREZ-PÉREZ J. (1987) Revisión de los tratominos (Hemiptera, Reduviidae) en Venezuela. Boletín de la Dirección de Malariología & Sanidad Ambiental, 27(1-4): 118-146.

RAMÍREZ SILVA J. A., FORERO D., SANTOS MURGAS A., OSORIO P. & ZACHRISSON B. (2022) First report of *Ricolla pallidinervis* and *Rocconota tuberculigera* (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae) predatory *Oebalus insularis* (Hemiptera: Pentatomidae) in natural reserves of Darien, Panama. Idesia (Arica), 40(1): 123-128.

RETETE A. (2018) Comportamiento de las principales plagas y controladores biológicos en el cultivo de Algodón (*Gossypium barbadense* L.) de fibra extra larga en el Medio Piura, campaña agrícola 2017. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Piura, Facultad de Agronomía, Piura, Perú 87 pp. (<https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1365/AGR-RET-MAR-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y>).

RIBES J., PIÑOL J. & ESPADALER X. & CAÑELLAS N. (2004) Heterópteros de un cultivo ecológico de cítricos de Tarragona (Cataluña, NE España) (Hemiptera: Heteroptera). *Orsis*, 19: 21-35.

RODRÍGUEZ Y. (2018) Caracterização do sistema rotacional amendoim-cana-de-açúcar e avaliação do sistema rotacional amendoim-cana-de-açúcar e avaliação do consorcio amendoim-sorgo-girassol, visando ao controle de ácaros-pragas. Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias -Universidade Estadual Paulista- Unesp, Câmpus de Jaboticabal, como parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Agronomia (Entomologia Agrícola), São Paulo, Brasil 86 pp.

ROQUE A. & JANSEN A. (2014) Reservatórios do *Trypanosoma cruzi* e sua relação com os vetores. Pp. 75-87. En: Galvão C., Organizador. Vetores da Doença de Chagas no Brasil. Sociedade Brasileira de Zoologia, Série Zoologia: guias e manuais de identificação. Curitiba, Brasil.

ROUBIK D. (1992) Ecology and Natural History of Tropical Bees. Cambridge University Press, New York, USA 514 pp.

RUIZ-SÁNCHEZ E., PEREDO L., SANTACRUZ J. & AYALA-BARAJAS R. (2017) Bamboo flowers visited by insects: do insects play a role in the pollination of bamboo flowers? *Plant Systematic and Evolution*, 303(1): 51-59.

RYCKMAN R. E. (1979) Host reactions to bug bites (Hemiptera, Homoptera): a literature review and annotated bibliography. I. *California Vector Views*, 26(1/2): 1-24.

RYCKMAN R. E. & BENTLEY D. (1979) Host reactions to bug bites (Hemiptera/Heteroptera): A literature review and annotated bibliography. Part II. *California Vector Views*, 26(3/4): 25-49.

SAHAYARAJ DE K. & BALASUBRAMANIAN R. (2016) Artificial Rearing of Reduviid Predators for Pest Management. 1st Ed. Springer, Singapur 180 pp.

SALAZAR BLANCO J., GONZÁLEZ ACUÑA J., CADET PIEDRA E., OVIEDO ALFARO R. & SÁENZ ACOSTA A. (2017) Catálogo de identificación de plagas del cultivo de la caña de azúcar en Costa Rica. Dieca-Laica, Costa Rica 60 pp. (servicios.laica.co.cr/laicacvbiblioteca/index.php/Library/download/pDthIzKF KUpmxMcZRAnjalDqkCgLiWuY).

SÁNCHEZ E. & VÉLEZ M. (2022) Dinámica poblacional de los principales insectos plaga y benéficos en el cultivo de arroz (*Oryza sativa* L.), Durán Guayas. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador 98 pp.

SANDOVAL C., JOYA M., GUTIEREZ R. & ANGULO V. (2000) Cleptohaematophagy of the Triatomine bug *Belminus herreri*. Medical & Veterinary Entomology, 14(1):100-101.

SANDOVAL C., ORTIZ N., JAIMES D., LOROSA E., GALVÃO C., RODRIGUEZ O., SCORZA J. & GUTIÉRREZ R. (2010) Feeding behaviour of *Belminus ferroae* (Hemiptera: Reduviidae), a predaceous Triatominae colonizing rural houses in Norte de Santander, Colombia. Medical & Veterinary Entomology, 24(2): 124-131.

SANTOS C., SOUZA J., ZANETTE R., SILVA F. & STRUSSMANN C. (2019) Bite Caused by the Assassin Bug *Zelus Fabricius*, 1803 (Hemiptera; Heteroptera: Reduviidae) in a Human. Wilderness & Environmental Medicine, 30(1): 63-65.

SANTOS E., SOARES A., BAHIA B., PEREIRA R. & FÁVARO C. (2022) First record of *Zelus pedestris* (Hemiptera: Reduviidae) preying on the cacao pest *Monalonion bondari* (Hemiptera: Miridae). Biocontrol Science and Technology, 32(4): 511-514.

SANTOS MURGAS A., BARRIOS H. & LUNA I. (2009) Diversidad de insectos en cuatro especies de plantas maderables nativas establecidas en monocultivos y cultivos mixtos en Sardinilla, Panamá. Entomotrópica, 24(1): 11-22.

SANTOS MURGA A., ABREGO J., AÑINO Y. & LÓPEZ O. (2016) Notas sobre depredación de *Apiomerus hirtipes* (Hemiptera: Reduviidae) sobre abejas de la orquídea (Apidae: Euglossinae). Revista científica CENTROS, 5(2): 46-52

SANTOS-MURGA A. & COLLANTES GONZÁLEZ R. (2022) *Neorileya albipes* (Hymenoptera: Eurytomidae): parasitoide de huevos de *Arilus gallus* (Hemiptera: Reduviidae) en Fortuna, Chiriquí, Panamá. Tecnociencia, 24(1): 87-99.

SCHAEFER C. W. (2000) Adventitious biters “Nuisance” bugs. Pp. 553-559. In: Schaefer C, Panizzi A. (Eds.). Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington D.C., USA.

SCHAEFFER C. W. & WOLF K. W. (2003) Notes on the harpactocorine genus *Sinea* (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae). Journal of the New York Entomological Society, 111 (4): 227-234.

SCHOFIELD C. & GALVÃO C. 2009. Classification, evolution, and species groups within the Triatominae. Acta Tropica, 110(2-3): 88-100.

SCHUH R. T. (2022) On-line species pages of Heteroptera (Insecta). <http://research.amnh.org/pbi/species>

SEHNAL C. (2000) Typenkatalog der Reduviidae des Naturhistorischen Museums in Wien (Insecta: Heteroptera). Kataloge der wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Wien, Band 14: Entomologie, Heft 6. Verlag NHMW, Wien, Austria, 126 pp.

SERMEÑO-CHICAS J., PÉREZ D., SERRANO-CERVANTES L., PARADA-JACO M., JOYCE A., MALDONADO-SANTOS E., ALVANES-LEIVA Y., RODRÍGUEZ-SIBRIÁN F., GIRÓN-SEGOVIA C., GARCÍA-SÁNCHEZ D., HERNÁNDEZ-LEÓN C., RIVAS-NIETO F., RIVERA-MEJÍA F., PARADA-BERRIOS F., RODRÍGUEZ-URRUTIA E., VÁSQUEZ-OSEGUEDA E. & LOVO-LARA L. (2019) Diversidad de artrópodos y sus enemigos naturales asociados al café (*Coffea arabica* L.) en El Salvador. Editorial universitaria. Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, San Salvador, 248 pp. (ri.ues.edu.sv/id/eprint/19728/1/Libro%20Artropodos%20Cafe%20%20EL%20SALVADOR%20version%20digital%20%2839.1MB%29%20OK.pdf)

SILVA C. (1980) Uso de radiotraçador e serología no estudio das relações alimentares entre a broca da cana-de-açúcar *Diatraea saccharalis* (Fabr. 1794) e artrópodes predadores. Dissertação apresentada à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz", da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em: Energia Nuclear na Agricultura. Piracicaba, São Paulo, Brasil 63 pp.

SILVA A. C. & GIL-SANTANA H. R. (2004) Predation of *Apiomerus pilipes* (Fabricius) (Hemiptera, Reduviidae, Harpactorinae, Apiomerini) over Meliponinae bees (Hymenoptera, Apidae) in the State of Amazonas, Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 21(4): 769-774.

SILVA L., ALMEIDA V., ALMEIDA A. & MARQUES E. (2009) História da Introdução e Controle Biológico da Cigarrinha da Folha *Mahanarva posticata* (Stål) (Hemiptera: Cercopidae) da Cana-de-Açúcar no Nordeste Brasileiro. <http://www.eventosufrpe.com.br/jepex2009/cd/resumos/r1085-1.pdf> (Accesado enero 2023)

SILVIE P., BÉRENGER J. & ABERLENC H. (2005) Os reduviidae identificados nos sistemas de cultivo algodoeiro (Estado de Mato Grosso, Brasil). In: Anais, 9° Simposio de Controle Biologico, Recife, Brasil, 15 a 19 de Maio de 2005. s.l. : s.n., Résumé, 166. Simposio de Controle Biologico. 9, Recife, Brésil, 15 Mai 2005/19 Mai 2005. <https://agritrop.cirad.fr/527359/> (Accesado enero 2023)

SILVA E. (2019) Efecto de la polinización sobre la producción de semillas de algodón nativo (*Gossypium* sp.) de fibra blanca e implicancia en su conservación, anexo Ponaya, Amazonas. Tesis de Grado Ingeniero Ambiental, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú 68 pp.

SILVIE P., ABERLENC H., DUVERGER C., BÉRENGER J., CARDOZO R. & GOMEZ V. (2007) *Harmonia axyridis* no Paraguai e novos predadores identificados no cultivo do algodoeiro. <https://www.cabi.org/wp-content/uploads/Silvie-2007b-Harmonia-in-Paraguay.pdf> (Accesado enero 2023)

SOSA F. (1997) Enfermedad de Chagas en Tucumán, consideraciones sobre algunos aspectos epidemiológicos. Influencia de la modificación del ecosistema. Tesis de Doctorado (Tomo 1), Departamento de Clínica Médica Hospital Ángel C. Padilla, Carrera de Post Grado de Especialización en Medicina del Trabajo III, Cátedra de Patología y Clínica Médica A - U.N.T. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina 488 pp.

SOUZA J., LIMA V., SILVA C., CONCEIÇÃO D., GIL-SANTANA H. & PAIVA M. (2015) First record of stink bug (Hemiptera: Reduviidae) in rice farming in the Maranhão. *Agrotropica*, 27(2): 199-202.

SPERANZA S., MELO M., LUNA M. & VIRLA E. (2014) First Record of *Zelus obscuridorsis* (Hemiptera: Reduviidae) as a Predator of the South American Tomato Leafminer, *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae). *Florida Entomologist*, 97(1): 295-297.

SURLIKAR V. & TEMBE V. (1969) Bionomics of *Amphibolus venator* (Klug) a Reduvid Predator on Insect Pests of Stored Products. *The journal of the Bombay Natural History Society*, 66: 640-645.

SWANSON D. (2018) Three new species of *Rasahus*, with clarifications on the identities of three other Neotropical corsairs (Heteroptera: Reduviidae: Peiratinae). *Zootaxa*, 4471 (3): 446-472.

SWANSON D. & CHORDAS S. III (2018) Annotated list of the assassin bugs (Heteroptera: Reduviidae) of Belize, with description of two new species. *Zootaxa*, 4500(3): 397-425.

SWANSON D. (2019) A New Species of Ambush Bug (Heteroptera: Reduviidae: Phymatinae) from Ecuador and Peru. *Proceedings of The Entomological Society of Washington*, 121(2):279-289.

SWANSON D. (2021) Four new species of *Heza* Amyot & Audinet-Serville (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) from the Neotropics. *Zootaxa*, 4958(1): 366-379.

TADIC M. D. (1963) Natural enemies of fall webworm (*Hyphantria cunea* Dr.) in North America. *Entomophaga*, 8:245-252.

TALLAMY D. W., WALSH E. & PECK D. (2004) Revisiting Paternal Care in the Assassin Bug, *Atopozelus pallens* (Heteroptera: Reduviidae). Journal of Insect Behavior, 17:431-436.

TATARNIC N. & CASSIS G. (2011) The thread-legged bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae) of Lord Howe and Norfolk Islands. Zootaxa, 2967: 21-43.

TEMBE V. & SURLIKAR V. (1968) *Amphibolus venator* (Klug) (Hemiptera-Heteroptera) -a predator on insect pests of stored products. Bulletin of Grain Technology, 6(1): 24-26.

UNIGARRO P. A. (1958). Biología del Predador *Zelus Longipes* Linneo (Hemiptera: Reduviidae) en el Valle del Cauca. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 18(51): 53-82.

URIBE C. (1926) A New Invertebrate Host of *Trypanosoma cruzi* Chagas. The Journal of Parasitology, 12 (4): 213-215.

URTIAGA R. (2007) Catálogo de los insectos de la región central. Agronomía Mesoamericana. <https://revistas.ucr.ac.cr/docs/AgronomiaMesoamericana/catalogo-de-los-insectos-de-la-region-central.pdf> (Accesado noviembre 2022).

USINGER R. (1934) Blood sucking among phytophagous Hemiptera. Canadian Entomologist, 66(5):97-100.

VAN DER HEYDEN T., GAMBOA HIDALGO I. & GIL-SANTANA H. (2014) First record of *Zelus armillatus* (Lepeletier & Serville, 1825) in Costa Rica, with notes on taxonomic problems regarding the genus *Zelus* Fabricius, 1803 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae: Harpactorini). Archivos Entomológicos, 12: 85-90.

VAN DER HEYDEN T. (2019). First record of *Microtomus cinctipes* (Stål) (Heteroptera: Reduviidae: Hammacerinae) in Panama and a recent record of the species in Ecuador. Revista Chilena De Entomología, 45(2): 201-203.

VILASECA C., BAPTISTE L. & LÓPEZ-ÁVILA A. (2008) Incidencia de los márgenes sobre el control biológico natural de *Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de arroz. Revista Corpoica - Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 9(2), 45-54.

VILLIERS A. (1943) Catalogue des Saicitae (Hem. Reduviidae). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 15(5): 318-323.

VILLIERS A. (1944) Note sur deux Réduvides africano-brésiliens constituant une nouvelle sous-famille. Bulletin de la Société entomologique de France, 49(6): 79-83.

VIRLA E., MELO M. & SPERANZA S. (2015) Preliminary Observations on *Zelus obscuridorsis* (Stål) (Hemiptera: Reduviidae) as Predator of the Corn Leafhopper (Hemiptera: Cicadellidae) in Argentina. *Insects*, 6: 508-513.

WALKER F. (1873) Catalogue of the Specimens of Heteropterous-Hemiptera in the collection of the British Museum. Part VIII. British Museum, London, 220 pp.

WEIRAUCH C. (2008) Cladistic analysis of Reduviidae (Heteroptera: Cimicomorpha) based on morphological characters. *Systematic Entomology*, 33(2):229-274.

WEIRAUCH C., ALVAREZ C. & ZHANG G. (2012) *Zelus renardii* and *Z. tetracanthus* (Hemiptera: Reduviidae): Biological Attributes and the Potential for Dispersal in Two Assassin Bug Species. *Florida Entomologist*, 95(3):641-649.

WEIRAUCH C., BÉRENGER J., BERNIKER L., FORERO D., FORTHMAN M., FRANKENBERG S., FREEDMAN A., GORDON E., HOEY-CHAMBERLAIN R., HWANG W., MARSHALL S., MICHAEL A., PAIERO S., UDAH O., WATSON C., YEO M., ZHANG G. & ZHANG J. (2014) An illustrated identification key to assassin bug subfamilies and tribes (Hemiptera: Reduviidae). *CJAL*, 26: 1-115.

WERNECK H. & CAMPOS L. (2020) A study of the biology of *Epicharis (Epicharoides) picta* using emergence-traps. *Journal of Hymenoptera Research*, 80: 147- 167.

WILLEMSE L. (1985) A taxonomic revision of the New World species of *Sirthena* (Heteroptera: Reduviidae: Peiratinae). *Zoologische Verhandlungen*, 215: 1-67.

WINK M., GRIMM C., KOSCHMIEDER C., SPORER F. & BERGEOT O. (2000) Sequestration of phorbol esters by the aposematically coloured bug *Pachycoris klugii* (Heteroptera: Scutelleridae) feeding on *Jatropha curcas* (Euphorbiaceae). *Chemoecology*, 10: 179-184.

WRAY D. L. (1971) Two cases of Hemiptera biting humans (Hemiptera, Reduviidae). *Entomological News*, 82(9):288.

WYGODZINSKY P. (1945) Notas sobre Reduviidae de Venezuela, com a descrição de uma nova especie de Emesimae. *Boletín Entomología Venezolana*, 4(3): 149-152.

WYGODZINSKY P. (1947) Sôbre alguns "Reduviidae" do Brazil central (Hemiptera). *Revista Brasileira de Biologia*, 7: 423-434.

WYGODZINSKY P. (1966) A monograph of the Emesinae (Reduviidae, Hemiptera). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 133: 1-614.

WYGODZINSKY P. & MALDONADO J. (1972) Description of the first genus of Physoderine assassin bugs (Reduviidae, Hemiptera) from the New World. American Museum Novitates, 2504: 1-7.

YOUSSEF N. & ABD-ELGAYED A. (2015) Biological parameters of the predator, *Amphibolus venator* Klug (Hemiptera: Reduviidae) preying on larvae of *Tribolium confusum* Duv. (Coleoptera: Tenebrionidae). Annals of Agricultural Sciences, 60(1): 41-46.

ZHANG G., HART E. & WEIRAUCH C. (2016) A taxonomic monograph of the assassin bug genus *Zelus* Fabricius (Hemiptera: Reduviidae): 71 species based on 10,000 specimens. Biodiversity Data Journal, 4: e8150.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.